

UNIVERSITÀ E-CAMPUS

Facoltà di Lettere

**Corso Di Laurea Magistrale in
Letteratura, Lingua e Cultura Italiana
Curriculum Filologico, LM-14**

**Tecnologie emergenti e apprendimento delle
lingue: come il digitale ridefinisce
l'insegnamento in diverse realtà educative**

Relatrice: Chiar.ma Prof.ssa Anna Lisa Somma

Correlatore: Chiar.mo Prof. Fabio Calandrino

Tesi di Laurea di:

Moira Murru

Matricola N. 005685098

Anno Accademico 2024/2025

UNIVERSITÀ E-CAMPUS

Faculty of Humanities

**Master's Degree Program in
Italian Literature, Language, and Culture
Philological Curriculum, LM-14**

**Emerging Technologies and Language
Learning: How Digital Innovation Is Redefining
Teaching Across Diverse Educational Contexts**

Supervisor: Chiar.ma Prof.ssa Anna Lisa Somma

Co-Supervisor: Chiar.mo Prof. Fabio Calandrino

Master's Thesis by:

Moira Murru

Student ID. 005685098

Academic Year 2024/2025

Abstract

Negli ultimi anni, le innovazioni digitali e, più in generale, il progresso tecnologico hanno conosciuto un'evoluzione sempre più rapida, con un impatto anche sul settore educativo. In questo lavoro di tesi si è esplorato come le innovazioni tecnologiche abbiano ridefinito il contesto educativo, con particolare attenzione all'insegnamento linguistico, partendo da un excursus storico fino ad arrivare alle nuovissime tecnologie, sia affermate che emergenti.

La tesi illustra lo sviluppo delle glottotecnologie, dalle prime forme di supporto audiovisivo all'attuale impiego dell'intelligenza artificiale. Il lavoro approfondisce le tecnologie digitali applicate all'apprendimento linguistico attualmente in uso, passando da applicazioni per smartphone a piattaforme di e-learning professionali, fino a tecnologie assistive per bisogni educativi speciali, evidenziandone i benefici e le potenzialità pedagogiche. Viene inoltre discusso il ruolo della ludodidattica e gamification nel favorire la motivazione.

Con particolare attenzione, si sono analizzate le nuovissime innovazioni tecnologiche, come intelligenza artificiale e robotica educativa, e il loro potenziale rivoluzionario nell'ambito dell'apprendimento delle lingue.

Infine, la tesi sviluppa una riflessione critica sui limiti e le implicazioni etiche di tali innovazioni tecnologiche nella didattica, offrendo una panoramica sulle sfide future ed evidenziando come esistano ancora diversi limiti, sia tecnici che pedagogici, e che senza una solida guida educativa, gli strumenti digitali possono risultare inefficaci o persino controproducenti.

Abstract

In recent years, digital innovations and, more broadly, technological advancements have evolved at an increasingly rapid pace, significantly impacting the educational sector. This thesis explores how technological innovations have redefined the educational landscape, with a particular focus on language teaching, starting from a historical overview and progressing to the latest, both established and emerging, technologies.

The thesis outlines the development of language technologies, from the early forms of audiovisual support to the current use of artificial intelligence. It delves into the digital tools presently employed in language learning, ranging from smartphone applications to professional e-learning platforms, and assistive technologies for special educational needs, highlighting their benefits and pedagogical potential. The role of game-based learning and gamification in enhancing motivation is also discussed.

Particular attention is given to the most recent technological innovations, such as artificial intelligence and educational robotics, and their revolutionary potential in the field of language learning.

Finally, the thesis offers a critical reflection on the limitations and ethical implications of these technological innovations in education, providing an overview of future challenges and emphasizing that various technical and pedagogical limitations still exist. Without a strong educational framework, digital tools risk being ineffective or even counterproductive.

Indice

Introduzione	1
1 Storia e evoluzione della tecnologia nell'istruzione linguistica	3
1.1 L'evoluzione dall'orale all'insegnamento per corrispondenza	4
1.1.1 L'arrivo della scrittura	5
1.1.2 L'istruzione per corrispondenza	7
1.2 Dalla comparsa delle tecnologie audiovisive all'era digitale	8
1.2.1 L'avvento del computer	14
1.2.2 La diffusione di Internet e le prime piattaforme e-learning	18
1.2.3 Le prime forme di realtà virtuale e intelligenza artificiale	21
2 Stato dell'arte delle tecnologie utilizzate nell'apprendimento linguistico	24
2.1 Tecnologie per la personalizzazione dell'apprendimento linguistico	27
2.1.1 Effetti pedagogici della personalizzazione	27
2.1.2 Piattaforme digitali di apprendimento adattivo	31
2.1.3 Applicazioni mobili di apprendimento adattivo	34
2.1.4 Piattaforme basate su contenuti multimediali personalizzati	35
2.2 Strumenti di supporto linguistico per la traduzione, la grammatica e la pronuncia	37
2.3 Piattaforme collaborative digitali	42
2.3.1 Sistemi di gestione dell'apprendimento (LMS)	44

2.3.2	Piattaforme di scambio linguistico diretto	48
2.3.3	Piattaforme di scambio culturale	51
2.4	Tecnologie di assistenza per studenti con bisogni educativi speciali	53
2.4.1	Panoramica delle tecnologie di assistenza	56
2.5	Il valore della ludodidattica e <i>gamification</i> attraverso le glottotecnologie .	61
3	Nuove e future tecnologie	69
3.1	Realtà virtuale	70
3.2	Realtà aumentata	74
3.3	Intelligenza artificiale	77
3.4	Robotica educativa	82
4	Limiti e implicazioni etiche delle nuove glottotecnologie	88
4.1	I limiti delle nuove tecnologie nell'apprendimento linguistico	89
4.2	Implicazioni etiche dell'innovazione tecnologica nella didattica linguistica	95
5	Conclusioni	98

Introduzione

Le tecnologie emergenti stanno avendo un impatto significativo su tutti gli aspetti della vita quotidiana, inclusa l'istruzione (UNESCO 2023). Particolarmente nell'ambito dell'istruzione, le nuove tecnologie si evolvono a un ritmo così rapido da risultare difficile seguirle e adattarsi, rendendo necessaria una riflessione sul loro impatto.

Questo lavoro di tesi si pone come obiettivo l'analisi dell'impatto che le nuove tecnologie stanno avendo sull'insegnamento delle lingue, e come queste stanno ridefinendo l'educazione in contesti diversi. Infatti, il crescente utilizzo di strumenti digitali sta trasformando profondamente le dinamiche di interazione tra insegnanti e studenti (Timotheou et al. 2023), evidenziando la necessità di rivalutare i classici approcci pedagogici e le metodologie educative tradizionali.

La tesi mira ad esplorare non solo le tecnologie digitali già consolidate come il *mobile learning* (Hamari et al. 2016), ma anche quelle che si stanno sviluppando e affermando come l'intelligenza artificiale, la realtà virtuale e la robotica (Rustam Shadiev et al. 2023). In questo contesto, l'obiettivo è analizzare non solo il loro impatto attuale, ma anche le prospettive future. Uno degli obiettivi principali è proprio quello di valutare come queste tecnologie stiano ridefinendo l'educazione linguistica.

Nel lavoro di questa tesi, tramite un'analisi delle varie tecnologie nel campo dell'apprendimento linguistico, si mira ad analizzare criticamente come tali strumenti stiano ridefinendo le metodologie didattiche, con un'attenzione particolare ai benefici, ai rischi e alle sfide che essi comportano.

La tesi si articola nei seguenti capitoli:

- Capitolo 1: verrà fornita una disamina storica dell'evoluzione delle tecnologie applicate all'istruzione, con particolare attenzione all'insegnamento delle lingue. Sarà esplorato come le innovazioni tecnologiche abbiano progressivamente modificato i metodi didattici e le dinamiche educative.
- Capitolo 2: analizza le tecnologie attualmente in uso nel contesto educativo contemporaneo, con un focus sull'apprendimento linguistico. Verranno discussi gli strumenti digitali più diffusi e il loro impatto pedagogico.
- Capitolo 3: esplora le tecnologie emergenti, come l'intelligenza artificiale, la realtà virtuale e aumentata, e la robotica, incluso il loro potenziale impatto rivoluzionario nell'ambito dell'apprendimento linguistico.
- Capitolo 4: analizza i limiti, i rischi e le implicazioni etiche e pedagogiche che accompagnano l'avanzamento delle nuove tecnologie. Vengono esplorate le sfide che educatori e istituzioni devono affrontare nell'adozione di tali strumenti.
- Conclusioni: riassumono i punti chiave della tesi e le conclusioni riguardo l'impatto delle nuove tecnologie sull'educazione linguistica.

1 Storia e evoluzione della tecnologia nell'istruzione linguistica

La tecnologia, intesa in senso lato e includendo varie tecniche e strumenti, ha accompagnato il mondo dell'istruzione fin dai tempi antichi per poterne aumentare l'efficacia (P. Saettler 1990; Bates 2015). Nel corso dei secoli, vi fu un miglioramento nello sviluppo di strumenti sempre più avanzati per trasmettere conoscenze linguistiche, iniziando con l'insegnamento esclusivamente orale nelle prime civiltà, passando alle tecnologie digitali evolutesi dai primi computer fino alle moderne versioni basate sull'intelligenza artificiale (AI) e la realtà virtuale (VR).

L'utilizzo delle tecnologie nel corso della storia ha permesso di migliorare l'accessibilità, l'efficacia e l'interattività dell'insegnamento delle lingue (Bates 2015; Caon e Serragiotto 2012; Rustam Shadiev et al. 2023).

Questo capitolo esplorerà le principali tappe della tecnologia nell'insegnamento, con un focus particolare sull'evoluzione delle glottotecnologie, un termine che indica l'uso delle tecnologie digitali nella glottodidattica, o come definito in (Levy 2012, p. 1):

“... lo studio delle applicazioni del calcolatore alla didattica e all'apprendimento delle lingue.”

Come evidenziato da Diego Santalucia (Santalucia 2022), le glottotecnologie hanno avuto origine con l'avvento e l'evoluzione degli strumenti elettronici, portando prima all'introduzione della cosiddetta *Computer-Assisted Instruction* (CAI) e in seguito alla

Computer-Assisted Language and Learning (CALL). Queste si sono evolute significativamente nel corso dei decenni, fino a diventare parte integrante del contesto educativo odierno. Queste tecnologie, che includono, ma non si limitano, computer, smartphone, software, piattaforme digitali e app, hanno rivoluzionato il modo in cui le lingue vengono apprese.

1.1 L'evoluzione dall'orale all'insegnamento per corrispondenza

L'insegnamento, nelle prime civiltà umane, era basato quasi esclusivamente sulla comunicazione orale. In molte culture antiche, come quella greca, egizia, e babilonese, la trasmissione della conoscenza avveniva attraverso la parola parlata. Le informazioni venivano tramandate di generazione in generazione sotto forma di racconti orali, miti, leggende e poemi epici. Questi racconti erano spesso recitati pubblicamente da poeti o oratori, e la loro accuratezza dipendeva dalla capacità di memorizzare e ripetere esattamente i testi. In Grecia, per esempio, i poemi epici come l'*Iliade* e l'*Odissea* di Omero venivano appresi e trasmessi oralmente attraverso l'utilizzo della memoria dell'oratore, senza l'utilizzo di un testo scritto. In tali periodi, la conoscenza veniva mantenuta attraverso espressioni formulari, ripetizione e tecniche mnemoniche (Ong 1982, p. 33). L'uso della parola come principale strumento di insegnamento richiedeva abilità nella memorizzazione e nella comunicazione orale. Le tradizioni orali, come quelle greche e aborigene, avevano un impatto significativo sullo sviluppo delle prime forme di educazione, dove l'apprendimento si basava meramente sull'ascolto e sull'abilità di riprodurre oralmente in maniera efficiente ed accurata quanto appreso. Dunque, agli inizi della nostra storia, l'insegnamento e l'apprendimento erano riservati a coloro che possedevano abilità oratorie avanzate, oratoria che era considerata la forma di apprendimento essenziale, oltre che un'arte (Bates 2015). L'insegnamento orale non richiedeva strumenti fisici, ma si fondava sul rapporto

tra maestro e apprendente, un legame di fiducia e continuità, che permetteva la trasmissione non solo della materia di apprendimento ma anche fortemente di conoscenze spesso spirituali e morali. Tale tradizione orale sopravvive ancora oggi in diverse culture. Un esempio lo troviamo tra i popoli aborigeni, dove i racconti tramandati di voce in voce rappresentano ancora un elemento centrale della loro identità culturale (Bates 2015).

1.1.1 L'arrivo della scrittura

L'avvento della scrittura, databile intorno al 3200 a.C. (Vidale 2022), ha rappresentato un passo fondamentale nella storia dell'istruzione e della trasmissione del sapere. Se in precedenza la conoscenza veniva affidata alla memoria e alla trasmissione orale, l'introduzione della scrittura ha reso possibile la conservazione permanente del sapere e la sua diffusione in forma più accurata. La scrittura permise inoltre di creare un archivio del sapere, accessibile a un pubblico più vasto. Ciò ebbe un impatto straordinario sulla struttura e sull'organizzazione dell'educazione, permettendo di documentare la conoscenza e il sapere, ed a sua volta diffonderle rendendole accessibili ad un vasto numero di apprendenti.

Tuttavia, non tutti accolsero con favore l'introduzione della scrittura nell'istruzione. Socrate, per esempio, filosofo dell'antica Grecia, espresse forti critiche verso questo nuovo strumento, sostenendo che dal suo avvento l'istruzione fosse in continuo declino. Per esempio, Bates (Bates 2015, p. 215) riporta una storia in cui Socrate aveva sorpreso uno studente (Phaedrus) mentre faceva finta di recitare un discorso come suo, quando in realtà lo aveva memorizzato da una versione scritta. In quell'occasione Socrate racconta a Phaedrus dell'incontro tra il Dio Theuth e il re egizio Thamus. Theuth offrì la scrittura al re come un dono, affermando che avrebbe migliorato la memoria e la saggezza degli uomini. Eppure, il re Thamus rifiutò il dono, convinto che la scrittura avrebbe reso gli uomini pigri nel ricordare, spingendoli a dipendere dai segni scritti e dai simboli grafici piuttosto che sviluppare proprie capacità di ricordo e comprensione profonda ed interiore.

Socrate condivideva tale preoccupazione, temendo che la scrittura potesse distogliere gli individui dalla conoscenza reale, facendoli apparire saggi senza che lo fossero veramente. Nonostante queste critiche, la scrittura si affermò ben presto quale strumento imprescindibile per l'istruzione. I testi scritti consentivano una trasmissione più accurata delle conoscenze complesse, migliorando la capacità di analizzare e criticare le informazioni. La scrittura rese l'istruzione più organizzata e facilitò la nascita delle prime scuole e università. L'utilizzo dei testi scritti permise ai primi centri educativi, come la scuola di Atene fondata da Platone, di trasmettere la conoscenza in modo sistematico, ossia con un programma organizzato di riferimento riutilizzabile negli anni. Questo offriva agli studenti la possibilità di approfondire le lezioni ascoltate e di studiare in modo indipendente. Inizialmente i testi scritti non erano molto diffusi per via della loro complessità nell'essere riprodotti. L'invenzione della stampa a caratteri mobili da parte di Johannes Gutenberg nel XV secolo rappresentò una delle innovazioni tecnologiche più importanti nella storia dell'educazione.

Figura 1.1: La foto riporta un esempio di un torchio antico per la stampa a caratteri mobili.²

²Foto tratta da Studio GattosulWeb.

Prima dell'introduzione della stampa, i libri dovevano essere copiati a mano tramite un'attività faticosa, lenta e onerosa. Tale processo, oltre a limitare drasticamente il numero di testi disponibili, rendeva i testi, che si presentavano come vere opere d'arte, accessibili solo a una ristretta cerchia di studiosi e aristocratici. Di conseguenza, il sapere e l'istruzione formale risultavano accessibili a una porzione esigua della popolazione. L'introduzione della stampa a caratteri mobili cambiò radicalmente questo scenario. La possibilità di produrre libri in grandi quantità e a costi contenuti ha reso la conoscenza accessibile a un pubblico ben più vasto, promuovendo l'alfabetizzazione e stimolando la domanda di istruzione. Poiché più persone erano ora in grado di leggere e accedere ai testi scritti, le istituzioni universitarie e scolastiche registrarono un incremento esponenziale degli studenti iscritti rispetto al passato (Bates 2015). La possibilità di stampare e distribuire libri su larga scala permise di diffondere ed aumentare lo scambio culturale e scientifico tramite un'istruzione più vasta ed efficiente. L'istruzione divenne uno strumento fondamentale per lo sviluppo delle società moderne, favorendo l'espansione della scienza, della filosofia e della letteratura. Questo periodo, tra XV e XVII secolo, vide la nascita di numerose università e istituzioni educative che adottarono la stampa come mezzo principale per trasmettere conoscenze (Eisenstein 1979, p. 42).

1.1.2 L'istruzione per corrispondenza

Nel XIX secolo, con il miglioramento del trasporto e l'introduzione di un sistema postale affidabile, nacque una nuova forma di istruzione: l'istruzione per corrispondenza. Questo metodo permetteva agli studenti di ricevere materiali didattici per posta, studiarli in autonomia e restituire i compiti agli insegnanti per la correzione. L'istruzione per corrispondenza rappresentava una soluzione rivoluzionaria per coloro che vivevano in aree remote o che non potevano frequentare lezioni in presenza (Bates 2015). L'Università di Londra fu una delle prime promotrici dell'istruzione a distanza, avviando già nel 1858 un innovativo programma di laurea per corrispondenza. Questo programma consentiva

agli studenti di conseguire i propri studi da casa senza la necessità di frequentare fisicamente l'università. Tale iniziativa anticipò le moderne forme di educazione a distanza e di *e-learning*, che oggi sono comuni grazie all'uso di tecnologie digitali. L'istruzione per corrispondenza rappresentò un passo cruciale verso una maggiore accessibilità all'istruzione, aprendo le porte dell'istruzione a un pubblico più ampio, includendo anche i ceti sociali meno abbienti. Prima di allora, l'accesso all'educazione universitaria era riservato solo a coloro che potevano permettersi di spostarsi o vivere nelle grandi città dove erano situate le università. Con questo metodo, l'istruzione divenne più accessibile e inclusiva nei confronti di una popolazione più estesa. Questo sistema continuò a evolversi nel corso del XX secolo, grazie anche all'introduzione di nuove tecnologie come la radio, la televisione e, successivamente, computer e internet. L'istruzione per corrispondenza fu il precursore delle odierne piattaforme digitali di apprendimento a distanza. Queste ultime, sfruttando le potenzialità offerte dalle tecnologie moderne, mettono a disposizione corsi e materiali didattici agli studenti in modo da poter apprendere in autonomia e flessibilità. Tale modello di istruzione ha conosciuto una rapida espansione con l'introduzione e la diffusione prima delle tecnologie audiovisive e successivamente di Internet, che ha aperto le porte a un accesso quasi illimitato di risorse didattiche, con un forte impatto sulle metodologie di istruzione a livello globale.

1.2 Dalla comparsa delle tecnologie audiovisive all'era digitale

Durante il XX secolo, l'introduzione di nuove tecnologie ebbe un'importante accelerazione con un numero sempre maggiore di tecnologie a disposizione. In questo periodo vennero introdotte le tecnologie audiovisive che si diffusero rapidamente, principalmente nella seconda metà del secolo, nelle scuole e nelle università. Con il termine tecnologie audiovisive ci riferiamo a quegli strumenti che utilizzano sia elementi visivi che sonori.

Questi hanno iniziato a diffondersi nei primi decenni del XX secolo prima in altri settore e di seguito nel settore educativo.

Di seguito un excursus delle più importanti tecnologie audio e audiovisive utilizzate nell'istruzione:

- **Proiettore a diapositive:** consiste in una tecnologia per la proiezione di immagini statiche. Essa risale al XVIII secolo con l'invenzione della lanterna magica, considerata il precursore dei proiettori moderni (Frutos 2013). Successivamente, con l'avvento della fotografia nel XIX secolo, divenne possibile creare diapositive fotografiche, e i proiettori di diapositive vennero ampiamente utilizzati per scopi educativi.
- **Fonografi e grammofoni:** inventati rispettivamente nel 1877 e 1887, permettevano di riprodurre musica e dialoghi in aula, negli anni '20 furono uno dei primi strumenti audio utilizzati per l'insegnamento anche delle lingue assieme alla musica. Questi erano i primi tentativi di migliorare le abilità di ascolto e pronuncia permettendo agli studenti di ascoltare musica e dialoghi in lingua straniera (Symes 2004).
- **Radio didattica:** agli inizi del 1920 la radio fu per la prima volta utilizzata come strumento educativo con la prima stazione educativa creata negli Stati Uniti (Cuban 1986, p. 19). Da allora molte scuole ed università iniziarono ad introdurre la radio come strumento educativo, e nel 1945 era diffusissimo introdurre o affiancare alle lezioni classiche l'ascolto di stazioni radio (Cuban 1986, p. 22). Negli anni '20, un'insegnante riportava in un poema che Thomas Edison, inventore del fonografo, era convinto che la radio avrebbe sostituito gli insegnanti e che un individuo

potrebbe imparare una lingua tramite i dischi Victrola³:

“... Mr. Edison says/ That the radio will supplant the teacher./ Already one may learn languages by/ means of Victrola records....” (Cuban 1986, p. 4).

- Proiettori di film e pellicole: all'inizio del XX secolo, nello stesso periodo della radio, i proiettori di film furono introdotti nelle scuole con l'intento di arricchire l'insegnamento e rendere le lezioni più efficaci. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, i proiettori sopraelevati, inizialmente utilizzati dall'esercito statunitense per la formazione, furono introdotti anche nel sistema educativo civile. Questi strumenti permettevano agli insegnanti di proiettare immagini e testi su schermi, facilitando la presentazione visiva dei contenuti didattici. Thomas Edison aveva contribuito al loro sviluppo e da subito aveva creduto nel loro utilizzo nell'ambito dell'educazione (Kinder e McClusky 1954, p. 100). Nello stesso poema citato sopra, l'insegnante anonimo continua riportando la convinzione di Edison secondo cui, assieme alla radio, i film (*moving pictures*) avrebbero sostituito o ridimensionato il ruolo degli insegnanti in classe:

“... The moving picture will visualize What the radio fails to get across. Teachers will be relegated to the backwoods, With fire-horses, And long-haired women; Or, perhaps shown in museums. Education will become a matter Of pressing the button...” (Cuban 1986, p. 4).

In un altro testo, si riporta un tratto di una intervista di Edison dove sosteneva che i proiettori di film avrebbero reso i libri obsoleti:

“...Books will soon be obsolete in the schools. Scholars will soon be instructed

³Victrola records si riferisce ai dischi prodotti per il Victrola, un tipo di grammofofono prodotto dalla Victor Talking Machine Company agli inizi del XX secolo. Il termine "Victrola" divenne popolare e finì per essere associato a diversi modelli di grammofofoni portatili.

through the eye. It is possible to teach every branch of human knowledge with the motion picture. Our school system will be completely changed in ten years..." (L. P. Saettler 1968, p. 98)

In realtà l'adozione di queste tecnologie nell'ambito istruttivo incontrò diversi ostacoli. Tra questi, i problemi principali erano la mancanza di competenze tecniche degli insegnanti, i costi elevati di tali tecnologie, la loro scarsa disponibilità e la difficoltà nel selezionare film idonei (Cuban 1986, pp. 11–18). Anche se la previsione dell'insegnante anonimo e dello stesso Thomas Edison non si avverarono, l'uso dei film nelle scuole contribuì comunque all'evoluzione dell'istruzione, offrendo uno strumento a studenti ed insegnanti per un'esperienza di apprendimento più ricca e coinvolgente. I film non sostituirono i metodi tradizionali, ma si integrarono come supporto visivo in aiuto all'insegnamento. Negli anni '90, i proiettori digitali e l'avvento di software come *PowerPoint* sostituirono i proiettori basati su diapositive, che ancora utilizzati oggi, rendono le lezioni visivamente più dinamiche e coinvolgenti (Bates 2015).

- Registratori a bobina: L'impiego di tali dispositivi audio, intorno agli anni '50 e '60, rappresentò un significativo avanzamento nella pratica dell'ascolto e della pronuncia all'interno dei laboratori linguistici. Questi dispositivi, infatti, consentivano sia la registrazione che la riproduzione della voce, offrendo agli studenti l'opportunità di ascoltare dialoghi autentici pronunciati in madrelingua, nonché di registrare le proprie voci per esercizi di autovalutazione. Come evidenziato da (Kitao 1995), i registratori a bobina costituivano strumenti centrali nei laboratori linguistici, permettendo un confronto diretto tra le registrazioni degli studenti e i modelli di pronuncia ideali. Questi dispositivi non solo supportavano l'apprendimento in modo più strutturato, ma erano spesso usati per ripetere le lezioni, garantendo una pratica continua anche senza la presenza costante di un insegnante.

Figura 1.2: Immagini storiche delle tecnologie audiovisive in utilizzo nel XX secolo. La foto a) raffigura le prime diapositive e la lanterna magica utilizzata per proiettarle; la foto b) uno dei primi fonografi di Edison; la foto c) mostra l'utilizzo di una radio durante una lezione; la foto d) un proiettore di pellicole; la foto e) un registratore a bobina; la foto f) un kit con videocamera per video registrazione degli anni 70'. ⁵

- Televisori e videoregistratori: l'uso della televisione nelle aule iniziò ufficialmente il 25 maggio 1953 con le trasmissioni educative di KUHT a Houston negli Stati Uniti. Già prima, alcune scuole avevano sperimentato la televisione a circuito chiuso, come le scuole di Philadelphia nel 1947 e una scuola superiore di Los Angeles nel 1939 (Cuban 1986). Negli anni '60 e '70, le scuole utilizzavano programmi educativi trasmessi su canali pubblici per arricchire le lezioni. Tuttavia, nel suo libro,

⁵Foto tratte da: a) Science Museum Group. Projector Magic lantern. Foto b) Science Museum Group. Edison-type phonograph. Foto c) e d) (Cuban 1986). Foto e) Science Museum Group. Olympus "Pencorder F" miniature reel-to-reel tape recorder. Foto f) Science Museum Group. 'Rover' portable video camera in fitted case

Cuban osserva anche che l'adozione della televisione educativa non fu uniforme e molti insegnanti erano riluttanti a utilizzare la televisione come supporto all'insegnamento a causa della mancanza di formazione specifica e delle difficoltà tecniche legate alla gestione degli orari e delle attrezzature. Negli anni '70, l'introduzione dei videoregistratori rappresentò un'ulteriore svolta innovativa, rendendo possibile la registrazione di lezioni e la conservazione di una diversa ed estesa varietà di contenuti educativi, che potevano essere riprodotti in seguito in momenti scelti dagli insegnanti. Tramite questo progresso si poteva offrire agli insegnanti una maggiore flessibilità, potendo selezionare e organizzare materiali audiovisivi specifici per le loro lezioni, e adattare l'esperienza educativa alle esigenze dei loro studenti (Cuban 1986). Pur incontrando alcune difficoltà tecniche, l'utilizzo congiunto di televisione e videoregistratori segnò un'importante innovazione, portando nelle aule contenuti visivi di alta qualità e gettando le basi all'integrazione delle moderne tecnologie audiovisive nell'ambito educativo.

Nel complesso le tecnologie audiovisive fornirono la possibilità di rendere le lezioni più dinamiche, facilitando la comprensione di concetti complessi attraverso l'uso di esempi visivi e il miglioramento delle capacità di ascolto e pronuncia mediante la riproduzione di una maggiore varietà di dialoghi e lezioni audio che si aggiungevano alla singola voce dell'insegnante arricchendo sia pronuncia che vocabolario (Arnone 2024).

Riassumendo, tali equipaggiamenti permettevano nuove opzioni per la pratica linguistica:

- **Pratica individuale della pronuncia:** potendo ascoltare più volte la corretta pronuncia e intonazione delle frasi registrate, gli studenti avevano l'opportunità di apprendere meglio la pronuncia, provare e riprovare ripetendo e registrando la propria voce. Tale procedura permetteva un confronto diretto tra il proprio parlato e quello madrelingua di riferimento, contribuendo così a raffinare la fonetica e a ridurre gli errori di pronuncia.

- Esercizi di ascolto mirati: nei laboratori linguistici equipaggiati di tecnologie audiovisive i docenti potevano strutturare esercizi specifici per il potenziamento delle competenze di ascolto, come la riproduzione di dialoghi registrati in lingua straniera. In questo modo, si agevolava lo sviluppo della capacità di riconoscere e comprendere accenti e intonazioni diverse.
- Simulazione di conversazioni realistiche: grazie all'uso combinato di registrazioni e microfoni, gli studenti potevano cimentarsi in dialoghi simulati, alternando i ruoli e ricreando situazioni di conversazione tipiche della vita quotidiana. Questa pratica contribuiva a familiarizzare con contesti comunicativi della vita quotidiana e a ridurre l'ansia nell'esprimersi in una lingua straniera.
- Autovalutazione e riflessione: la possibilità di registrare la propria voce permetteva agli studenti di potersi riascoltare, permettendo di individuare le aree da migliorare, sia nella pronuncia che nell'intonazione. Questa pratica incoraggiava l'autovalutazione e promuoveva l'indipendenza nello studio.

Queste nuove opzioni resero i laboratori linguistici un ambiente altamente interattivo e partecipativo, contribuendo in modo significativo a un apprendimento delle lingue più completo e pratico (Caon e Serragiotto 2012). Con queste nuove tecnologie, che abilitano nuovi approcci all'insegnamento, si ebbe un grande miglioramento rispetto ai metodi tradizionali, che invece si limitavano principalmente sulla classica conversazione, lettura di testi e sulla traduzione (Santalucia 2022).

1.2.1 L'avvento del computer

Un'altra tecnologia che ha stravolto la società è l'invenzione del computer. Anche se i primi calcolatori furono inventati nel 1833, e i primi computer commerciali introdotti

nel 1951 quando ancora occupavano intere stanze⁶, è solo dopo gli anni 70 che si arriva ai personal computer (PC) con la spinta dei colossi come Olivetti, Microsoft e Apple (Wikipedia 2024b). In Italia, i primi computer cominciarono a fare il loro ingresso nelle scuole a partire dalla metà degli anni '80, grazie anche a iniziative governative e programmi europei finalizzati a promuovere l'alfabetizzazione informatica tra gli studenti e a modernizzare il sistema educativo (UNESCO 2023). In Europa, per poter facilitare la diffusione e l'utilizzo del computer nelle scuole, vennero organizzate diverse iniziative accompagnate da dei programmi specifici per la formazione degli insegnanti. Tutto ciò contribuì allo sviluppo di attività didattiche più interattive che comprendevano degli esercizi personalizzati, delle simulazioni e dei percorsi di apprendimento individualizzati che prima erano difficili da realizzare (UNESCO 2023). Gli aiuti governativi messi in campo furono importanti per agevolarne la diffusione e l'accettazione nelle scuole. La differenza nel mondo del computer oltre alla tecnologia hardware in se, furono i vari software che agevolarono l'interazione e l'interfaccia con l'utente anche non esperto e permettono di programmare il computer per svariati scopi.

Il primo software a scopo educativo fu introdotto nel 1960 con il nome PLATO (*Programmed Logic for Automated Teaching Operations*). Tale software conteneva programmi di insegnamento tra cui ingegneria, diritto e lingue straniere. Esso, nonostante non soddisfò completamente le aspettative, fu il precursore dell'utilizzo del computer per l'insegnamento (Hagler e Marcy 2000). Dei software più sofisticati e maturi iniziarono a prendere forma tra cui *Rosetta Stone* (rilasciato per la prima volta nel 1992) e *Tell Me More* (lanciato nel 1987), i quali permettevano agli studenti di imparare le lingue

⁶Nel libro *Outliers: The Story of Success* (Gladwell 2008) l'autore racconta come, negli anni '60 e '70, i computer non fossero dispositivi personali come i moderni portatili, ma enormi macchine che occupavano intere stanze e che si trovavano principalmente in università prestigiose o istituti di ricerca. Gli studenti appassionati di informatica potevano affittare il tempo di utilizzo di queste macchine, sfruttando l'accesso limitato per esercitarsi nella programmazione e sviluppare competenze in un'epoca in cui l'accesso alla tecnologia era un privilegio raro.

in modo autonomo e interattivo, introducendo nuovi metodi di apprendimento basati su attività pratiche e coinvolgenti (R. Shadiev et al. 2023).

Figura 1.3: La foto raffigura una studentessa intenta ad utilizzare il primo software a scopo educativo di nome PLATO.⁸

Rosetta Stone, ampiamente utilizzato ancora oggi, rappresenta uno dei software apripista nel campo dell'apprendimento linguistico. Esso si fondava su un approccio visivo-associativo che elimina la traduzione diretta, invitando gli studenti ad imparare il significato delle parole mediante l'associazione con le immagini mostrate assieme alla parola da imparare. Tale metodologia aveva l'obiettivo di riprodurre il naturale processo con cui si acquisisce la lingua madre, esponendo l'utente a parole, frasi e immagini prive di traduzioni, incentivando così un percorso di apprendimento più intuitivo e naturale. Ad esempio, per insegnare il termine "gatto", il software mostrava un'immagine di un gatto associata alla parola senza fornirne la traduzione, stimolando l'associazione diretta tra immagine e parola (Caon e Serragiotto 2012).

Un altro programma innovativo fu Tell Me More, ideato per offrire percorsi di apprendimento personalizzati. Questo software combinava attività di ascolto, comprensione e produzione scritta e orale. Tell Me More integrava anche esercizi di pronuncia e simu-

⁸Foto tratta da Computer History Archives Project.

lazioni di conversazioni, offrendo l'opportunità di esercitarsi nella lingua target con un riscontro immediato. Il software, infatti, analizzava l'audio prodotto dalla voce dello studente confrontandolo con un audio di riferimento, agevolando l'individuazione di eventuali imprecisioni nella pronuncia. Inoltre, il programma includeva diversi aspetti dell'apprendimento linguistico, dall'apprendimento della grammatica all'arricchimento del vocabolario, fino alla comprensione orale, proponendo un percorso didattico completo e flessibile, che poteva essere adattato in base alle necessità del singolo studente (UNESCO 2023).

L'introduzione di tali software, in sinergia con l'uso del computer, segnò un punto di svolta nell'ambito educativo, permettendo agli studenti di apprendere in maggiore autonomia, seguendo il proprio ritmo e superando le limitazioni imposte da orari e luoghi prestabiliti. Questi programmi erano anche capaci di monitorare i progressi, registrando le attività svolte e adeguando i contenuti in base ai risultati ottenuti. La possibilità di simulare conversazioni realistiche, esercitarsi nella pronuncia e ricevere un feedback tempestivo contribuiva a rendere l'esperienza formativa decisamente più dinamica e interattiva rispetto ai metodi tradizionali (R. Shadiev et al. 2023).

Con l'adozione diffusa dei computer nell'istruzione a partire dagli anni '80, nacque il concetto di *Computer-Assisted Language Learning* (CALL), formalizzato nel 1983. Il CALL rappresenta una delle prime forme di glottotecnologie e segna un cambiamento importante nel campo dell'insegnamento delle lingue, integrando il supporto del computer per facilitare l'apprendimento linguistico attraverso esercizi interattivi, simulazioni e attività di autovalutazione (Caon e Serragiotto 2012). Con il CALL gli studenti potevano accedere a risorse multimediali, come video, audio e quiz interattivi, e avevano la possibilità di ottenere un feedback immediato sui loro progressi, rendendo l'apprendimento linguistico più coinvolgente, dinamico e interattivo (Santalucia 2022).

1.2.2 *La diffusione di Internet e le prime piattaforme e-learning*

Negli anni '90, con l'espansione di Internet, l'istruzione linguistica ha subito un profondo mutamento. La possibilità di fruire a risorse online ha infatti permesso agli studenti di partecipare a corsi di lingua a distanza e di accedere a materiali didattici di carattere globale direttamente da casa, senza la necessità di presenziare fisicamente in aula. Questo processo diede origine alle prime piattaforme di *e-learning*. Tra queste, spiccano *Blackboard* e *Moodle*, introdotte rispettivamente nel 1997 e nel 2002, che offrivano strumenti avanzati per la gestione di corsi online, consentendo agli insegnanti di caricare materiali didattici, assegnare esercizi o di interagire con gli studenti tramite forum e chat (UNESCO 2023). *Blackboard*, adottata inizialmente nel contesto universitario, fu tra le prime piattaforme a rendere disponibili corsi e materiali in formato digitale. Al contrario, *Moodle* si diffuse rapidamente in scuole e università grazie alla sua natura gratuita e, essendo un software *open-source*, permise agli educatori di personalizzare i contenuti e di adattare l'ambiente di apprendimento alle specifiche esigenze sia degli studenti che dei docenti.

Queste innovazioni aprirono nuove prospettive per l'apprendimento linguistico a distanza, permettendo agli insegnanti di arricchire e personalizzare le lezioni e di strutturare corsi interattivi accessibili interamente da remoto. Dunque, gli studenti potevano partecipare alle attività formative da qualsiasi luogo, seguendo il proprio ritmo di studio e avvalendosi di una vasta gamma di risorse multimediali, come testi da leggere, video da guardare, discussioni a cui partecipare o quiz da completare (Caon e Serragiotto 2012; UNESCO 2023).

Le piattaforme di *e-learning* hanno rivoluzionato l'istruzione linguistica, contribuendo in maniera significativa all'evoluzione delle glottotecnologie. Esse hanno permesso di superare le barriere geografiche e temporali, mettendo a disposizione uno spazio digitale in cui gli studenti potevano studiare ed esercitarsi in alternativa o in combinazione alle lezioni tradizionali. L'integrazione di tali contenuti ebbe un forte impatto nel panorama del-

L'apprendimento linguistico, rendendolo più dinamico e utilizzabile per varie modalità di apprendimento che andavano oltre le tradizionali lezioni nelle classi fisiche. In aggiunta, grazie all'impiego di strumenti di comunicazione sincrona, come chat e videoconferenze, e asincrona, quali forum e messaggi, gli studenti potevano comunicare più facilmente con insegnanti e compagni, contribuendo a creare un ambiente più collaborativo per l'apprendimento delle competenze linguistiche. Le glottotecnologie fecero un grosso passo in avanti tramite funzionalità innovative come l'analisi automatizzata dei progressi individuali, il feedback immediato e la creazione di percorsi di apprendimento adattivi, che rispondevano in tempo reale alle esigenze di ciascun apprendente. Tali innovazioni, difficili da implementare nei contesti educativi tradizionali, resero l'apprendimento più mirato ed efficace. Un esempio rappresentativo era la possibilità di eseguire esercitazioni di comprensione orale tramite dialoghi simulati, che consentivano agli studenti di esercitarsi in modo costante, autonomo e allo stesso tempo interattivo. Con tali tecnologie si potevano riprodurre scenari realistici che stimolavano lo sviluppo di competenze pratiche come la pronuncia e la comprensione in un contesto digitale, ma coinvolgente e immersivo. Inoltre, il supporto tecnologico permise di integrare risorse avanzate, come database lessicali o analisi fonetiche, che rafforzavano e ottimizzavano l'apprendimento in modo scientifico e preciso (UNESCO 2023; Caon e Serragiotto 2012). Questa evoluzione rappresentò una vera svolta per la glottodidattica, perché non solo ampliò le opportunità per la pratica linguistica, ma introdusse una nuova dimensione di autonomia per lo studente. Gli strumenti di auto-valutazione e i percorsi personalizzati offrono agli apprendenti la possibilità di identificare punti di forza e aree di miglioramento, rendendo l'apprendimento più consapevole e centrato sullo studente. In questo modo, le glottotecnologie dimostrano di poter superare alcuni limiti dell'esperienza in aula, aprendo nuove prospettive per l'insegnamento delle lingue. Queste innovazioni introdussero quindi un modo completamente nuovo di concepire l'insegnamento delle lingue, rendendo le glottotecnologie uno strumento imprescindibile per l'apprendimento linguistico in contesti sia scolastici che

privati.

Con la diffusione di Internet e delle tecnologie digitali, le glottotecnologie hanno conosciuto un'ulteriore accelerazione nella loro evoluzione, trasformandosi in strumenti sempre più all'avanguardia. Questo rapido progresso ha ampliato le opportunità di insegnamento e apprendimento linguistico, rendendolo accessibile a un pubblico sempre più vasto. Tra le glottotecnologie moderne troviamo diverse varietà tecnologiche, tra cui software didattici, applicazioni mobili, piattaforme di apprendimento online, strumenti di traduzione automatica, assistenti virtuali e altre tecnologie emergenti come la realtà virtuale (VR) e la realtà aumentata (AR). Grazie a questi strumenti, l'apprendimento delle lingue può risultare maggiormente interattivo, coinvolgente e personalizzato, rispondendo in maniera sempre più precisa alle esigenze dei singoli studenti (Santalucia 2022).

Uno degli sviluppi più significativi è stato il passaggio da un approccio generalizzato a uno fortemente personalizzabile. Le glottotecnologie moderne non si limitano più a fornire esercizi predefiniti, ma adattano i percorsi di apprendimento in tempo reale, rispondendo in maniera precisa alle necessità degli studenti. Questo ha permesso di migliorare non solo l'efficacia dei metodi didattici, ma anche il livello di coinvolgimento degli studenti, favorendo risultati più consistenti e duraturi. Le tecnologie AI, in particolare, sono in grado di analizzare i progressi degli studenti, identificare aree di difficoltà e proporre esercizi mirati per colmare le lacune. Questa personalizzazione, difficile da ottenere con i metodi tradizionali, rappresenta uno dei contributi più rilevanti delle glottotecnologie all'apprendimento linguistico moderno (UNESCO 2023; Rustam Shadiev et al. 2023).

Un buon esempio di questa rivoluzione è rappresentato dalle applicazioni mobili per l'apprendimento delle lingue, come Duolingo o Babbel. Queste hanno reso l'apprendimento linguistico accessibile a chiunque disponga di uno smartphone, abbattendo numerose barriere sia economiche che geografiche. L'introduzione della *gamification*, che integra elementi tipici dei giochi, come punti, livelli, premi e classifiche, ha contribuito in maniera determinante al successo di queste applicazioni. Il ruolo della *gamification*

assieme alla ludodidattica verrà discusso più ampiamente nel capitolo 2. Ad esempio, Duolingo incentiva la pratica quotidiana attraverso ricompense virtuali e obiettivi giornalieri, stimolando gli utenti a mantenere una continuità nello studio in modo da essere competitivi nel contesto di classifiche virtuali con altri studenti. La gamification ha dimostrato di avere un impatto positivo sul coinvolgimento e sui risultati educativi. Studi come quelli di (Hamari et al. 2016) e (Dicheva et al. 2015) hanno evidenziato che questo approccio non solo aumenta la motivazione degli studenti, ma favorisce anche una pratica costante, elemento essenziale per il successo nell'apprendimento linguistico.

In questo periodo dell'evoluzione storica dell'apprendimento linguistico si diffuse il concetto di *Bring Your Own Device* (BYOD). Introdotto a partire dagli anni 2000, il BYOD ha promosso l'adozione di dispositivi personali, come laptop, tablet e smartphone, all'interno degli ambienti educativi. Questo approccio ha agevolato l'accesso degli studenti a risorse digitali, come piattaforme di apprendimento linguistico e contenuti multimediali, offrendo maggiore autonomia e flessibilità al loro percorso di studio. Per le istituzioni educative, il BYOD ha rappresentato un'opportunità per ridurre i costi legati all'acquisto di attrezzature tecnologiche, favorendo allo stesso tempo l'integrazione delle tecnologie digitali nell'insegnamento. Nel contesto dell'istruzione linguistica, il BYOD ha facilitato l'accesso ai nuovi strumenti digitali incrementando le opportunità di apprendimento e rendendo possibile una maggiore personalizzazione dei percorsi educativi (UNESCO 2023; Santalucia 2022).

1.2.3 *Le prime forme di realtà virtuale e intelligenza artificiale*

Un altro settore di grande interesse riguarda le tecnologie immersive, come la realtà virtuale (VR) e la realtà aumentata (AR). Il loro impiego in ambito educativo risale agli anni 2000, in particolare con l'introduzione di piattaforme come *Second Life*, che consentiva la creazione di ambienti virtuali tridimensionali destinati proprio all'apprendimento delle lingue (Wikipedia 2024a). Questi strumenti hanno il potenziale di trasformare ulterior-

mente il processo di apprendimento linguistico, offrendo esperienze, seppur nel digitale, estremamente realistiche e coinvolgenti. Ad esempio, la VR permette agli studenti di esercitarsi in ambienti virtuali utilizzando la lingua target in contesti simulati, come ordinare al ristorante, sostenere un colloquio di lavoro o chiedere indicazioni stradali. Tale modalità di apprendimento ha il potenziale di migliorare non solo le capacità linguistiche, ma anche di contribuire a rafforzare le competenze interculturali, aiutando gli studenti ad immedesimarsi più a fondo nel contesto della lingua studiata. Sebbene queste tecnologie non siano ancora ampiamente diffuse, il loro potenziale per migliorare l'apprendimento linguistico è già riconosciuto e oggetto di crescente interesse (Rustam Shadieff et al. 2023).

Parallelamente, l'intelligenza artificiale, come brevemente introdotta in precedenza, è entrata a far parte dell'educazione iniziando la sua diffusione nei primi anni del 2000 coi primi *AutoTutor* (Graesser et al. 2005). Gli strumenti basati su AI sono in grado di generare materiali didattici personalizzati, analizzare le prestazioni degli studenti e fornire feedback immediato. Ad esempio, gli assistenti virtuali basati su intelligenza artificiale possono simulare diverse conversazioni interagendo in tempo reale, e offrendo agli studenti un'infinità di opportunità per praticare la lingua target in contesti che riproducono situazioni reali. In aggiunta, l'AI come strumento tecnico facilita lo sviluppo di altri strumenti, come i traduttori automatici o analizzatori di fonetica, che supportano ulteriormente il processo di apprendimento linguistico. Il ruolo di AI, AR e VR nella glottologia verrà approfondito nel terzo capitolo.

Vorrei concludere questo capitolo portando all'attenzione come la storia e l'evoluzione delle tecnologie nell'apprendimento linguistico ci mostrino che, anche se non sempre accettate immediatamente, con esempi fin dall'antichità con Socrate, o sopravvalutate, come nel caso di Thomas Edison, ogni innovazione abbia contribuito a introdurre nuove metodologie e a migliorare l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue. Dagli strumenti analogici, come i registratori a bobina e i laboratori linguistici, sino alle moderne

tecnologie digitali, ogni innovazione ha offerto nuove possibilità di apprendimento, rendendo l'istruzione linguistica sempre più accessibile, interattiva e personalizzabile. Pur con alcune difficoltà, le glottotecnologie si sono rivelate strumenti indispensabili per rispondere alle esigenze dell'apprendimento linguistico contemporaneo. Tuttavia, oltre agli evidenti vantaggi offerti dalle tecnologie, è fondamentale considerare con attenzione anche i rischi e le sfide che il loro impiego comporta. Il quarto capitolo approfondirà questo aspetto.

Nel capitolo successivo verrà analizzato lo stato dell'arte delle glottotecnologie attualmente utilizzate nell'ambito educativo linguistico, con un'attenzione particolare al loro impatto pedagogico.

2 Stato dell'arte delle tecnologie utilizzate nell'apprendimento linguistico

Come visto nel capitolo precedente, negli ultimi decenni abbiamo assistito ad una rilevante trasformazione dei metodi di insegnamento in seguito alla diffusione di nuove tecnologie. Un ruolo fondamentale in questa trasformazione lo ebbero le glottotecnologie, ossia, come spiegato nel primo capitolo, quell'insieme di strumenti digitali e di tecnologie sviluppate per supportare l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue.

Questo rinnovamento tecnologico non si limitò unicamente, e come vedremo non si limita tutt'oggi, a trasformare i contenuti tradizionali in digitali, ma ha avuto un impatto anche sul modo in cui gli studenti si approcciavano sia con la lingua che con i loro docenti ed altri studenti.

In particolare, le glottotecnologie si pongono l'obiettivo di rendere più efficiente l'insegnamento delle lingue e, allo stesso tempo, di creare un ambiente di apprendimento interessante, personalizzato e più inclusivo.

Nel quadro educativo contemporaneo, le glottotecnologie offrono la possibilità di rispondere a una serie di esigenze pedagogiche e sociali. Per esempio, con il fenomeno sociale della globalizzazione il ruolo delle lingue straniere è divenuto sempre più importante ponendo il loro insegnamento come una pratica indispensabile, non solo per motivi accademici e lavorativi, ma anche come capacità fondamentale per poter partecipare in modo attivo alla società globale. In questo contesto, i metodi tradizionali di insegnamento del-

le lingue, che si basano prevalentemente su libri di testo, esercizi grammaticali e lezioni frontali, non sempre riescono a rispondere alle nuove esigenze, come la crescente domanda o l'adattamento a diversi profili e culture. Infatti, gli approcci tradizionali che si basano principalmente su lezioni frontali, hanno il limite di poter raggiungere solo un numero limitato di studenti, non rispondendo all'esigenza di una società globale. In aggiunta, tendono a concentrarsi sulla memorizzazione di regole grammaticali e vocaboli, non sempre offrendo agli studenti abbastanza occasioni per mettere in pratica ciò che apprendono in situazioni di comunicazione reale. Inoltre, basandosi principalmente su testi fisici, non sempre questi ultimi sono adatti ai vari tipi, livelli e culture di studenti.

Come risultato, i metodi tradizionali, da soli, spesso non riescono a personalizzare l'esperienza di apprendimento in base alle esigenze specifiche di ciascuno studente. Non tutti gli studenti riescono ad apprendere alla stessa velocità o con le stesse modalità. Tanto è vero che alcuni potrebbero aver bisogno di ripetere concetti fondamentali più volte, mentre altri allo stesso momento potrebbero essere pronti ad affrontare argomenti più avanzati. In accordo con quanto sottolineato in diversi studi, un programma di apprendimento linguistico efficace dovrebbe rispondere alle differenze individuali e consentire agli studenti di regolare il livello di difficoltà dei contenuti, controllare il ritmo di apprendimento e selezionare contenuti appropriati per le proprie esigenze (Zhao 2005; Tomlinson 2014). In aggiunta, nello studio di Yong Zhao si suggerisce che non esiste una soluzione universale o un caso ideale nel fornire un'osservazione o correzione, ed è di grande importanza variare la modalità di presentazione del feedback per adattarla alle diverse condizioni di apprendimento (Zhao 2005). Da questo punto di vista, i metodi tradizionali dipendono totalmente dalla capacità ed empatia dell'insegnante nel fornire feedback adeguati, immediati e personalizzati. Un feedback non tempestivo o non idoneo può ostacolare il progresso e ridurre la motivazione degli studenti.

Tutti questi aspetti assieme potrebbero limitare il numero degli studenti coinvolti, la qualità della loro fluency orale o la capacità di capire come utilizzare la lingua in contesti

autentici.

Le glottotecnologie, tramite strumenti come i software, le applicazioni mobili, le piattaforme online, gli strumenti di collaborazione o le tecnologie assistive, contribuiscono offrendo:

- Accesso illimitato alle risorse: con l'utilizzo di piattaforme online, gli studenti hanno la possibilità di accedere e utilizzare in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, il materiale che trovano a disposizione insieme agli esercizi interattivi e alle risorse originali (Balboni 2007).
- Esperienze di apprendimento immersive e interattive: gli studenti hanno l'opportunità di comunicare in modo diretto con parlanti nativi, tramite, per esempio, l'utilizzo di video o videoconferenze. Grazie alle piattaforme digitali di scambio linguistico si riescono a superare i limiti imposti dalla distanza, si ha l'opportunità di esercitarsi in contesti linguistici più autentici, migliorando così la fluenza nella nuova lingua e acquisendo una comprensione superiore della cultura della lingua target (Langat 2025).
- Personalizzazione dell'apprendimento: con le tecnologie adattive si riesce a regolare le attività e i contenuti in base alle singole esigenze dello studente, adattando i contenuti, fornendo feedback in tempo reale e sfide appropriate che supportino la crescita continua (Langat 2025).

Nel seguito del capitolo si esamineranno i diversi strumenti tecnologici utilizzati nei contesti educativi linguistici, discutendo il loro contesto di utilizzo e le implicazioni pedagogiche.

2.1 Tecnologie per la personalizzazione dell'apprendimento linguistico

La personalizzazione dell'apprendimento si basa sull'idea che ogni studente abbia bisogni specifici e uno stile di apprendimento unico (Tomlinson 2014). Le tecnologie educative consentono di superare il modello tradizionale *one-size-fits-all* offrendo contenuti diversificati e dinamici. Questo processo è reso possibile grazie alla raccolta di dati sul comportamento dello studente e all'utilizzo di algoritmi intelligenti che suggeriscono contenuti mirati. Ad oggi esistono diverse piattaforme digitali che consentono la personalizzazione dell'apprendimento linguistico. Alcune combinano elementi ludici e didattici per creare percorsi motivanti personalizzati. Allo stesso modo, troviamo piattaforme digitali di apprendimento adattivo più strutturate e meno ludiche, come Rosetta Stone e Busuu, che offrono materiali che si adattano in maniera graduale alle prestazioni dello studente, fornendo sfide su misura per ottimizzare le competenze linguistiche.

2.1.1 Effetti pedagogici della personalizzazione

Con una personalizzazione dell'apprendimento si possono ottenere risultati migliori riuscendo a stimolare in maniera più mirata le diverse aree del nostro cervello coinvolte nei processi cognitivi e linguistici. Anche se, negli approfondimenti eseguiti durante il lavoro di questa tesi, non si sono trovati studi specifici per dimostrare l'impatto della personalizzazione dell'apprendimento a livello cognitivo, dai lavori analizzati si evince come una personalizzazione del percorso di apprendimento abbia un'influenza benefica sul funzionamento della memoria e dell'apprendimento, consentendo di ottimizzare l'acquisizione

e il consolidamento delle informazioni ¹ (Veerakone n.d.; Wong et al. 2017; Valsecchi 2023; Cloke 2021; Peng et al. 2019). Infatti, quando il nostro cervello incontra qualcosa di nuovo, cerca subito di collegarlo a cose che già conosciamo. È un po' come fare un puzzle: ogni nuovo pezzo deve incastrarsi con quelli che abbiamo già. La personalizzazione dell'apprendimento sembra sfruttare e rinforzare questo processo. In questo modo, si agevola la creazione di legami più forti tra le informazioni nuove e quelle vecchie, e così ci ricordiamo meglio le cose. Non solo può agevolare il ricordo a lungo termine, ma rende anche più facile e veloce imparare nuove parole, regole di grammatica e modi di dire. Questo approccio rende più rapido l'apprendimento delle informazioni linguistiche, come lessico, strutture grammaticali e frasi idiomatiche.

La plasticità neurale è un altro concetto fondamentale che viene rinforzato dall'apprendimento personalizzato. Con plasticità neurale si intende la capacità del cervello di riorganizzare le sue connessioni in risposta a nuove esperienze di apprendimento. Questo fenomeno è particolarmente attivo durante l'apprendimento di una lingua, un processo che richiede l'integrazione di suoni, parole, regole grammaticali e contesti d'uso pratico (ASCD 2012; Zhang e Wang 2007). Le piattaforme dotate di tecnologie educative personalizzate, tipo le piattaforme di apprendimento adattivo, sono in grado di stimolare la plasticità attraverso attività diversificate e a difficoltà progressiva, che stimolano allo stesso tempo diverse aree del cervello. Ad esempio, ci sono due aree del cervello, dette area di Broca e area di Wernicke, che sono importantissime per l'apprendimento linguistico (Fessenden 2023). L'area di Broca è coinvolta nella produzione del linguaggio, mentre l'area di Wernicke ci permette di capire cosa significano le parole e le frasi, essendo responsabile della comprensione del significato delle parole e delle strutture linguistiche.

¹È importante notare come si trovano altri studi dove si mostra come lo stesso beneficio dell'apprendimento personalizzato si manifesti diversamente a seconda del livello dello studente (Barros e Ganimian 2021; Bernacki et al. 2021, pp. 16–17)

Quando lo studente è esposto a esercizi personalizzati che combinano input uditivi e visivi (come l'ascolto di dialoghi, video e lettura di testi correlati), entrambe queste aree vengono attivate in modo sincrono, migliorando sia la capacità di comprensione e espressione orale che quella di comprensione scritta.

Figura 2.1: L'area blu in questa immagine è l'area di Broca, fondamentale per la produzione del linguaggio. L'area verde è l'area di Wernicke, responsabile della comprensione del linguaggio altrui. Queste e altre aree lavorano in sincronia per molti tipi di comunicazione.³

Quando si imparano concetti nuovi con un metodo personalizzato, non solo si facilita l'acquisizione e memorizzazione di nuove conoscenze, ma vengono collegati anche a quello che già si sa, integrandolo con il bagaglio linguistico esistente. L'integrazione col linguaggio esistente è fondamentale per sviluppare in maniera progressiva le competenze comunicative. Infatti, grazie a questo, lo studente riesce a collegare le nuove conoscenze a quelle già acquisite ed applicarle a situazioni già note, per esempio in contesti reali. È un po' come aggiungere nuovi pezzi a un puzzle gigante, e questo aiuta a parlare meglio e a usare le nuove conoscenze in situazioni reali. Le tecnologie personalizzate, con le

³Foto tratta da BrainFacts.

loro attività che adattano la difficoltà ai progressi dello studente, fanno sì che il nostro cervello impari e si riorganizzi di continuo, così si diventa sempre più bravi con una crescita cognitiva costante e duratura.

In aggiunta, per un consolidamento delle informazioni acquisite, il cervello ha bisogno di un periodo di riposo, fase necessaria per riordinare e fissare tutto quello che abbiamo imparato durante la fase di apprendimento. Questo aspetto è fondamentale ed è spesso sfruttato dalle applicazioni e i programmi personalizzati tramite una tecnica chiamata "ripetizione spaziata". Questa tecnica consiste nel riproporre i vari concetti a determinati intervalli di tempo, intervalli sempre più lunghi, agevolando il rafforzamento di tali concetti nel nostro cervello. In questo modo, si riduce il rischio di oblio e si migliora il recupero delle informazioni nei momenti in cui sono necessarie. Ad esempio, uno studente che incontra ripetutamente una parola in contesti diversi (come esercizi di lettura, video o giochi interattivi), con intervalli di tempo progressivamente più lunghi tra un'esposizione e l'altra, riesce a memorizzarla più efficacemente. Questo approccio, noto come ripetizione spaziata, non solo accelera l'acquisizione della parola, ma ne rafforza il richiamo nel tempo e permette di comprenderne meglio il significato e le sfumature d'uso (Kiourtzidis 2023).

Un altro aspetto importante dell'apprendimento personalizzato è la sua influenza sulla motivazione dello studente. Infatti, se le cose che lo studente deve imparare sono adattate ai suoi interessi ed esigenze, tende a concentrarsi di più e trascorre più tempo a studiare. In questo scenario, infatti, si attiva il circuito di ricompensa del cervello, tramite il rilascio di un neurotrasmettitore chiamato dopamina, che rafforza i comportamenti positivi facendoci sentire bene e così incentivando la ricerca di nuovi stimoli, in questo caso l'apprendimento. Lo studente, quindi, più impara, più si sente competente, e più risulta motivato ad imparare, generando un circolo virtuoso di apprendimento (Di Domenico e Ryan 2017; Main 2023; INVALSIopen 2021).

Un altro effetto pedagogico importante dell'apprendimento personalizzato è che lo stu-

dente impara a studiare da solo, rafforzando le capacità di autoapprendimento. Diventando in questo modo capace di controllare i suoi progressi, grazie a sistemi di monitoraggio continuo, e, allo stesso tempo, di identificare le parti lacunose che necessitano di ulteriore pratica. Questo approccio stimola la corteccia prefrontale, l'area del cervello responsabile del pensiero critico e della pianificazione. Secondo il rapporto UNESCO del 2023, l'autonomia nello studio è fondamentale per sviluppare la motivazione intrinseca, poiché gli studenti si sentono responsabili del proprio apprendimento (UNESCO 2023, p. 164).

2.1.2 Piattaforme digitali di apprendimento adattivo

Le piattaforme di apprendimento adattivo rappresentano una delle innovazioni più importanti nel campo della personalizzazione educativa. Utilizzando algoritmi avanzati e l'analisi dei dati, queste piattaforme offrono percorsi di studio individualizzati, adeguando i contenuti e le difficoltà agli obiettivi, ai progressi e alle esigenze specifiche di ciascun apprendente. Queste piattaforme consistono in software installabili sul proprio computer o accessibili online. Spesso sono utilizzate da istituti linguistici o privatamente da singoli studenti in maniera autodidatta.

Le piattaforme di apprendimento adattivo sono molto utili poiché comprendono diversi vantaggi, tra cui:

- **Efficienza didattica:** esse si concentrano sugli argomenti che per lo studente sono lacunosi, non perdendo tempo in quelli già acquisiti. Per esempio, se uno studente ha problemi con il passato prossimo in italiano, la piattaforma gli permette di fare esercizi mirati su quell'argomento, con esempi e quiz interattivi.
- **Motivazione continua:** lo studente può sin da subito vedere i suoi risultati e miglioramenti attraverso dei feedback immediati, questo lo rende più motivato nel proseguimento del suo percorso. Il monitoraggio dei suoi progressi permette di vedere miglioramenti concreti, incentivando ulteriori sforzi.

- Monitoraggio personalizzato: gli insegnanti possono osservare da subito l'andamento dello studente e grazie a questo lo possono correggere tempestivamente con supporto aggiuntivo o modifiche ai piani didattici.

Di seguito alcuni esempi di piattaforme più conosciute.

Rosetta Stone

Rosetta Stone è una delle più famose piattaforme digitali per l'apprendimento linguistico. Una delle sue particolarità è l'utilizzo di un approccio immersivo all'apprendimento. Rosetta Stone mira a immergere completamente l'apprendente nella lingua, con metodi che simulano situazioni reali evitando traduzioni dirette. Non utilizza traduzioni, ma pone lo studente a pensare direttamente nella lingua che sta imparando, creando un ambiente di apprendimento della lingua simile a quello naturale. La piattaforma adatta il percorso dello studente in base alle sue prestazioni, proponendo esercizi con immagini, suoni e frasi reali. Man mano che gli studenti progrediscono, Rosetta Stone adatta la difficoltà degli esercizi in maniera automatica per favorire un apprendimento graduale e costante. Inoltre, viene utilizzato un approccio multisensoriale, combinando attività basate sia su immagini che suoni e includendo dialoghi autentici.

Busuu

Busuu è un'altra piattaforma molto utilizzata per l'apprendimento delle lingue. Integra un sistema di apprendimento adattivo che permette agli studenti di ricevere contenuti personalizzati in tempo reale. In caso di lacune in aree specifiche, come la grammatica o il lessico, la piattaforma interviene con esercizi mirati, ottimizzando così il processo di consolidamento delle competenze. Un elemento distintivo di Busuu è l'integrazione di interazioni con parlanti nativi, che permettono di contestualizzare l'apprendimento in situazioni comunicative reali. Si caratterizza per la personalizzazione dei contenuti, lezioni brevi e interattive, feedback immediato e interazioni con soggetti madrelingua.

Lingvist

Lingvist si propone come una piattaforma che adotta un approccio scientifico all'apprendimento adattivo. Attraverso l'analisi in tempo reale delle risposte fornite dagli studenti, la piattaforma è in grado di modulare la difficoltà dei contenuti successivi, concentrandosi in modo mirato sul lessico e sulle strutture grammaticali di maggiore rilevanza per ciascun individuo. Un elemento distintivo di Lingvist risiede nell'implementazione del sistema di ripetizione spaziata, una strategia, come spiegato in precedenza, volta a ottimizzare il consolidamento e la memorizzazione a lungo termine di quanto appreso. Tale sistema prevede la riproposta di esercizi specifici sulle aree di competenza meno consolidate, a intervalli di tempo personalizzati in base all'effettivo utilizzo delle parole da parte dello studente.

Babbel

Babbel si configura come una piattaforma digitale orientata all'applicazione pratica e comunicativa dell'apprendimento linguistico, con l'obiettivo primario di sviluppare le competenze comunicative degli studenti in contesti di vita quotidiana. L'architettura didattica della piattaforma prevede anche in questo caso un adattamento progressivo delle lezioni, modulando la difficoltà degli esercizi e personalizzando il vocabolario in funzione degli obiettivi specifici di ciascun utente. Un elemento caratterizzante di Babbel è l'impiego di simulazioni di conversazioni realistiche, progettate per fornire agli studenti competenze linguistiche immediatamente applicabili in contesti pratici.

DreamBox e Knewton

Le piattaforme digitali per l'apprendimento personalizzato si usano anche in altri settori educativi. Per esempio, DreamBox è una piattaforma che si adatta allo studente principalmente progettata per la matematica, ma viene utilizzata anche per migliorare la fluenza

linguistica, la lettura, la comprensione dei testi e il vocabolario. Essa raccoglie dati mentre si eseguono gli esercizi e li usa per dare compiti su misura e per cambiare i contenuti in base ai progressi. Tale piattaforma rafforza le capacità di apprendimento autonomo, guidando passo dopo passo verso gli obiettivi in modo da raggiungere padronanza nelle competenze chiave. Un altro esempio interessante è Knewton, tra le piattaforme digitali più avanzate. Essa è in grado di fornire percorsi di studio altamente personalizzati, proponendo contenuti selezionati per colmare le lacune e rafforzare le aree già note. Un suo punto forte è la sua capacità di prevedere in anticipo le difficoltà dello studente e fornire raccomandazioni predittive, aiutando a superarle prima che diventino un problema più complesso.

2.1.3 Applicazioni mobili di apprendimento adattivo

Le applicazioni mobili consentono agli studenti di apprendere ovunque e in qualsiasi momento, sia durante le brevi pause quotidiane che in sessioni di studio prolungate. A differenza delle piattaforme più strutturate come Rosetta Stone, ideali per chi cerca un percorso di apprendimento approfondito, le applicazioni mobili, invece, si adattano meglio ai principianti o a chi desidera un'esperienza di apprendimento leggera, flessibile e divertente. La diffusione degli smartphone ha contribuito alla rapida crescita di queste applicazioni, che si distinguono per la loro facilità d'uso. Attraverso esercizi interattivi, contenuti multimediali, e l'utilizzo della ludodidattica, le applicazioni mobili favoriscono un apprendimento dinamico e motivante. In genere queste applicazioni sono utilizzate in maniera individuale e autodidatta.

A seguire alcuni esempi delle applicazioni più conosciute.

Duolingo

Duolingo risulta una delle applicazioni mobili più diffuse per l'apprendimento linguistico, caratterizzata da un'implementazione significativa della *gamification*⁴, al fine di ottimizzare il coinvolgimento degli utenti. La piattaforma adatta i contenuti didattici in funzione delle prestazioni individuali, proponendo moduli di apprendimento brevi e interattivi che comprendono aspetti ludici come quiz, esercizi di traduzione e attività coinvolgenti. Attraverso un monitoraggio continuo degli errori commessi dallo studente, Duolingo è in grado di modulare i contenuti focalizzandosi sul rafforzamento delle aree di competenza che presentano maggiori criticità. Ogni progresso viene ricompensato con punti, medaglie e obiettivi giornalieri, incentivando una pratica costante tramite delle classifiche tra amici o altri utenti on-line.

Memrise

Memrise è un'altra applicazione mobile molto simile a Duolingo ma punta maggiormente su contenuti autentici, come video e audio di soggetti madrelingua, e utilizza la ripetizione spaziata per consolidare il vocabolario a lungo termine. Gli studenti possono visualizzare video reali, ascoltare discorsi in lingua target e completare esercizi mirati a consolidare il lessico e le strutture linguistiche.

2.1.4 Piattaforme basate su contenuti multimediali personalizzati

Un altro tipo di piattaforme per l'apprendimento personalizzato molto efficace e interessante sono quelle che mirano ad apprendere la lingua tramite strumenti multimediali personalizzati come audio, per esempio podcast, video, per esempio film o interviste, o

⁴Si noti che *gamification* è un costrutto distinto dalla ludodidattica, le cui peculiarità verranno approfondite in 2.5.

testi, per esempio giornali quotidiani. In questo modo mirano a creare un'esperienza di apprendimento piacevole varia e adatta a ogni studente. In aggiunta, adattano i contenuti, gli esercizi, le domande, o gli approfondimenti in base alle esigenze di ciascuno studente, stimolando sia i ricordi legati a esperienze personali (memoria episodica) sia la conoscenza generale (memoria semantica). I materiali vengono scelti in base agli interessi, livello e progressi dello studente.

Di sotto alcuni esempi di queste piattaforme.

FluentU

FluentU è una piattaforma che si propone come un ambiente di apprendimento linguistico innovativo, fondato sull'impiego di materiale autentico, comprendente serie tv, interviste, notiziari e altre rappresentazioni di scenari di vita reale. In alternativa a metodologie didattiche convenzionali, gli studenti hanno la possibilità di selezionare contenuti video appassionanti, e la piattaforma elabora degli esercizi personalizzati basati su tali contenuti. Tale approccio favorisce l'acquisizione della lingua nel suo contesto d'uso naturale, promuovendo un apprendimento pratico e coinvolgente. FluentU migliora principalmente la comprensione pratica e contestuale della lingua.

Figura 2.2: Esempio di offerta e interfaccia della piattaforma FluentU dove ogni video Youtube o Netflix può essere convertito in una lezione di lingua.⁶

⁶Foto tratta dal sito di FluentU.

LingQ

Un'altra piattaforma simile a Fluentu è LingQ, dove, similmente, gli studenti possono accedere a una vasta gamma di contenuti multimediali autentici. LingQ si concentra maggiormente su contenuti di lettura e ascolto, come articoli, storie, podcast e audio. Anche in questo caso vengono proposti in maniera adattiva in base ai loro interessi e al loro livello di competenza. Una delle sue caratteristiche principali è la possibilità di costruire un vocabolario su misura, con gli utenti che possono salvare nuove parole e frasi incontrate durante la lettura o l'ascolto e poi ripassarle attraverso esercizi mirati.

Edpuzzle

Edpuzzle si configura come una piattaforma interattiva che consente la trasformazione di contenuti video in strumenti didattici personalizzati. Tale piattaforma si rivela particolarmente utile per i docenti, i quali hanno la possibilità di caricare o selezionare dei video e di combinarvi elementi interattivi, quali domande, quiz o note esplicative, al fine di promuovere un coinvolgimento attivo degli studenti durante la visione del video stesso. Edpuzzle implementa un sistema di personalizzazione che adatta il contenuto video e le attività proposte in funzione delle risposte fornite dagli studenti, offrendo un'esperienza di apprendimento mirata al consolidamento delle conoscenze.

2.2 Strumenti di supporto linguistico per la traduzione, la grammatica e la pronuncia

In questo paragrafo riportiamo quegli strumenti specifici per il supporto linguistico, come i vocabolari digitali, i traduttori automatici, i correttori grammaticali o i lettori vocali. Tra questi includiamo software e applicazioni che aiutano chi studia una lingua straniera a facilitarne la comprensione, la propria produzione scritta o la stessa pronuncia orale.

Gli strumenti di supporto linguistico digitali analizzano input linguistici, sia testuali che vocali, e forniscono dei feedback immediati.

I correttori grammaticali, ad esempio, sono in grado di identificare errori di sintassi e di suggerire riformulazioni grammaticalmente corrette. In caso di frasi errate, il sistema non solo segnala l'errore, ma propone alternative corrette e, spesso, spiegazioni semplici per comprendere l'errore.

I lettori vocali e i software di riconoscimento della pronuncia, invece, consentono agli studenti di confrontare la propria pronuncia orale con una di riferimento, per esempio pronunciata da un madrelingua. Tali strumenti, pur presentandosi più semplici di altre glottotecnologie più sofisticate, si sono affermati come risorse di riferimento per l'apprendimento linguistico, offrendo un supporto immediato e personalizzato.

Tra gli strumenti più diffusi possiamo citare i traduttori automatici, i correttori grammaticali e i lettori vocali. Questi strumenti non solo permettono di verificare in tempo reale la correttezza di scrittura, significato e pronuncia, ma consentono agli studenti di esplorare le sfumature linguistiche attraverso esempi contestuali e suggerimenti alternativi. L'interazione diretta con materiali linguistici, sia scritti che orali, offre agli studenti l'opportunità di apprendere dai propri errori, promuovendo lo sviluppo dell'apprendimento autonomo e il consolidamento delle regole e dei meccanismi linguistici.

Sebbene il ruolo del docente rimanga imprescindibile, non è sempre possibile richiedere il suo intervento per ogni singola incertezza. Gli strumenti di supporto linguistico, quali traduttori e correttori di pronuncia, si configurano pertanto come risorse preziose nel percorso di apprendimento linguistico, fornendo supporto e feedback immediati.

Ad esempio, nello studio europeo sull'impatto della traduzione automatica sull'apprendimento delle lingue (Resende et al. 2021), si descrive come molti studenti L2 utilizzino questi strumenti di traduzione come ausili che permettono loro di sperimentare e verificare in tempo reale le scelte linguistiche, autocorreggendosi efficacemente durante la pratica.

Dal punto di vista pedagogico, gli strumenti di supporto linguistico hanno diversi

effetti positivi sull'apprendimento. Uno degli aspetti più evidenti di tali strumenti risiede nella possibilità per gli studenti di imparare in modo indipendente. La possibilità di ricevere correzioni e suggerimenti immediati consente agli studenti di effettuare autovalutazioni senza la necessità di ricorrere costantemente all'intervento del docente, riducendo allo stesso tempo la percezione di essere sottoposti a un esame continuo. Inoltre, il feedback immediato non si limita alla sola correzione momentanea degli errori, ma aiuta nel rafforzamento e consolidamento sia del vocabolario che delle regole grammaticali. Infatti, quando uno studente commette un errore e riceve subito una segnalazione o un suggerimento, è più probabile che eviti di ripetere lo stesso errore in futuro. Sapere di poter contare su strumenti che forniscono correzioni veloci riduce l'ansia da errore, favorendo un ambiente di apprendimento più sereno.

In un'intervista (CORDIS 2021), una delle autrici degli articoli generati nel progetto europeo *Machine Translation (MT) Impact on Language Learning* (Resende et al. 2021), Natalia Resende, spiega come gli studenti tramite l'uso dei traduttori automatici imparino da soli a costruire le frasi in maniera corretta senza necessariamente studiare le regole grammaticali su cui si basa tale frase. Nella stessa intervista viene riportato il seguente esempio dimostrato nello studio condotto da Natalia Resende:

“Si consideri ad esempio la frase *the office table was broken* (il tavolo dell'ufficio è stato rotto). Poiché quest'ordine delle parole non esiste in portoghese, i parlanti portoghesi tipicamente direbbero: *the table of the office was broken*. Tuttavia, dopo aver notato che l'applicazione di MT traduceva la frase in modo più complesso per gli studenti, *the office table was broken*, essi hanno adattato il proprio comportamento linguistico imitando la struttura alternativa di Google Translate per descrivere immagini in inglese.”

Inoltre, come spiegato dalla neuroscienza e dal fenomeno della plasticità neurale, la ripetizione e continua esercitazione sono fondamentali per rafforzare le connessioni sinaptiche consolidando l'apprendimento e la memoria (Khan 2024). L'esercitazione esclusiva coi metodi tradizionali può risultare a volte noiosa o scoraggiante. In questo, gli strumenti di

supporto linguistico agevolano la pratica in autonomia, trasformando la correzione degli errori in un processo interattivo e meno frustrante. L'insieme di questi aspetti, incoraggia l'esercitazione in autonomia degli studenti, con un effetto positivo nello sviluppo di un apprendimento duraturo.

In aggiunta a quanto detto, di sotto sono riportati alcuni esempi delle piattaforme più diffuse.

Google Translate

Google Translate è probabilmente il traduttore automatico più conosciuto e utilizzato. Tra gli altri più conosciuti troviamo DeepL e Microsoft Translator. Per quanto riguarda Google Translate, esso si configura come uno strumento di traduzione automatica che fornisce traduzioni istantanee per parole, singole frasi o testi estesi.

Pur presentando occasionalmente limitazioni in termini di accuratezza, esso rappresenta una risorsa rapida per la comprensione di testi complessi o per la traduzione di concetti dalla lingua madre a quella target. Per esempio, la piattaforma offre la funzionalità di traduzione di interi siti web semplicemente inserendo il link del sito nella barra di traduzione. Permette di tradurre discorsi e conversazioni in tempo reale. Attraverso l'applicazione mobile, è anche possibile inquadrare un testo con la fotocamera per ottenere una traduzione immediata. Per le singole parole fornisce sia la pronuncia audio che la scrittura fonetica.

Grammarly

Grammarly è un software per l'assistenza alla scrittura. Permette di analizzare il testo scritto, suggerendo correzioni su errori grammaticali, di stile e di punteggiatura. È particolarmente utilizzato per la scrittura accademica e professionale. Può essere utilizzato per migliorare la chiarezza o scrivere il testo in maniera concisa, oppure adattare il tono

del testo in base al contesto e al pubblico target. Un suo limite è che offre l'assistenza solo per l'inglese. Uno strumento simile, ma multilingue si può trovare in LanguageTool.

SpeechAce

SpeechAce è una piattaforma basata sul riconoscimento vocale progettata per il supporto alla pronuncia con esercitazioni personalizzate (vedi figura 2.3). La piattaforma in questione offre agli studenti la possibilità di esercitarsi su specifici suoni e pronunce, spesso ostici per gli apprendenti di una seconda lingua (L2), fornendo suggerimenti mirati ed esercizi adattati al loro livello di competenza. L'obiettivo primario è quello di affinare la pronuncia e di consolidare i percorsi neurali implicati nell'acquisizione linguistica.

La piattaforma fornisce suggerimenti sulla pronuncia, individuando pronunce e suoni errati o passibili di miglioramento. Essa attribuisce un punteggio basato sull'accuratezza della pronuncia e suggerisce esercizi per il miglioramento.

Figura 2.3: Immagine dell'applicazione mobile di SpeechAce in cui si possono vedere le varie personalizzazioni e categorie delle pronunce. Per esempio, lo studente può esercitarsi sulla pronuncia delle vocali, consonanti o argomenti di varia natura.⁸

Questa piattaforma è abbastanza conosciuta nell'ambito accademico linguistico. Per esempio, è stata utilizzata in un progetto pilota dell'Università degli studi di Napoli (AIELLO e MONGIBELLO 2019). Il progetto ha valutato l'utilizzo di strumenti digitali di supporto alla pronuncia ed ha evidenziato come gli studenti attribuiscono grande importanza alla pronuncia e apprezzano l'istruzione specifica in questo ambito. SpeechAce, è stato integrato in un ambiente di *e-learning* per fornire feedback immediato e personalizzato sulla produzione orale, elemento riconosciuto particolarmente utile in contesti con classi numerose. Lo studio ha ulteriormente evidenziato come un feedback tempestivo aiuti gli studenti a monitorare e correggere autonomamente la propria pronuncia, incrementando la percezione della propria competenza e la fiducia nell'uso della L2. Gli studenti, riporta lo studio, si sentivano più confidenti con la pronuncia dopo le esercitazioni eseguite con SpeechAce. Come risultato conseguente, un aumento della fiducia porta a una maggiore disponibilità a comunicare, incoraggiando l'esercitazione anche nella vita quotidiana e rafforzando la produzione orale.

2.3 Piattaforme collaborative digitali

Per piattaforme collaborative digitali ci riferiamo a quegli ambienti digitali accessibili da remoto dove studenti e insegnanti possono collaborare, per esempio tramite condivisione di documenti, esercizi interattivi, videochiamate o classi virtuali. Le piattaforme collaborative digitali si propongono di promuovere la cooperazione e l'interazione tra studenti, anche appartenenti a contesti culturali diversi. Esse consentono la partecipazione a progetti internazionali, la pratica della lingua target in contesti autentici e l'acquisizione di competenze interculturali. Gli studenti hanno la possibilità di collaborare, scambiare idee e apprendere in modalità interattiva, anche se si trovano in parti diverse del mondo.

⁸Foto tratta da SpeechAce.

Attraverso l'impiego di strumenti quali forum di discussione, wiki collaborativi e videoconferenze di gruppo, le piattaforme collaborative digitali facilitano l'interazione sia in modalità sincrona che asincrona, rendendo la cooperazione più flessibile e adattabile alle esigenze individuali degli studenti. I wiki collaborativi, in particolare, rappresentano piattaforme online che consentono la creazione, la modifica e l'aggiornamento condiviso di contenuti ⁹.

Nel contesto educativo, tali tecnologie hanno assunto un ruolo imprescindibile, con particolare rilevanza nei contesti di didattica a distanza. Le videoconferenze, ad esempio, facilitano l'interazione in ambienti di apprendimento remoto, consentendo uno scambio comunicativo faccia a faccia e favorendo la sensazione di presenza. Ciò contribuisce a preservare un senso di comunità e a promuovere la collaborazione tra gli studenti.

Alcuni studi hanno evidenziato come l'uso delle videochiamate può influenzare positivamente l'esperienza di apprendimento, migliorando la partecipazione, l'interazione e la soddisfazione degli studenti. Ad esempio, l'attivazione del video durante le lezioni online può aumentare il coinvolgimento e la percezione di presenza sociale (Basko e Hartman 2017). Attraverso queste piattaforme, l'apprendimento linguistico può avvenire da remoto senza compromettere completamente l'aspetto sociale, permettendo uno scambio più autentico di informazioni e facilitando la costruzione condivisa delle varie conoscenze e competenze. Esiste un'ampia varietà di piattaforme collaborative digitali, dai sistemi di gestione dell'apprendimento (LMS, *Learning Management Systems*) più comuni, a piattaforme focalizzate su progetti interculturali o strumenti per lo scambio linguistico diretto.

⁹Il termine "wiki" deriva dalla parola hawaiana che significa "veloce", indicando la possibilità di aggiornare rapidamente le informazioni. In generale si riferisce a un sito web sviluppato in modo collaborativo da una comunità di utenti, che consente a qualsiasi utente di aggiungere e modificare contenuti.

2.3.1 *Sistemi di gestione dell'apprendimento (LMS)*

I sistemi di gestione dell'apprendimento (LMS, Learning Management Systems) sono quei sistemi di collaborazione digitali che consentono la creazione, la gestione e la distribuzione di contenuti didattici in un ambiente digitale. In pratica, i sistemi di gestione dell'apprendimento si configurano come piattaforme digitali che permettono di organizzare materiali didattici in modo ordinato e accessibile, agevolando la fruizione di risorse formative sia per gli studenti che per i docenti.

Essi rappresentano un elemento cardine dell'educazione linguistica digitale, fornendo a studenti e insegnanti un ambiente strutturato per la gestione delle attività didattiche, la condivisione di materiali e la collaborazione su progetti congiunti, sia in presenza che in modalità remota. Queste piattaforme, grazie alla loro struttura flessibile, consentono di integrare lezioni frontali tradizionali con attività digitali, favorendo un apprendimento più dinamico e partecipativo. Inoltre, offrono ambienti virtuali per interi corsi di studio eseguiti a distanza.

Gli LMS sono piattaforme generalmente ben strutturate e progettate per offrire tutti gli strumenti necessari per una didattica completa. Ne è esempio la piattaforma Moodle, che gestisce l'intero processo di apprendimento. Attraverso un LMS, gli insegnanti possono creare corsi, assegnare compiti, tenere traccia dei progressi degli studenti e valutare il loro lavoro in modo sistematico. Gli studenti hanno la possibilità di apprendere non solo attraverso lezioni tradizionali, ma anche di seguire le lezioni da remoto, o approfondire la lezione a casa, confrontarsi in forum studenteschi o eseguire lavori e attività pratiche di gruppo. Ad esempio, gli studenti possono ricevere materiali didattici e istruzioni direttamente dai docenti, caricare i compiti e ricevere suggerimenti personalizzati. In caso di attività collaborative, la condivisione di documenti consente agli studenti di lavorare assieme, indipendentemente dal luogo geografico in cui si trovano.

Dal punto di vista pedagogico, questi strumenti hanno un impatto significativo su di-

verse aree dell'apprendimento, migliorando non solo le competenze accademiche, ma anche quelle sociali e organizzative. Lavorare su tali piattaforme consente agli studenti di condividere idee e punti di vista con i compagni, favorendo un apprendimento più variegato arricchito dal confronto di diversi punti di vista. Inoltre, agevolando la possibilità di lavorare in progetti di gruppo, gli studenti sono stimolati alla cooperazione (Pontis 2021). Un altro aspetto positivo è il maggiore coinvolgimento e la motivazione verso una partecipazione più attiva (Impresoft 2023). Anziché ricevere passivamente le informazioni, gli studenti possono porre domande, proporre soluzioni e contribuire con il proprio punto di vista alle attività di gruppo. Questo li aiuta a sviluppare un pensiero critico e creativo.

Tramite la partecipazione attiva e i lavori di gruppo non solo si rafforzano l'apprendimento della lingua, ma permettono di sviluppare anche competenze trasversali essenziali. Queste competenze includono la gestione del tempo, imparando a rispettare le scadenze, e la comunicazione efficace, come ascoltare attentamente le opinioni altrui, formulare argomentazioni chiare e esprimere il proprio punto di vista in modo rispettoso e costruttivo (Spence 2022; Scuola.net 2023). Queste competenze non si limitano al contesto scolastico, ma risultano essenziali anche nel mondo del lavoro. Similmente ad altre glottotecnologie digitali, gli LMS offrono sia strumenti per il monitoraggio continuo dei risultati che strumenti di feedback immediati e costanti. Gli studenti non devono aspettare giorni per sapere se hanno compreso un concetto o svolto correttamente un compito, ma ottengono correzioni immediate, rendendo l'apprendimento più rapido ed efficace.

La possibilità di monitorare costantemente i progressi degli studenti permette ai docenti di adattare i materiali didattici e le attività alle esigenze specifiche di ciascuno. Gli studenti con un ritmo di apprendimento più rapido possono accedere a contenuti più avanzati, mentre coloro che incontrano difficoltà possono beneficiare di materiali integrativi.

Di seguito sono riportati alcuni esempi degli LMS più diffusi.

Google Classroom

Google Classroom è una piattaforma LMS di Google e parte del più ampio pacchetto di Google Workspace. Google Classroom permette agli insegnanti di creare corsi, assegnare compiti e comunicare direttamente con gli studenti. Gli studenti possono accedere ai materiali didattici, completare e consegnare compiti ed essere costantemente aggiornati sulle loro valutazioni. Google Classroom si configura come una piattaforma didattica digitale intuitiva e versatile, progettata per agevolare l'esperienza di insegnamento e apprendimento. La piattaforma consente ai docenti di creare e gestire più corsi in modo efficiente, organizzando i materiali didattici e coordinando più classi anche simultaneamente. I docenti hanno la possibilità di assegnare compiti e fornire feedback in tempo reale agli studenti (Google for Education 2023). La comunicazione è agevolata attraverso la possibilità di pubblicare annunci, commentare o alimentare discussioni, promuovendo un ambiente di apprendimento più coinvolgente e partecipativo. L'integrazione nativa con altri strumenti di Google, quali Documenti, Google Meet, Fogli e Presentazioni, rende l'utilizzo della piattaforma familiare e la collaborazione fluida. Google Meet è utilizzata per videochiamate e riunioni online. Essa permette la comunicazione a distanza arricchita da funzionalità quali la condivisione dello schermo, la registrazione delle chiamate e la generazione di sottotitoli automatici.

Google Classroom offre inoltre la possibilità di personalizzare l'apprendimento, assegnando compiti specifici a singoli studenti o gruppi e monitorando i progressi attraverso strumenti di tracciamento e report dettagliati (TuttoScuola 2024)

Moodle

Moodle è una piattaforma LMS *open-source*, cioè gratuita e accessibile a tutti. Proprio per questo è molto popolare e utilizzata. Permette agli insegnanti di creare corsi online completi, con lezioni, quiz, o forum per aprire discussioni su varie tematiche. È par-

ticolarmente utile per gestire l'apprendimento nel tempo. In maniera simile a Google Classroom, Moodle offre strumenti per seguire i progressi degli studenti e creare report dettagliati. L'interfaccia può essere facilmente personalizzata, permettendo di adattarla alle esigenze specifiche dell'insegnamento, il tipo di studenti o dell'istituto scolastico in cui viene utilizzato. Moodle è adatto sia per piccole classi che per grandi organizzazioni, consentendo anche la gestione di corsi molto numerosi. Si distingue per la sua natura *open-source*, flessibilità e la vasta gamma di funzionalità.

Padlet

Padlet è una piattaforma digitale versatile che nasce come bacheca virtuale collaborativa, ma ha avuto molto successo nell'ambito educativo offrendo numerose possibilità per l'insegnamento delle lingue. Offre la possibilità di creare spazi virtuali interattivi, simili a bacheche o lavagne, dove è possibile condividere contenuti multimediali di vario tipo. Lo possiamo descrivere come uno spazio di lavoro comune online, dove assieme a colleghi si possono aggiungere e organizzare testi, immagini, video o anche file audio, collaborando come se si fosse fisicamente nello stesso luogo.

Questo strumento si rivela particolarmente utile nell'ambito dell'apprendimento delle lingue. Padlet permette infatti di raccogliere e organizzare materiali didattici in diversi formati, creando un ambiente di apprendimento ricco e stimolante (Pontis 2021). Ad esempio, è possibile utilizzare Padlet per attività di *brainstorming*, dove più studenti possono contribuire nello stesso momento allo stesso progetto, aggiungendo idee e commenti. Inoltre, la possibilità di integrare contenuti multimediali arricchisce l'esperienza di apprendimento linguistico, esponendo gli studenti ad un ambiente collaborativo fatto di input autentici e variegati nella lingua target. L'utilizzo di Padlet nell'insegnamento delle lingue ha dimostrato di avere numerosi benefici. Motiva gli studenti a partecipare attivamente, riduce il livello di ansia legato all'apprendimento linguistico e incoraggia l'interazione tra compagni (Pontis 2021).

2.3.2 *Piattaforme di scambio linguistico diretto*

Le piattaforme per scambi linguistici sono strumenti digitali che permettono agli utenti di comunicare in tempo reale con persone che parlano la lingua target. Le piattaforme di scambio linguistico offrono l'opportunità di praticare la lingua in tempo reale con parlanti nativi o coetanei di altre culture da remoto, sia attraverso conversazioni scritte che orali in videochiamata. L'aspetto più vantaggioso di queste piattaforme è la possibilità di interagire con persone reali, tra chi impara e chi parla la lingua target come lingua madre, trasformando ogni interazione in una possibilità di crescita linguistica e personale, superando i limiti dei tradizionali metodi di apprendimento basati su libri di testo ed esercizi grammaticali. Lo scambio non riguarda solo l'apprendimento delle regole grammaticali o del vocabolario, ma permette un'immersione comunicativa reale che stimola la fluenza e la consapevolezza nelle diverse sfumature della lingua target. Attraverso conversazioni spontanee e naturali, gli studenti possono migliorare la loro fluidità, acquisire familiarità con diverse sfumature della lingua e arricchire il loro vocabolario con espressioni idiomatiche e colloquiali.

Gli utenti possono scegliere il tipo di interazione che preferiscono, sia essa una chat testuale, uno scambio di messaggi vocali o una videochiamata. Inoltre, possono cercare partner linguistici che condividano i loro interessi, rendendo le conversazioni ancora più coinvolgenti e stimolanti.

L'utilizzo di queste piattaforme è semplice e intuitivo. Dopo aver creato un profilo, gli studenti possono esplorare i profili di altri membri e avviare conversazioni con coloro che hanno interessi comuni o che parlino la lingua che vogliono praticare. Una volta trovata la corrispondenza, possono iniziare a comunicare, alternando la lingua madre e quella target per garantire uno scambio reciproco. Ad esempio, tramite la piattaforma Tandem, uno studente italiano che sta imparando l'inglese può conversare con un madrelingua inglese che vuole praticare l'italiano. Durante la conversazione, i due possono correggersi

a vicenda e fornire suggerimenti pratici su pronuncia, vocabolario e costruzione delle frasi. Questi scambi non si limitano alle semplici correzioni linguistiche. Gli studenti si trovano spesso a discutere di argomenti personali, cultura, cucina o tradizioni, rendendo la pratica più autentica e meno formale rispetto ai soli metodi didattici tradizionali.

Il beneficio pedagogico sicuramente più importante è il miglioramento della fluenza orale e della pronuncia. Gli studenti imparano ad esprimersi con naturalezza esercitandosi in un ambiente informale e superando la tipica rigidità iniziale che spesso accompagna l'apprendimento di una nuova lingua. Gli studenti imparano praticando in una conversazione reale ad adattare il proprio linguaggio, il tono e il ritmo del discorso in base al contesto. Possono sperimentare come passare da un tipo di colloquio formale (ad esempio, in conversazioni accademiche) a uno più informale, adattandosi a stili comunicativi diversi. A differenza delle esercitazioni in classe, dove non si può fare altro che simulare delle situazioni, invece gli scambi linguistici offrono esperienze reali e spontanee. Questo aiuta gli studenti a sviluppare competenze comunicative che possono mettere in pratica direttamente nella vita quotidiana o in contesti lavorativi.

Inoltre, quando si parla con persone di culture diverse, si impara molto più di una semplice lingua. Con tale pratica, gli studenti scoprono nuove tradizioni, prospettive e modi differenti di vedere il mondo. Questo rende l'apprendente più empatico ed insegna a rispettare le differenze culturali, stimolandoli a mettersi nei panni dell'interlocutore e favorendo una comprensione più profonda della cultura che accompagna la lingua. In aggiunta, parlare direttamente con madrelingua rende lo studio della lingua più interessante e motivante, spingendo a impegnarsi di più e a praticare con costanza.

Lo studio (Zhou 2023) ha evidenziato come gli aspetti sopracitati portino gli studenti che utilizzano tali piattaforme di scambio diretto ad ottenere risultati migliori rispetto a studenti che imparano esclusivamente con metodi convenzionali.

A titolo di esempio, si riportano alcune piattaforme di scambio diretto.

Tandem e HelloTalk

Tandem e HelloTalk sono due ambienti digitali molto simili di scambio linguistico che permettono di connettere persone di tutto il mondo per uno scambio linguistico dove si insegna a vicenda la propria lingua madre. Si immagina di poter entrare in contatto con persone provenienti da tutto il mondo per imparare le loro lingue e allo stesso tempo insegnare la propria. Questo approccio favorisce un apprendimento naturale e interattivo, permettendo di acquisire familiarità con la lingua target e di migliorare le competenze linguistiche in modo più efficace. Lo scambio linguistico può avvenire attraverso chat, chiamate vocali e videochiamate. Entrambe le piattaforme supportano un'ampia varietà di lingue, offrendo la possibilità di trovare partner linguistici per quasi tutte le lingue di interesse. Inoltre, se si desidera un supporto aggiuntivo, si può anche usufruire di lezioni private con tutor professionisti, personalizzando ulteriormente il percorso di apprendimento.

iTalki

iTalki rappresenta un altro tipo di piattaforma online dedicata all'apprendimento delle lingue. Essa non è altro che una bacheca per mettere in contatto studenti con insegnanti madrelingua per lezioni private personalizzate. A differenza di altre piattaforme che mettono in contatto studenti per scambi linguistici, iTalki si concentra sul collegamento tra studenti e insegnanti madrelingua. In pratica, iTalki offre la possibilità di trovare insegnanti o tutor qualificati che parlano la lingua che si desidera imparare tramite videolezioni individuali. La piattaforma supporta oltre 150 lingue e permette agli studenti di selezionare insegnanti in base a disponibilità, tariffe e specializzazioni. Oltre a iTalki esistono altre piattaforme simili come per esempio Verbling e Preply.

2.3.3 *Piattaforme di scambio culturale*

Le piattaforme di scambio culturale sono strumenti digitali che consentono a scuole e studenti di diversi Paesi di collaborare su progetti scolastici condivisi. Le piattaforme dedicate ai progetti internazionali e allo scambio linguistico rappresentano un potente strumento per l'apprendimento linguistico e culturale, trasformando l'esperienza di apprendimento in un'attività viva e autentica. Questi strumenti digitali connettono studenti e insegnanti di diverse nazionalità, permettendo loro di lavorare insieme su progetti comuni, imparare gli uni dagli altri e scambiare idee attraverso l'uso pratico e spontaneo della lingua target (Papa 2023). Oltre a migliorare le competenze linguistiche, offrono l'opportunità di scoprire nuove prospettive culturali e sviluppare una sensibilità interculturale che va oltre la semplice teoria. Queste piattaforme online vanno oltre il semplice ruolo di strumenti didattici, diventando veri e propri "ponti digitali" che connettono scuole, insegnanti e studenti di diverse parti del mondo, promuovendo uno scambio culturale a distanza.

Attraverso attività collaborative come partecipazione a dibattiti internazionali, gli studenti hanno l'opportunità di mettere in pratica la lingua che stanno studiando e, allo stesso tempo, di approfondire la conoscenza di usi, costumi e tradizioni di altre culture. Le piattaforme sono strutturate per offrire attività collaborative su temi specifici, consentendo agli studenti di esplorare argomenti di interesse comune e di sviluppare una comprensione più approfondita delle diverse prospettive culturali.

Ad esempio, gli insegnanti possono creare progetti su argomenti come la sostenibilità, le tradizioni locali o la storia europea, con gli studenti che partecipano attivamente creando contenuti digitali, scrivendo relazioni o realizzando presentazioni multimediali. Gli studenti possono partecipare a videoconferenze con classi di altri Paesi, condividere esperienze personali o discutere argomenti di interesse comune. Alcune piattaforme si concentrano sugli scambi scritti, connettendo studenti internazionali per scriversi lettere digitali in modo da esercitarsi nella lingua target.

In termini pedagogici, tali scambi culturali e partecipazioni a progetti internazionali richiede un certo livello e impegno nell'utilizzo della lingua target per comunicare con i compagni stranieri, favorendo la fluidità sia nel parlare che nello scrivere. Lavorare a progetti concreti e interagire con coetanei di altre culture risulta molto più stimolante rispetto alle sole lezioni in classe. In aggiunta, quando sanno che le loro attività hanno un impatto reale e che possono ricevere riscontri diretti da persone reali, gli studenti tendono ad essere più propensi a impegnarsi. Inoltre, favoriscono un apprendimento contestualizzato della lingua. Infatti, gli studenti utilizzano la lingua per discutere argomenti di interesse globale, rendendo l'apprendimento più significativo, poiché le parole e le espressioni linguistiche sono associate a contesti specifici e reali. In aggiunta, lavorando con compagni di altre culture non solo permette di imparare la lingua, ma anche scoprire nuovi modi di pensare e vivere, imparando a rispettare opinioni diverse e comprendendo in prima persona che alcune frasi espresse in diverse situazioni possono essere interpretate in modi differenti a seconda del contesto culturale. Un ulteriore aspetto importante di queste piattaforme è la loro capacità di rafforzare l'empatia culturale (Papa 2023). Durante i progetti internazionali, gli studenti si trovano immersi in un dialogo interculturale che permette loro di comprendere punti di vista diversi. Queste esperienze aiutano gli studenti a vedere il mondo con occhi nuovi, sviluppando qualità trasversali come rispetto e curiosità.

Tra le piattaforme di questa categoria troviamo le seguenti.

eTwinning

Una piattaforma per la collaborazione culturale promossa dalla Commissione Europea è eTwinning la quale promuove la collaborazione tra scuole di diversi Paesi europei. Insegnanti e studenti possono lavorare insieme su progetti didattici, condividere esperienze e scambiare idee utilizzando strumenti digitali. Facilita l'innovazione nell'educazione, migliorando le competenze linguistiche, digitali e interculturali degli studenti. Come riportato in (Indire 2023):

“...eTwinning si realizza attraverso una piattaforma informatica che coinvolge i docenti facendoli conoscere e collaborare in modo semplice, veloce e sicuro, sfruttando le potenzialità delle tecnologie online. eTwinning è il tramite per aprirsi ad una nuova didattica basata sulla progettualità, lo scambio e la collaborazione, in un contesto multiculturale e con numerose opportunità di formazione e riconoscimento di livello internazionale.”

PenPal Schools

PenPal Schools è una piattaforma educativa online che collega studenti di tutto il mondo per collaborare su progetti interattivi di natura sociale. Attraverso attività guidate, gli studenti migliorano le loro competenze linguistiche, di scrittura, pensiero critico e cittadinanza globale, confrontandosi con coetanei di diverse culture. Nel proprio sito la piattaforma si descrive come segue (Hundred 2017):

“...PenPal Schools is the world's largest project-based learning community, with over a quarter million students in 150 countries. Students collaborate through online topics ranging from human rights and the environment to fake news and robotics, all while practicing literacy, technology and social-emotional skills.”

2.4 Tecnologie di assistenza per studenti con bisogni educativi speciali

Tra le glottotecnologie troviamo anche le tecnologie di assistenza. Queste hanno apportato un ulteriore agevolamento per quanto riguarda l'inclusione degli studenti con deficit di apprendimento. Tali tecnologie di assistenza rappresentano una risorsa fondamentale per garantire un'educazione accessibile e inclusiva. Questi strumenti innovativi hanno rivoluzionato il modo in cui gli studenti con bisogni educativi speciali (BES) interagiscono con il materiale didattico e partecipano al processo di apprendimento.

Come definito in (Rondanini 2024) gli studenti BES sono:

“... tutti quegli alunni che evidenziano una difficoltà nell'apprendimento e nella partecipazione sociale, rispetto alla quale è richiesto un intervento didattico mirato, individualizzato e personalizzato, nel momento in cui le normali misure e attenzioni didattiche non siano sufficienti a garantire un percorso educativo efficace”

Grazie a strumenti digitali progettati specificatamente per loro, gli studenti con difficoltà di apprendimento possono partecipare attivamente alle lezioni e raggiungere i loro obiettivi educativi senza sentirsi esclusi o svantaggiati. Queste tecnologie di assistenza offrono un aiuto concreto in diverse aree dell'apprendimento delle lingue, come la lettura, la scrittura, la pronuncia e la memorizzazione.

Da un punto di vista pedagogico, l'integrazione di queste tecnologie non si limita a semplificare l'accesso ai materiali didattici, ma ha un impatto significativo su diversi aspetti dell'esperienza di apprendimento di tali studenti.

L'aspetto sicuramente più importante di queste tecnologie è l'inclusione. Infatti, tali tecnologie contribuiscono direttamente all'obiettivo principale dell'educazione inclusiva che consiste nell'assicurare che tutti gli studenti, indipendentemente dalle loro difficoltà, possano accedere al materiale didattico. Le tecnologie di assistenza sono fondamentali per raggiungere questo obiettivo, offrendo soluzioni personalizzate che permettono a ogni studente di seguire un percorso di apprendimento equivalente a quello dei compagni.

I risultati di uno studio, che aveva come obiettivo valutare l'impatto delle tecnologie di assistenza sull'inclusione di studenti con disabilità, hanno evidenziato come l'implementazione di tecnologie assistive porti ad un aumento dell'inclusione e accessibilità di tali studenti grazie ad un aumento della partecipazione, autonomia, motivazione e attenzione (Fernández Batanero et al. 2022). Questo aumento della partecipazione non solo favorisce un ambiente più inclusivo, ma contribuisce anche a migliorare l'autostima che di conseguenza incoraggia l'integrazione sociale.

Un altro aspetto benefico importante è la personalizzazione del percorso di apprendi-

mento. Soprattutto nel campo BES, ogni studente ha diverse necessità e obiettivi, un proprio stile di apprendimento e un proprio ritmo. Le tecnologie di assistenza offrono la flessibilità necessaria per personalizzare il percorso di apprendimento in base a queste individualità.

Alcuni esempi in questa direzione sono strumenti come software di sintesi vocale, correttori ortografici digitali, piattaforme di *e-learning* adattive con cui gli studenti possono procedere secondo i propri tempi, ritmi e concentrandosi sulle aree in cui hanno maggiori difficoltà, adattandosi in maniera ottimale alle esigenze e attitudini dello studente. Come sottolineato in (Christopher e Adebis 2023), le tecnologie di assistenza danno la possibilità agli insegnanti di personalizzare il percorso educativo creando un ambiente di apprendimento idoneo per gli studenti BES.

Un altro aspetto, sottolineato in (Fernández Batanero et al. 2022), è l'autonomia e l'indipendenza degli studenti con BES, agevolata dalle tecnologie assistive. Esse offrono agli studenti la possibilità di lavorare in modo indipendente, senza dover sempre dipendere dall'aiuto degli insegnanti o dei compagni. Questa autonomia favorisce un aumento della fiducia in sé stessi e il desiderio di apprendere, elementi cruciali per il successo accademico a lungo termine. Un'ulteriore ricerca evidenzia come l'uso delle tecnologie assistive ha un impatto positivo nelle aree della competenza, dell'adattabilità e dell'autostima. Gli studenti supportati da tali tecnologie sono stati pienamente soddisfatti e hanno ottenuto punteggi significativamente superiori in termini di autoefficacia (McNicholl et al. 2023). Oltre a ciò, diversi studi evidenziano che per gli studenti con bisogni educativi speciali è importante utilizzare approcci multisensoriali (Shams e Seitz 2008; Ricardez 2024; Algri 2020). L'apprendimento è, infatti, un processo che coinvolge diversi sensi e diversi modi di elaborazione delle informazioni. Con le tecnologie di assistenza si riescono a creare esperienze di apprendimento che combinano stimoli visivi, uditivi e tattili, aiutando gli studenti a raggiungere una comprensione più completa e duratura dei concetti. Ad esempio, l'uso di lavagne interattive multimediali consente agli studenti di interagire con

i contenuti didattici in modo tattile e visivo, mentre i software di sintesi vocale offrono un supporto uditivo che può essere particolarmente utile per gli studenti con difficoltà di lettura.

In ultima analisi da un punto di vista pedagogico le tecnologie assistive non solo facilitano l'accesso ai contenuti ma, oltre a tutti gli aspetti citati sopra, contribuiscono al risultato finale di migliorare le competenze linguistiche degli studenti, come per esempio lettura e scrittura (Svensson et al. 2021). L'uso di software di sintesi vocale, ad esempio, può aiutare gli studenti con dislessia a sviluppare una maggiore consapevolezza fonologica e a migliorare la fluidità nella lettura. Allo stesso modo, i correttori ortografici predittivi possono supportare gli studenti con disgrafia nella produzione di testi più accurati e coerenti. Dunque, grazie a queste tecnologie, gli studenti con BES possono ottenere diversi benefici pedagogici lungo il proprio percorso educativo, ottenendo strumenti che permettono di partecipare e contribuire alla società con maggiore equità.

2.4.1 Panoramica delle tecnologie di assistenza

Le tecnologie di assistenza comprendono una vasta gamma di strumenti digitali progettati per supportare studenti con bisogni educativi speciali.

Sintesi e riconoscimento vocale

La sintesi vocale è una tecnologia che permette di ascoltare un testo in formato digitale tramite la lettura automatica da parte di una voce artificiale. Questi software trasformano il testo in parlato o trascrivono il parlato in testo per facilitare la lettura e la scrittura (Svensson et al. 2021). I benefici di queste tecnologie includono il miglioramento della comprensione, dell'ortografia e della fluidità scritta. Sono particolarmente utili in programmi per l'apprendimento fonologico. Degli studi hanno evidenziato risultati positivi sull'uso del riconoscimento vocale in contesti di apprendimento o riabilitazione della lettura per studenti con bisogni educativi speciali (Svensson et al. 2021). Tra queste

tecnologie possiamo considerare gli stessi lettori digitali e audiolibri. Questi strumenti digitali convertono qualsiasi testo generando un audio del contenuto scritto, permettendo a tutti gli studenti di ascoltare, anziché leggere, i contenuti dei libri di testo. Questo è particolarmente utile per chi ha difficoltà visive o dislessia, rendendo i testi accessibili a tutti.

Di seguito alcuni esempi di tali piattaforme:

- **NaturalReader:** è un software di sintesi vocale che legge ad alta voce testi in vari formati, come PDF o documenti Word. Si possono regolare la velocità della voce, evidenziare le parole e convertire il testo in file audio per ascoltarlo in seguito. Questo è particolarmente utile per studenti con difficoltà di lettura, dislessia o per chi semplicemente sta imparando una nuova lingua. La sua caratteristica principale è proprio la lettura ad alta voce, che permette di seguire i testi sentendo la pronuncia corretta e agevolando sia la comprensione che la concentrazione.
- **Kurzweil:** è un sistema più avanzato e professionale, molto usato nelle scuole. Esso offre diverse funzioni per studenti con difficoltà di apprendimento. Tra queste troviamo funzioni per facilitare sia la lettura, tramite sintesi vocale o adattamento di testo e colori, che la scrittura, tramite conversione del parlato in testo o suggerimento di parole.
- **Speaktor:** è un'applicazione per smartphone che legge qualsiasi tipo di testo con una voce personalizzabile, offrendo un'esperienza di ascolto di alta qualità. Sebbene non specificatamente progettata per studenti con BES, viene utilizzata in quanto risulta ugualmente funzionale.
- **Audible:** è la piattaforma di Amazon che offre una vasta collezione di audiolibri, spesso utilizzata come strumento di supporto per chi ha difficoltà di lettura. Altre piattaforme simili sono Storytel o Kobo Audiobooks.

Videoscrittura e correttori ortografici

La videoscrittura è una forma di scrittura che avviene utilizzando un dispositivo con tastiera e schermo, dove si può vedere il testo mentre lo si sta digitando. Niente meno che lo scrivere col computer, tablet o smartphone. Combinati con applicazioni di autocorrezione, facilitano la produzione scritta, riducendo errori ortografici e fornendo suggerimenti in tempo reale. Ad oggi questi strumenti sono utilizzati quasi da tutti, ma hanno un impatto abilitante su studenti BES. Infatti, questi strumenti favoriscono l'autonomia nello scrivere e la partecipazione attiva alle attività scolastiche, soprattutto per studenti con dislessia e disgrafia, che possono comunicare in maniera più naturale agevolando l'inclusione oltre che alle competenze specifiche (Fernández Batanero et al. 2022). Alcuni esempi sono:

- **Read&Write:** questo software è progettato per aiutare sia nella lettura che nella scrittura, ed è particolarmente utile per chi ha dislessia, difficoltà di apprendimento o problemi con l'elaborazione del testo. Offre una serie di strumenti che rendono i testi più facili da leggere e capire. Tra le funzioni principali ci sono la predizione delle parole, ossia il loro suggerimento mentre si scrive per aiutare a costruire frasi migliori, e il controllo ortografico e grammaticale, che aiuta a trovare e correggere gli errori. Inoltre, offre definizioni semplificate con immagini per rendere i concetti più chiari e strumenti di evidenziazione del testo, utili per chi ha bisogno di organizzare le informazioni in modo visivo. Il software è particolarmente diffuso nelle scuole, dove viene utilizzato per offrire supporto personalizzato agli studenti con bisogni educativi speciali, aumentando la loro indipendenza nella lettura e nella produzione di testi.
- **LanguageTool:** è uno dei tanti correttori ortografici gratuito che si integra con vari programmi, utilizzato da studenti con BES, ne agevola la scrittura e la confidenza con la lingua. Altri software simili sono Reverso, Microsoft translator o, specifico per l'italiano, CorrettoreOrtografico.net.

Tecnologie di comunicazione aumentativa e alternativa (CAA)

Le tecnologie di comunicazione aumentativa e alternativa, CAA, includono software per la costruzione di mappe, registratori, calcolatrici, penne digitali, e applicazioni specifiche per la lettura e l'organizzazione dello studio. I sistemi di comunicazione aumentativa alternativa si basano sull'impiego di simboli stilizzati che permettono agli studenti di comunicare, esprimere emozioni e necessità in maniera efficace. Questo approccio non solo riduce il disagio tipicamente associato alle difficoltà comunicative, ma favorisce anche l'inclusione sociale, stimolando l'interazione con i coetanei e la partecipazione ad attività di gruppo (Fontani 2020).

Figura 2.4: Immagine del software *Boardmaker* come esempio di CAA.¹⁰

I sistemi CAA possono essere applicati senza tecnologia o con tecnologia. Quelli con tecnologia includono soluzioni software che offrono tabelle comunicative accessibili via computer, o tramite strumenti dedicati. Questi possono essere utilizzati per esempio per l'accesso a internet, ampliando le opportunità di partecipazione sociale. Fontani, (Fon-

¹⁰Foto tratta da Boardmaker.

tani 2020), sottolinea come un elemento fondamentale sia la possibilità di modificare e arricchire tali tabelle comunicative, consentendo di personalizzare i simboli in base all'ambiente, alle persone coinvolte e alle attività specifiche dello studente. Tra le varie tecnologie troviamo software dedicati, come Boardmaker (foto 2.4), che è un sistema basato sulla comunicazione tramite simboli (Picture Communication System, PCS) e che integra anche la sintesi vocale. Il PCS è un protocollo basato sull'analisi comportamentale applicata all'insegnamento della comunicazione attraverso scambi di immagini. Tale metodo facilita la comunicazione e contribuisce allo sviluppo del linguaggio spontaneo in bambini con autismo o altri disordini comunicativi (Bondy e Frost 2001). In genere questi sistemi sono combinati con ausili di interazione facilitata, come per esempio tastiere progettate per studenti con difficoltà motorie, realizzate con tasti più grandi e incavati per agevolare la digitazione. Similmente, troviamo mouse facilitati che permettono agli studenti con limitazioni motorie di controllare il cursore in maniera più agevole. Queste tecnologie combinate con i sistemi CAA possono migliorare significativamente la partecipazione sociale e la qualità della vita degli studenti con disabilità cognitive, contribuendo a ridurre l'emarginazione e a garantire il diritto fondamentale alla partecipazione nella vita comunitaria. Fontani, sottolinea come sia essenziale valutare attentamente le competenze individuali degli studenti e prevedere un'introduzione adeguata del metodo prima di introdurre dispositivi ad alta tecnologia (Fontani 2020).

Altri esempi oltre al già citato Boardmaker sono:

- **Proloquo2Go:** simile a Boardmaker è un'applicazione specifica per CAA per dispositivi mobili. È progettata per fornire agli utenti una vasta gamma di simboli e opzioni di personalizzazione per agevolare la comunicazione con gli adulti dei bambini con limitazioni nel linguaggio. Un altro software simile è TouchChat HD.
- **Inspiration:** è principalmente conosciuto come software per la creazione di mappe concettuali, ma viene impiegato anche come tecnologia assistiva per aiutare gli

utenti con BES a superare le barriere nello studio e nel lavoro. Viene offerto per coloro che hanno difficoltà con la memoria a breve termine e nel trattenere e processare le informazioni o per chi si distrae facilmente quando deve gestire grandi quantità di testo, o ancora per chi trova difficile esprimere le proprie idee per iscritto. Inoltre, è particolarmente indicato per chi ha problemi a strutturare e organizzare saggi e testi, come accade tipicamente nei pensatori non lineari, e per coloro che devono prendere pause prolungate a causa di difficoltà legate alla salute mentale. Supporta inoltre gli utenti che incontrano difficoltà nell'organizzazione delle idee e nel mantenere la concentrazione durante la scrittura, come nel caso di persone con disturbi dello spettro autistico. Il software permette di organizzare e strutturare le idee in maniera visiva, facilitando la comprensione e la comunicazione di concetti complessi e contribuendo a ridurre le difficoltà legate ai processi cognitivi e organizzativi.

2.5 Il valore della ludodidattica e *gamification* attraverso le glottotecnologie

Una componente ricorrente nelle varie piattaforme digitali è l'integrazione della componente ludica. Alcune piattaforme si limitano ad arricchire i metodi tradizionali con componenti di gioco basandosi sull'approccio della *gamification*, mentre altre si ispirano più profondamente sulla ludodidattica (*game-based learning* in inglese). Sebbene ludodidattica e *gamification* sono facilmente confondibili, in realtà si basano su principi differenti.

La *gamification* consiste nell'integrazione di elementi tipici dei giochi, come sistemi a punti, classifiche, premi, sfide di gruppo o altre dinamiche ludiche, all'interno di attività di apprendimento convenzionali con l'obiettivo di aumentare il coinvolgimento e la motivazione degli studenti (Centre for Teaching Excellence 2025). Per esempio, l'eser-

citazione coi verbi potrebbe essere gamificata con un sistema di punteggi che premiano chi si esercita maggiormente e classifiche condivise coi compagni per favorire una sana competizione.

La ludodidattica invece si distingue per la progettazione di attività didattiche in cui le caratteristiche e i principi del gioco sono parte integrante del processo di apprendimento. Questo approccio non si limita a introdurre elementi ludici, ma il gioco stesso diventa lo strumento didattico principale (Centre for Teaching Excellence 2025). Ad esempio, i verbi possono essere imparati tramite il gioco di carte Memory dove alcune carte hanno i verbi all'infinito ed altre la versione coniugata. Gli studenti devono riconoscere la corrispondenza tra il verbo all'infinito e la sua forma coniugata. Altri esempi sono i giochi di ruolo, che favoriscono l'interazione e la comunicazione, attività di *storytelling*, che stimolano la creatività e l'organizzazione del discorso, così come canzoni, filastrocche, scioglilingua e giochi di parole, i quali facilitano la memorizzazione attraverso il ritmo e la musicalità. Ulteriori esempi sono i giochi di enigmistica che rafforzano le abilità logico-linguistiche.

Entrambi i metodi, *gamification* e ludodidattica, vengono applicati a tutti i contesti educativi. Nel contesto dell'apprendimento linguistico, si utilizza il gioco specificatamente per facilitare l'acquisizione della lingua. Questo approccio aiuta a ridurre ansia e insicurezza, favorendo la memorizzazione e stimolando la partecipazione attiva. Il metodo sfrutta la naturale inclinazione degli studenti al gioco per stimolare la motivazione e il desiderio di migliorare. L'aspetto ludico diventa uno strumento prezioso per favorire l'apprendimento attivo e la partecipazione costante.

Col supporto delle glottotecnologie, ludodidattica e *gamification* diventano ancora più efficaci, grazie a strumenti digitali innovativi che facilitano l'esperienza ludica e migliorano l'interazione didattica.

Le applicazioni per l'apprendimento delle lingue che danno punti per ogni esercizio completato o risposta corretta, o i quiz interattivi dove si compete per un premio virtuale,

sono solo alcuni esempi digitali di come aspetti ludici possano essere integrati nello studio. Questi elementi ludici aiutano a mantenere alta l'attenzione e trasformano attività noiose in sfide stimolanti.

Dal punto di vista pedagogico, l'uso del gioco nell'apprendimento ha diversi vantaggi, tra cui:

- **Aumento della motivazione:** uno dei benefici più evidenti è la capacità di coinvolgere gli studenti e di motivare anche quelli che con metodi tradizionali sarebbero disinteressati. La possibilità di guadagnare punti o ricompense spinge gli studenti a impegnarsi di più nelle attività scolastiche. Gli studenti si sentono più coinvolti perché il gioco crea un legame emotivo con l'attività, e la soddisfazione di superare una sfida dà un senso di realizzazione personale. Questo aumento della motivazione si presume porti a un maggiore impegno mentale, che porta ad una elaborazione più conscia delle informazioni e, di conseguenza, a un apprendimento più efficace (Vandercruysse et al. 2012).
- **Apprendimento attivo:** grazie all'aspetto ludico gli studenti diventano partecipanti attivi anziché semplici ascoltatori passivi del loro percorso di apprendimento (Prensky 2001). Infatti, nei contesti ludici, come in un gioco, si richiede una interazione costante. Inoltre, si crea un ambiente in cui sbagliare non è visto come un fallimento, ma come parte del gioco. Infatti, il contesto ludico è percepito come meno giudicante rispetto alle valutazioni tradizionali portando ad una riduzione dell'ansia e di conseguenza incoraggiando la partecipazione. Tutto ciò porta ad un più profondo apprendimento e comprensione della materia.
- **Miglioramento della memoria e della concentrazione:** gli elementi ludici aiutano a mantenere alta la concentrazione. Nell'articolo (Yu e Tsuei 2023) si evidenzia come diverse meccaniche di gioco hanno avuto effetti positivi significativi sull'attenzione e sull'autoefficacia dei bambini nell'apprendimento della lingua cinese. L'articolo

spiega come il gioco basato su ricompense, dipendenti dalla performance, migliorava in modo significativo l'attenzione degli studenti. Inoltre, grazie alla maggiore partecipazione attiva e assieme alla maggiore concentrazione, gli approcci ludici portano ad una maggiore efficacia nella memorizzazione dei concetti. Parallelamente, specialmente tramite *gamification*, si fa uso della ripetizione delle attività favorendo la memorizzazione a lungo termine agendo sulla plasticità neurale. Ad esempio, spesso le lezioni sono brevi e ripetitive, il che aiuta a consolidare il vocabolario e le strutture grammaticali.

- Sviluppo delle competenze trasversali: oltre a migliorare le competenze linguistiche, tramite le attività ludiche in genere, gli studenti sviluppano altre competenze trasversali. Per esempio, molti giochi prevedono attività cooperative, in cui gli studenti lavorano insieme per raggiungere un obiettivo comune. Questo rafforza la collaborazione e favorisce relazioni positive all'interno della classe, stimola una migliore gestione del tempo e capacità di *problem solving* tramite sfide presentate nel gioco.

Di seguito sono elencate alcune piattaforme tecnologiche che utilizzano la *gamification* o l'approccio ludodidattico.

Duolingo, Babel e Memrise

Duolingo, Babel e Memrise, come detto in precedenza, sono probabilmente le piattaforme per l'apprendimento delle lingue più conosciute e usate. La loro popolarità deriva proprio dal fatto che usano la *gamification*, dove ogni lezione, che sia di grammatica o vocabolario, è strutturata come una sfida di gioco. Mentre si studia, si accumulano punti esperienza, si passa a livelli successivi e si ricevono premi come ricompensa per i progressi raggiunti.

Minecraft Education Edition

Minecraft nasce come normale videogioco, ma comprende anche una versione educativa. Quest'ultima offre agli insegnanti la possibilità di creare giochi personalizzati dove gli studenti possono collaborare attivamente. In un contesto linguistico, ad esempio, un docente può progettare attività che richiedono agli studenti di costruire ambientazioni narrative, utilizzando la lingua target per descrivere scenari, comunicare idee e interagire tra loro. In questo modo, Minecraft non solo stimola la creatività e la collaborazione, ma favorisce anche l'applicazione pratica dei concetti linguistici, trasformando il processo di apprendimento in un'esperienza concreta e contestualizzata. In questo senso è interessante il lavoro e gli studi del professore Simone Bregni che esamina come i videogiochi possano essere impiegati per insegnare l'italiano agli stranieri. Bregni, con una lunga esperienza accademica, ha sviluppato il corso *Intensive Italian for Gamers* che integra lezioni tradizionali con attività ludiche. In particolare, il professore sfrutta i videogiochi commerciali come *Assassin's Creed* allo scopo di ottenere ambienti virtuali per rinforzare vocabolario, grammatica o studiare contenuti storici (Bregni e Ragoni 2018).

Brainscape

Brainscape è una piattaforma che si focalizza sull'uso di *flashcard* digitali per facilitare la memorizzazione del vocabolario e dei concetti chiave. La piattaforma si basa su un algoritmo che adatta il ritmo di ripasso in base al livello di confidenza dello studente, ripetendo i concetti più difficili in intervalli ideali per massimizzare la memorizzazione. Questo metodo, supportato da meccaniche di gioco che premiano la ripetizione attiva, trasforma il tradizionale esercizio di memorizzazione in un'attività interattiva e personalizzata.

Kahoot!

Kahoot! è una delle piattaforme di apprendimento ludico più diffuse sia nel privato che nelle scuole. In un contesto linguistico, un insegnante può utilizzare Kahoot! per creare quiz o altri giochi interattivi su vocaboli, frasi e strutture grammaticali. Gli studenti usano i loro smartphone o tablet per rispondere alle domande che l'insegnante proietta, tutto in tempo reale. Ogni risposta esatta fa guadagnare punti, facendo aggiornare una classifica in modo immediato, trasformando il quiz in una gara dinamica e amichevole. Questo metodo di fare lezione, reso semplice da Kahoot!, rende gli studenti più attenti e partecipi, con l'insegnante che riceve subito un feedback su quali argomenti gli studenti hanno bisogno di maggiore approfondimento. Un'altra piattaforma simile è Quizlet.

TopHat

TopHat rappresenta un ulteriore esempio di piattaforma interattiva, particolarmente utile in contesti di apprendimento linguistico. Si tratta di un sistema di risposta in aula che consente agli studenti di rispondere in modo anonimo alle domande poste durante la lezione, utilizzando dispositivi mobili. A differenza di Kahoot!, TopHat offre una migliore integrazione con altri sistemi di gestione dell'apprendimento. Per esempio permette di organizzare tornei in classe utilizzando altri sistemi di *e-learning*. TopHat è una piattaforma molto avanzata che permette di creare diversi percorsi di apprendimento includendo la ludodidattica.

Raptivity

Un ulteriore esempio significativo, nel panorama delle piattaforme che includono ludodidattica e *gamification* per l'apprendimento linguistico, è rappresentato da Raptivity. Questa piattaforma aiuta educatori ad arricchire diversi contenuti di *e-learning* con vari giochi come "gira la ruota" o "Bowling" che possono essere facilmente adattati con contenuti

specifici. In aggiunta, include quiz interattivi che, grazie a elementi ludici, incoraggiano gli studenti a testare le proprie conoscenze e a puntare a punteggi sempre più elevati. Un'altra piattaforma *e-learning* simile è Mambo, anch'essa integra elementi ludici per creare esperienze formative coinvolgenti.

Classcraft

Un'altra piattaforma molto interessante è Classcraft, che permette all'insegnante di trasformare l'aula in un autentico scenario di giochi di ruoli. Per esempio, gli studenti possono essere organizzati in squadre e ciascuno di loro ha un ruolo specifico e delle responsabilità. In questo senso, vengono promosse collaborazione e cooperazione. Gli insegnanti possono incentivare determinati comportamenti o tematiche specifiche applicando un sistema di premi e penalità. Gli studenti guadagnano punti che consentono loro di acquisire poteri, salire di livello e progredire nel gioco (**Classcraft**).

Figura 2.5: Immagine di esempio di utilizzo in classe della piattaforma Classcraft dove si vede un ambiente di gioco virtuale utilizzato in classe.¹²

¹²Foto tratta da *Classcraft: Gaming the learning environment*.

In questo capitolo, la tesi si è soffermata nel riportare le principali tecnologie utilizzate nel contesto educativo linguistico, descrivendone i benefici e le potenzialità. Tuttavia, è essenziale ricordare che, per quanto questi strumenti abbiano rivoluzionato l'apprendimento delle lingue, non possono sostituire completamente il ruolo centrale delle lezioni frontali e dell'insegnante. La didattica tradizionale resta un elemento imprescindibile, in grado di fornire un'interazione umana diretta, un supporto emotivo e un adattamento continuo alle esigenze dello studente, aspetti che nessuna piattaforma digitale può replicare da sola in modo completo. Fin'ora la tesi si è soffermata nel riportare le principali tecnologie utilizzate nel contesto educativo linguistico limitandosi a descriverne principalmente i benefici e le potenzialità. Si è descritto come le glottotecnologie possano rendere lo studio più accessibile e stimolante, ma il loro utilizzo non è esente da criticità. Nel capitolo 4 verranno estensivamente analizzati i limiti e le sfide che si portano dietro le glottotecnologie e i rischi nel loro utilizzo incontrollato. Nel capitolo successivo verranno invece analizzate le nuovissime tecnologie, emergenti negli ultimissimi anni e che stanno stravolgendo ulteriormente la nostra società e il contesto educativo.

3 Nuove e future tecnologie

Nel capitolo precedente, ci siamo addentrati nel mondo delle glottotecnologie più consolidate, quelle che ormai troviamo un po' ovunque nei contesti di apprendimento linguistico. Abbiamo visto come strumenti digitali, piattaforme online e software specifici abbiano avuto un forte impatto sul modo di insegnare e di apprendere le lingue.

Tali glottotecnologie, ormai consolidate, hanno aperto la strada a un nuovo modo di intendere l'apprendimento delle lingue, un apprendimento più interattivo, autonomo, personalizzato e coinvolgente.

Mentre il settore educativo familiarizzava con tali tecnologie digitali, come applicazioni e siti web, facevano il loro ingresso innovazioni ancora più rivoluzionarie, con nuove tecnologie capaci di trasformare ulteriormente il contesto dell'istruzione. Queste nuove tecnologie si preannunciano come un cambiamento radicale sia nella società che nel modo di intendere l'apprendimento linguistico. In questo capitolo, approfondiremo tali nuove tecnologie includendo Realtà Virtuale (VR), Realtà Aumentata (AR), Intelligenza Artificiale (AI) e Robotica. Tecnologie che sembrano uscite da un film di fantascienza, ma che in realtà sono già qui, e si stanno evolvendo ad una velocità imponente, pronte a trasformare il modo in cui impariamo, comprese le lingue. Queste tecnologie, apparentemente sofisticate e difficili da utilizzare, possono anch'esse contribuire a rendere l'apprendimento più coinvolgente ed efficace.

In questo capitolo ci soffermeremo nel dare una descrizione di tali tecnologie, soffermandoci maggiormente sulla loro natura e potenziale pedagogico. Con la stessa importanza,

nel quarto capitolo, ci soffermeremo sulle sfide e i rischi legati a tali tecnologie.

3.1 Realtà virtuale

Per realtà virtuale (VR) intendiamo una tecnologia che consente di creare ambienti simulati, completamente immersivi, generati da un computer. Utilizzando dispositivi come visori e dispositivi indossabili, l'utente può esplorare e interagire con mondi digitali, percependo l'ambiente come se fosse reale (Wikipedia 2025). La VR è spesso descritta per gli effetti che produce sull'utente. Ad esempio, in (Sterna e Zibrek 2021) viene descritta come segue:

“...virtual reality is a highly immersive medium that can create a believable illusion of being physically present in an artificial environment.”

Ovvero un mezzo altamente immersivo che può creare un'illusione convincente di essere fisicamente presente in un ambiente artificiale. Questa definizione evidenzia come la VR possa generare nel soggetto la sensazione di “essere lì”, tanto da suscitare reazioni e comportamenti simili a quelli della vita reale.

Come visto nei capitoli precedenti, l'avvento delle tecnologie digitali ha accelerato il processo di apprendimento, aprendo nuove frontiere per l'insegnamento delle lingue. Se da un lato strumenti come computer, software specifici, piattaforme online e applicazioni mobili hanno arricchito le possibilità di apprendimento con nuovi metodi di interazione e personalizzazione, la realtà virtuale potrebbe rendere l'apprendimento linguistico ancor più immersivo. Con la VR, possiamo "teletrasportarci" in un altro paese, interagire con persone virtuali che parlano la lingua che stiamo studiando o "visitare" i luoghi dove si parla tale lingua. È come fare un viaggio senza muoversi da casa. Si immagina di indossare un visore (un casco o dei semplici occhiali in cui gli schermi vicini agli occhi annullano il mondo reale dalla visuale dell'utente) e di trovarvi improvvisamente catapultati in un mondo virtuale, dove si può per esempio visitare un supermercato di Madrid, mentre state

seguendo un corso di spagnolo. Potreste interagire con dei venditori virtuali, chiedere informazioni sui prodotti, contrattare sul prezzo, il tutto utilizzando la lingua target.

Figura 3.1: Immagine di esempio di VR. Un utente che indossa un visore da dove si immedesima in un supermercato virtuale.²

In questi contesti, interagendo con personaggi, oggetti e situazioni virtuali ma simili alla realtà, si possono mettere in pratica le nostre competenze linguistiche in modo autentico e coinvolgente. Un altro esempio potrebbe essere ordinare da mangiare in un ristorante virtuale a Parigi. In tale contesto, dovrete capire il menu in francese, chiedere informazioni sui piatti, ordinare e magari anche "gestire" un piccolo problema con il conto. Immaginate di dover preparare una presentazione in inglese per un colloquio di lavoro. Con la VR, potreste anche "provare" la presentazione in un ambiente virtuale che simula la situazione reale, ricevendo feedback immediato sulla pronuncia, sulla fluidità e sulla capacità di rispondere alle domande. Tutto questo, senza doverci recare fisicamente sul posto e in accordo con le tempistiche specifiche dell'apprendente.

Il libro di Bailenson (*Experience on demand: what virtual reality is, how it works, and what it can do*) già nel 2018 esplorava le potenzialità della realtà virtuale (VR) nel creare esperienze immersive che simulano la realtà, aprendo interessanti prospettive per la didattica (Bailenson 2018).

²Foto tratte da Gorini e Riva (2008) e da *Tech Advisor* e modificate dall'autore di questa tesi.

La VR può permettere di vedere il mondo da una prospettiva diversa, come quella di un'altra cultura o di un'altra epoca storica. Questo può aiutare a comprendere meglio le diverse culture e a sviluppare una visione del mondo più ampia. La VR può creare un ambiente virtuale in cui è possibile interagire con altre persone in modo sicuro e controllato. Questo può aiutare a sviluppare abilità sociali, di comunicazione e l'empatia. Un esempio specifico di come la VR può essere utilizzata per promuovere l'empatia è rappresentato da una scuola che potrebbe utilizzare la VR per simulare esperienze di bullismo. Questo potrebbe aiutare gli studenti a comprendere meglio l'impatto del bullismo e a sviluppare empatia nei confronti delle vittime.

La possibilità di vivere, seppur virtualmente, esperienze che richiedono di comprendere punti di vista differenti, potrebbe aiutare gli studenti a sviluppare una maggiore sensibilità interculturale, così da arricchire le proprie competenze comunicative in una lingua straniera.

In ambiente VR, la ripetizione e la possibilità di sperimentare situazioni diverse senza il rischio di commettere errori reali consentono una pratica intensiva e personalizzata, potenzialmente molto utile per rafforzare le abilità linguistiche.

L'adozione di ambienti VR potrebbe rappresentare un'innovazione pedagogica capace di integrare l'insegnamento linguistico tradizionale con esperienze immersive e interattive, favorendo non solo l'acquisizione del lessico e della grammatica, ma anche la pratica per uno sviluppo più trasversale delle competenze sia socio-culturali che comunicative (Weng et al. 2024), favorendo un approccio educativo più coinvolgente e inclusivo.

La recente letteratura sull'argomento, analizzando l'integrazione delle tecnologie VR nell'ambito educativo, evidenzia le potenzialità per una didattica innovativa nell'insegnamento delle lingue. Ad esempio, una revisione sistematica condotta su diversi studi recentemente pubblicati, ha messo in luce come l'adozione di VR in contesti educativi possa incrementare la motivazione, la soddisfazione e il coinvolgimento degli studenti, favorendo allo stesso tempo lo sviluppo delle competenze linguistiche (Luo et al. 2024).

Ulteriori riscontri sono stati forniti da uno studio sull'apprendimento linguistico assistito da VR, il quale ha evidenziato effetti positivi sull'apprendimento linguistico rispetto a condizioni di apprendimento tradizionali (Chen et al. 2022). Questi risultati suggeriscono che la VR, integrata nei percorsi formativi, non solo è in grado di migliorare le capacità comunicative, ma anche di potenziare la percezione e l'interesse dell'apprendente nei confronti della lingua target. Non solo, il lavoro di Bailenson (Bailenson 2018) ci ricorda che le tecnologie VR sono in grado di generare sensazioni di presenza così forti da indurre risposte emotive e comportamentali fortemente simili a quelle che proveremmo in situazioni reali. Questo aspetto rende la VR unica, rendendola uno strumento potentissimo per simulare contesti autentici in cui l'apprendimento, seppur digitale, può essere paragonato a un'esperienza reale e multisensoriale. Tali evidenze ci portano a considerare la realtà virtuale come una risorsa didattica potenzialmente rivoluzionaria.

L'integrazione della realtà virtuale con le altre tecnologie digitali in ambito didattico, non si limita a offrire esperienze coinvolgenti, ma apre anche nuove prospettive pedagogiche che rispondono alle esigenze di un apprendimento attivo e personalizzato. In particolare, la letteratura evidenzia come tali tecnologie possano trasformare il ruolo dello studente da semplice ricevente a protagonista attivo del processo di apprendimento. Lo studio esposto in (Luo et al. 2024) sottolinea che l'adozione di soluzioni VR aumenta significativamente la motivazione, il coinvolgimento e la soddisfazione degli studenti. Questa prospettiva si sposa perfettamente con le teorie costruttiviste, dove l'apprendimento si realizza attraverso l'esperienza diretta e l'interazione con contesti autentici (Luo et al. 2024).

Parallelamente, in un'altra ricerca (Chen et al. 2022) si suggerisce che l'utilizzo della VR non solo potenzia le competenze linguistiche, ma incide positivamente anche sugli aspetti affettivi degli apprendenti. Ciò comporta una riduzione dell'ansia, stimolando una partecipazione più attiva. Questo è un aspetto cruciale, perché l'ambiente virtuale, con il suo senso di presenza e immersione, crea un contesto sicuro in cui gli studenti si sentono

a proprio agio nell'esprimersi. La partecipazione attiva e l'attenuazione dell'ansia sono elementi fondamentali per il successo nell'apprendimento di una lingua straniera.

Lombardi in una sua ricerca (Lombardi 2016) ha evidenziato come l'impiego della realtà aumentata in contesti didattici possa rendere l'esperienza formativa più interattiva e personalizzata. Lombardi inoltre sottolinea come la VR possa facilitare l'integrazione dei contenuti digitali nel percorso di apprendimento e rispondere in modo efficace alle esigenze dei nativi digitali. In questo modo, tali tecnologie immersive forniscono ulteriori strumenti per una didattica ancor più centrata sullo studente, in cui il feedback immediato e la possibilità di sperimentare in un ambiente sicuro favoriscono una pratica e un'esercitazione più continua.

La VR e le tecnologie correlate offrono l'opportunità di simulare situazioni reali in cui gli studenti possono esercitarsi, sperimentare e correggere errori senza il timore di conseguenze negative, consentendo, quindi, un'esperienza di apprendimento più realistica, nonostante l'ambiente digitale.

3.2 Realtà aumentata

A differenza della VR, che sostituisce interamente la realtà circostante con una simulazione, la realtà aumentata (AR) sovrappone contenuti virtuali al mondo reale, arricchendolo anziché rimpiazzarlo. Ciò significa che la AR combina elementi reali e virtuali, consente interazioni in tempo reale e allinea gli oggetti virtuali nello spazio in modo coerente con la scena reale. La AR viene intesa come arricchimento dello spazio reale mediante elementi digitali, come testi, immagini o altri dati, che vengono integrati nella esperienza quotidiana tramite dispositivi come smartphone, tablet, occhiali o visori speciali. Ancora, similmente (Lombardi 2016) la definisce come segue:

“La realtà aumentata è un sistema che consente di arricchire ed 'aumentare' la percezione dell'ambiente circostante all'utente utilizzando informazioni virtuali che coesistono

con il mondo reale. È il mezzo con cui diventa possibile veicolare virtualmente informazioni su un oggetto di interesse che nel mondo fisico non sono percepibili; questa mediazione avviene in tempo reale e convoglia contenuti anche di tipo interattivo e digitalmente manipolabili.”

Con la realtà aumentata possiamo “portare” il supporto offerto dalle tecnologie digitali, per l’apprendimento della lingua, nel nostro mondo reale, trasformando l’esperienza formativa in qualcosa di interattivo e dinamico.

Diverse ricerche (Hoe et al. 2024; Schorr et al. 2024) hanno evidenziato come l’AR, integrata in approcci per l’insegnamento dell’inglese come seconda lingua, come il *game-based learning*, o per specifici bisogni educativi (ad esempio nei bambini con disturbi dello spettro autistico), migliori la motivazione, favorisca il coinvolgimento e supporti l’acquisizione lessicale attraverso ambienti autentici.

Immaginate di puntare il vostro smartphone verso un monumento di Londra e di vedere apparire sullo schermo informazioni storiche in italiano, oppure di inquadrare una pagina del vostro libro di inglese e di ascoltare la pronuncia corretta delle parole. L’AR permette di trasformare l’ambiente quotidiano in un’occasione continua di apprendimento, “aumentando” la realtà con contenuti digitali di supporto all’apprendimento. L’AR rende l’apprendimento più interattivo e contestuale, dove si impara la lingua mentre si esplora il mondo reale, rendendo l’esperienza spontanea e coinvolgente. Ad esempio, se si desidera apprendere il lessico relativo alla natura, l’AR permette di inquadrare un albero e vedere apparire il suo nome nella lingua target insieme a informazioni sulle sue caratteristiche, supportando così una comprensione multisensoriale e contestuale (figura 3.2).

Lo studio di Giulia Lombardi (Lombardi 2016) esplora in modo approfondito l’utilizzo della realtà aumentata nella didattica dell’italiano L2. Il testo evidenzia come l’AR rappresenti una naturale evoluzione degli strumenti digitali in ambito educativo. In partico-

⁴Foto tratta da *HubPages*.

Figura 3.2: Immagine di esempio di AR. Un utente che inquadra con il suo tablet le piante in una serra e la AR mostra i dettagli delle piante in tempo reale.⁴

lare, viene sottolineata la capacità di far comprendere concetti complessi senza l'utilizzo di una traduzione in lingua madre, grazie alla sovrapposizione di contenuti multimediali visualizzati direttamente in contesti della vita reale.

Diversi studi, tra cui (Hoe et al. 2024; Schorr et al. 2024), evidenziano come l'AR, soprattutto se integrata in contesti di *game-based learning* per l'apprendimento dell'inglese come seconda lingua, migliori notevolmente i risultati formativi. In particolare, l'uso di applicazioni mobili basate su AR ha dimostrato di aumentare la motivazione, il coinvolgimento e l'acquisizione del vocabolario, grazie alla possibilità di esercitarsi in contesti autentici e interattivi. Ad esempio, il caso riportato in precedenza dove, puntando lo smartphone verso un monumento, è possibile vedere apparire informazioni storiche in italiano, oppure ascoltare la pronuncia corretta di parole inquadrando una pagina di un libro di inglese.

Nello studio riportato in (Hoe et al. 2024) viene sottolineato come la fusione di AR e apprendimento basato sul gioco diversifichi le esperienze formative, promuovendo non solo l'acquisizione lessicale ma anche lo sviluppo di abilità comunicative e di collaborazione. Tuttavia, gli studi evidenziano anche alcune sfide, che verranno affrontate nel prossimo

capitolo e che sono essenziali per sfruttare appieno il potenziale pedagogico della AR.

In un'altra ricerca (El Shemy et al. 2024) viene riportato il potenziale anche a livello inclusivo, riportando come l'AR possa essere particolarmente utile per bambini con disturbi dello spettro autistico, facilitando l'attenzione, le abilità comunicative e sociali, fornendo un supporto digitale in contesti autentici per la pratica linguistica.

Inoltre, in una revisione di più studi sull'implementazione delle tecnologie AR combinate con VR in contesti di apprendimento linguistico per scopi specifici (Christou et al. 2025), si evidenzia che le applicazioni di tali tecnologie in ambito didattico offrono il vantaggio di creare contesti autentici, migliorare maggiormente le competenze orali e le abilità comunicative, stimolare il pensiero creativo, migliorare la memoria a lungo termine, e in generale rafforzare la motivazione degli studenti. Molti di questi studi sottolineano come il successo pedagogico dell'AR dipenda anche dalla familiarità di insegnanti e studenti con la tecnologia.

L'integrazione di AR e VR con altre tecnologie, come l'Intelligenza Artificiale (AI), apre a nuove opportunità per l'apprendimento delle lingue.

3.3 Intelligenza artificiale

L'intelligenza artificiale (AI) è un concetto che esiste da decenni, ma negli ultimi anni ha letteralmente invaso la nostra società. Esistono diverse definizioni di AI, la Commissione Europea la definisce come (EU 2019):

“Artificial intelligence (AI) refers to systems that display intelligent behaviour by analysing their environment and taking actions – with some degree of autonomy – to achieve specific goals. AI-based systems can be purely software-based, acting in the virtual world (e.g. voice assistants, image analysis software, search engines, speech and face recognition systems) or AI can be embedded in hardware devices (e.g. advanced robots...).”

Ovvero, sistemi in grado di comprendere gli input provenienti dall'ambiente esterno e reagire con azioni e un certo grado di autonomia per raggiungere un determinato scopo. L'AI è in grado di svolgere compiti che normalmente richiederebbero l'intelligenza umana, come la percezione, l'apprendimento, il ragionamento e la presa di decisioni autonome. In altre parole, un'AI è un qualche "agente intelligente" capace di interpretare l'ambiente, apprendere da esso e agire per raggiungere obiettivi specifici. Il cambio di passo e la diffusione nella nostra società è avvenuto dal rilascio al pubblico di *ChatGPT* a fine 2022 (Law 2024), un tipo di AI che si interfaccia con gli utenti tramite una chat, detto per questo *chatbot*. In particolare, si tratta di un tipo di AI generativa basata su modelli del linguaggio a larga scala LLM (*Language Large Models*). I LLM sono modelli AI addestrati su enormi quantità di testi, che permettono di comprendere e generare linguaggio naturale comparabile a quello generato da un umano. L'AI generativa è in grado di creare non solo testi ma anche immagini, musica, audio o video (Law 2024). La quantità di testo e dati su cui questi modelli sono stati addestrati è enorme, tutto il contenuto presente su internet e non solo. Si pensi che *Wikipedia* è solamente una minima parte del contenuto utilizzato per addestrare tali AI. *ChatGPT* in particolare è stata sviluppata dall'azienda statunitense, chiamata *OpenAI*, teoreticamente già nel 2018 con un'AI che combina LLM e AI generativa chiamata GPT (*Generative Pre-trained Transformer*) (Radford et al. 2018).

A dimostrazione di come il tutto si stia evolvendo velocemente, dal rilascio di *ChatGPT* ad oggi, si sono diffusi moltissimi altri chatbot. Alcuni tra i più famosi, per esempio, sono *Gemini*, *Perplexity*, *Mistral AI*, *Claude* e *Deepseek*.

Questi sistemi di AI possono essere usati per svariati scopi e possono eseguire dei compiti in maniera autonoma, e con una qualità molto simile a quella che svolgerebbe una persona reale. Ad esempio, rispondere a domande, scrivere e modificare testi, generare poesie o testi di canzoni, generare immagini, video o voci artificiali, spiegare concetti complessi, tradurre testi in varie lingue e altre svariate funzionalità in base alle esigenze e settori.

Figura 3.3: Esempi di utilizzo delle AI generative, (a) Esempio di supporto di chatGPT nella spiegazione della grammatica italiana; (b) Esempio di utilizzo di Gemini per la generazione di una immagine in base alla descrizione fornita dall'utente.

In particolare, soffermandoci nel settore dell'apprendimento linguistico, tali strumenti di AI possono essere utilizzati come strumento per praticare e affinare diversi tipi di scrittura. Nell'articolo di Somma (2023) vengono esplorate le potenzialità e le criticità dell'utilizzo di tali *chatbot* nell'ambito dell'apprendimento dell'italiano come seconda lingua (L2) o lingua straniera (LS). Nell'articolo, si espone come *ChatGPT* possa essere impiegato per generare tracce e suggerimenti per la stesura di testi, fornendo una scaletta o una lista di espressioni utili per strutturare un diario di viaggio o altri generi testuali. Inoltre, potrebbe essere utilizzato come editor virtuale offrendo suggerimenti per correggere errori, consigliare sinonimi ed espressioni idiomatiche, e fornire feedback utili per migliorare la coerenza e l'appropriatezza lessicale e sintattica dei testi prodotti. L'articolo conclude sottolineando che pur offrendo numerosi vantaggi, soprattutto in termini di flessibilità, immediatezza del feedback e possibilità di esercitarsi in autonomia, il suo utilizzo porta

diverse criticità. Tali aspetti di criticità verranno discussi nel quarto capitolo di questa tesi.

Un'altra possibilità offerta da questi strumenti è quella di creare contenuti didattici (Law 2024; Novawan et al. 2024). Gli strumenti di AI, infatti, sono in grado di generare contenuti nuovi e originali, comprese immagini e materiali multimediali che possono essere impiegati per produrre esempi, esercizi e attività di scrittura, quiz, o interi programmi del corso. Questa capacità di generare contenuti consente agli insegnanti di disporre di materiali sempre aggiornati e personalizzati per le esigenze degli studenti, ed inoltre, di risparmiare tempo prezioso degli insegnanti da dedicare ad altri aspetti pedagogici (Law 2024).

Un altro aspetto particolarmente interessante è la possibilità di ottenere dei veri e propri tutor virtuali. Un esempio è *khanmigo* che si offre agli studenti come un tutor virtuale che non si limita a fornire risposte, ma guida gli studenti a trovare da soli la risposta. Questi tutor virtuali possono rispondere alle domande degli studenti, spiegando regole grammaticali e fornendo suggerimenti su lessico e strutture linguistiche. In aggiunta, forniscono dei feedback immediati e altamente personalizzati, consentendo agli studenti di apprendere autonomamente e secondo i propri ritmi (Vo e Nguyen 2024). Tali tutor possono "analizzare" i nostri progressi, individuare le nostre difficoltà e "adattare" le lezioni di conseguenza. È come avere un tutor privato che ci conosce alla perfezione. Questa tecnologia, che sembra uscita da un film di fantascienza, è in realtà già presente nelle nostre vite da diversi anni, ad esempio Siri o Alexa ⁵. Entrambi questi assistenti virtuali sono in grado di apprendere dalle interazioni con gli utenti, migliorando costantemente

⁵Siri, sviluppato da Apple, è integrato nei dispositivi iOS come iPhone e iPad, ed è in grado di eseguire diverse funzioni come rispondere a domande, impostare promemoria, inviare messaggi e controllare la musica. Alexa, creato da Amazon, è il cuore di numerosi dispositivi come gli altoparlanti intelligenti Echo. Oltre alle funzioni di Siri, Alexa può anche controllare dispositivi domestici intelligenti, fornire informazioni sul meteo e sul traffico, e persino effettuare acquisti online.

la loro capacità di comprendere il linguaggio naturale e fornire risposte accurate e utili. Con gli stessi *chatbot* si hanno a disposizione ambienti di pratica linguistica in cui gli studenti possono esercitarsi in conversazioni realistiche. Questi strumenti simulano interazioni umane, fornendo potenzialmente agli studenti l'opportunità di migliorare fluidità, comprensione e competenza comunicativa in un contesto sicuro e privo di pressioni.

Ipotizziamo, per esempio, di avere difficoltà con la grammatica tedesca. Grazie all'AI, si potrebbe accedere a un tutor virtuale che spiega le regole grammaticali in modo personalizzato, propone esercizi mirati e fornisce feedback immediato sugli errori. L'articolo (Vo e Nguyen 2024) sottolinea come gli studenti trovino questi strumenti facili da utilizzare e utili per migliorare le loro competenze linguistiche, ma anche l'importanza di un attento monitoraggio da parte degli insegnanti.

Un altro aspetto dell'AI è quello di aiutare gli insegnanti o gli studenti stessi nel processo di valutazione, correggendo compiti scritti e individuando errori grammaticali o lessicali con più facilità. Questo può avere il vantaggio di rendere la valutazione più efficiente e oggettiva, permettendo agli insegnanti di dedicare maggior tempo all'analisi qualitativa e al supporto personalizzato. Nello studio riportato in (Novawan et al. 2024) si riporta l'impatto positivo dell'AI nell'arricchire le prospettive degli insegnanti, nel potenziare lo sviluppo dei materiali didattici, nel vivacizzare l'insegnamento in classe e nel facilitare le valutazioni.

Gli strumenti di traduzione automatica, basati sull'IA, possono facilitare la comprensione di testi in lingua straniera e supportare la comunicazione interculturale. Oltre agli aspetti tecnici, l'uso dell'AI sembra avere effetti significativi sul coinvolgimento, la motivazione e l'autonomia degli studenti (Javaid et al. 2024). In (Holmes et al. 2023) si esplora lo stato attuale e il potenziale futuro dell'intelligenza artificiale nell'educazione, sottolineando come l'IA offre strumenti e metodologie innovative che possono rivoluzionare l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue. Tale concetto viene ripreso anche in (Javaid et al. 2024) suggerendo che l'AI sarà sempre più presente nel futuro della formazione

linguistica e che insegnanti, governi e ricercatori devono essere costantemente informati.

L'AI inoltre può essere integrata con altre tecnologie, come la Realtà Virtuale e Aumentata, ma anche le stesse glottotecnologie riportate nel capitolo precedente, per creare esperienze di apprendimento ancora più coinvolgenti e immersive. L'intelligenza artificiale offre opportunità straordinarie per l'apprendimento linguistico, ma come vedremo nel capitolo successivo nasconde molte sfide e rischi. Il futuro dell'educazione linguistica è nelle nostre mani. Sta a noi guidare questa trasformazione, assicurando che l'AI sia utilizzata in modo etico e responsabile, con l'obiettivo di arricchire l'apprendimento senza compromettere l'importanza cruciale dell'interazione umana e del legame educativo. Diversi studi sottolineano la necessità di maggiori ricerche sugli aspetti etici legati al processo di implementazione dei sistemi digitali basati sull'AI (Javaid et al. 2024).

3.4 Robotica educativa

Abbiamo visto come VR, AR e AI sono già ampiamente diffuse e utilizzate in diversi contesti, con AI che sta prepotentemente rivoluzionando la società e l'ambito educativo. Queste tecnologie hanno aperto le porte verso un futuro di apprendimento linguistico "aumentato" e potenzialmente più efficace.

Un'altra tecnologia in rapida evoluzione, anche grazie ai progressi dell'intelligenza artificiale, che si prevede avrà un impatto significativo sia nel campo dell'educazione che in quello più specifico della glottodidattica, è la robotica. Per robot intendiamo un dispositivo in grado di muoversi e interagire con l'ambiente circostante in modo autonomo o semi-autonomo. Recentemente la robotica viene utilizzata anche in ambito educativo per conseguire obiettivi didattico-pedagogici. Quest'ultima viene indicata come robotica educativa (Trapero-González et al. 2024). La robotica educativa può essere applicata anche alla glottodidattica come strumento didattico per facilitare l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue. Nella recente letteratura troviamo studi a tal riguardo indicando

questo approccio come *Robot-Assisted Language Learning*. Si tratta di una metodologia innovativa che integra robot sociali nell'educazione linguistica, mirando a ottenere dei robot che agiscano come facilitatori o addirittura educatori autonomi per aiutare gli studenti sia nell'espressione orale sia nella comprensione linguistica. L'applicazione della robotica alla glottodidattica apre un'ulteriore frontiera in ambito pedagogico, con nuovi potenziali approcci nei contesti educativi.

Negli ultimi anni la robotica ha visto un'evoluzione davvero sorprendente, a volte spaventosa, rendendo idee un tempo lontane e inarrivabili in qualcosa di reale. Infatti, se in passato l'impiego dei robot sembrava appartenere più alla fantascienza che alla quotidianità, oggi vediamo dimostrazioni concrete dell'applicazione dei robot nell'assistenza alla vita quotidiana (Liz Hughes 2025).

Figura 3.4: Esempio di robot di ultima generazione che serve il caffè ad una coppia.⁶

Oggi si trovano esempi di robot che, grazie anche ai progressi nell'AI, si avvicinano sempre di più ai modi di comunicare e comportarsi tipici dell'essere umano. In questo contesto e con i recenti progressi tecnologici, la robotica educativa può emergere come un'innovazione in grado di stravolgere ulteriormente l'ambito educativo, aprendo ulteriori prospettive per l'apprendimento. È interessante notare come l'integrazione dei robot nelle

⁶Foto tratta da *AI-Business*.

pratiche educative apra la strada a metodi didattici ancor più interattivi e personalizzati, sempre più vicini a quelli reali e fisici dei metodi tradizionali.

Anche se non ancora ampiamente utilizzata o affermata in ambito educativo, diversi studi hanno valutato l'impiego dei robot in tali contesti. Ad esempio, nell'articolo (Pande e Mishra 2025) un robot chiamato *Pepper*, integrato con sistemi di riconoscimento vocale e trascrizione in tempo reale, è stato impiegato per supportare lezioni di lingua. Il robot riconosce il linguaggio e sul suo schermo visualizza il testo trascritto, facilitando la comprensione del parlato, specialmente per studenti che possono avere difficoltà con accenti, intonazioni o problemi uditivi. In questo modo, il robot agisce da intermediario tra il docente e lo studente, migliorando la chiarezza comunicativa e rendendo l'apprendimento più accessibile. L'articolo sottolinea il valore del robot nel combinare i benefici delle classiche tecnologie digitali con il contatto e l'interazione fisica, non possibili con semplici tecnologie digitali.

Figura 3.5: Esempio del robot *Pepper* utilizzato in una lezione a Singapore.⁷

Un altro studio ha esplorato l'utilizzo dei robot come dispositivi da combinare con l'AI

⁷Foto tratta da *M-today*.

generativa per consentire un tutoraggio personalizzato più efficace (Verhelst et al. 2024). Infatti, lo studio sottolinea che l'apprendimento linguistico avviene in maniera più efficace quanto maggiori sono le interazioni interpersonali, supponendo che i robot possano in qualche modo sopperire alla carenza numerica di veri insegnanti. Lo studio ha testato l'efficacia dell'utilizzo dei robot nell'imparare lo spagnolo come lingua target in studenti di madrelingua olandese. Un video dell'utilizzo del robot utilizzato nello studio può essere visualizzato in (Verhelst et al. 2024). I risultati dello studio non dimostrano un vantaggio chiaro nell'utilizzo del robot, assegnando i meriti del miglioramento linguistico all'AI generativa e al metodo ludico. Comunque, gli autori sottolineano che tale risultato possa essere dovuto alle limitate capacità interattive del robot utilizzato, suggerendo maggiori studi con robot più avanzati che possano sfruttare meglio le loro capacità interattive.

Un ulteriore lavoro di ricerca ha esplorato le capacità dei robot nel promuovere abilità sociali ed emotive (Fung et al. 2024). In particolare, lo studio è stato condotto con un focus sull'abilità dei robot di coinvolgere gli studenti da un punto di vista sia funzionale, migliorando la loro autonomia e competenza, che affettivo, agendo sul coinvolgimento comportamentale, emotivo e cognitivo. Per coinvolgimento comportamentale si intende la partecipazione attiva e persistente nelle attività di apprendimento. Per coinvolgimento emotivo si fa riferimento alla risposta affettiva e al coinvolgimento emozionale degli studenti durante gli esercizi di apprendimento. Mentre per coinvolgimento cognitivo si intende l'elaborazione attiva delle informazioni da parte degli studenti, che implica un uso intensivo del cervello e un focus mirato per raggiungere un apprendimento approfondito. In questo i robot possono migliorare il coinvolgimento emotivo tramite il riconoscimento delle emozioni degli studenti e adattando di conseguenza la risposta con feedback personalizzati. I robot, allo stesso modo, possono migliorare il coinvolgimento cognitivo spronato dalla loro presenza fisica, che può essere percepita come un'autorità simile a quella di un insegnante. I risultati di tale ricerca hanno mostrato che gli studenti supportati dal robot nell'apprendimento della lingua hanno ottenuto un significativo miglioramento

nel coinvolgimento comportamentale, emotivo, cognitivo e motivazionale, favorendo un approccio più attivo e partecipativo all'apprendimento.

Un ulteriore articolo molto interessante e completo (Deng et al. 2024), ha esaminato l'utilizzo della robotica nell'apprendimento linguistico per adulti, con un'attenzione particolare sui metodi pedagogici adottati nel facilitare l'acquisizione di una seconda lingua. Lo studio mette a confronto l'approccio d'istruzione esplicita, in cui il robot svolge il ruolo di insegnante fornendo spiegazioni dirette, e quello d'istruzione implicita, dove il robot svolge un gioco di ruolo simulando situazioni della vita quotidiana, favorendo un apprendimento più naturale senza una spiegazione diretta delle strutture grammaticali. L'articolo discute di come i robot, con tali strategie, possano essere applicati in diversi ambiti dell'apprendimento linguistico, quali il vocabolario, la pronuncia, la fluenza orale e la grammatica. Ad esempio, i robot possono essere utilizzati per introdurre nuovi vocaboli o proporsi come compagno o tutor per esercizi ripetitivi. Altri esempi riportano come la simulazione di scenari reali, come ordinare un caffè in un bar, possa aiutare gli studenti ad assorbire in modo intuitivo e più naturale le strutture grammaticali, favorendo un apprendimento più spontaneo. Un ulteriore aspetto suggerito anche da questo articolo è il potenziale impatto positivo dell'utilizzo dei robot sul coinvolgimento emotivo e motivazionale. Infatti, diverse evidenze suggeriscono che l'uso di robot antropomorfi (aspetto simile agli umani) in grado di comunicare non solo verbalmente ma anche in maniera gestuale, possa contribuire a migliorare l'esperienza di apprendimento rendendola più coinvolgente, multisensoriale e aumentando il livello di attenzione. I risultati emersi da tale ricerca risultano, tuttavia, eterogenei. Da un lato, alcuni risultati suggeriscono miglioramenti significativi nelle competenze orali ed un effetto positivo sul coinvolgimento emotivo. Dall'altro, alcuni esperimenti non hanno riscontrato differenze rispetto ai metodi tradizionali, evidenziando come alcune problematiche tecniche, quali errori nel riconoscimento vocale possano in alcuni casi ostacolare l'efficacia complessiva.

In conclusione di questo capitolo, la robotica educativa applicata all'apprendimen-

to delle lingue può essere considerata la futura frontiera nell'ambito glottotecnologico. Tuttavia, per realizzare appieno il potenziale di questa tecnologia, è necessario un ulteriore perfezionamento sia dal punto di vista tecnologico sia in termini di integrazione delle teorie pedagogiche. Nel prossimo capitolo verranno affrontate le sfide e i rischi che accompagnano le tecnologie finora affrontate.

4 Limiti e implicazioni etiche delle nuove glottotecnologie

Nei capitoli precedenti, abbiamo esplorato i benefici e le potenzialità dell'impiego delle tecnologie, principalmente digitali, nell'ambito dell'apprendimento linguistico. Nel precedente capitolo abbiamo approfondito e osservato come le nuovissime tecnologie emergenti, focalizzandoci in particolare su VR, AR, AI e robotica, stiano già entrando a far parte delle glottotecnologie. Abbiamo analizzato come questi strumenti innovativi possano arricchire l'esperienza educativa, aprendo nuove frontiere per un apprendimento più coinvolgente, personalizzato e interattivo.

Tuttavia, l'adozione di tali tecnologie non è priva di limiti ed è accompagnata da sfide e criticità. Quest'ultimo capitolo si propone di approfondire le principali problematiche connesse all'integrazione delle nuove ed emergenti glottotecnologie nel panorama educativo. Esamineremo i limiti di tali tecnologie, le sfide per le scuole e gli insegnanti e discuteremo criticamente le implicazioni etiche e pratiche derivanti dall'avanzamento prepotente delle nuovissime tecnologie.

Cercheremo di capire le sfide per ottenere un approccio didattico equilibrato che sappia coniugare innovazione e metodi tradizionali al fine di orientare le scelte educative verso un modello di apprendimento linguistico che possa valorizzare appieno le potenzialità offerte dall'innovazione tecnologica, senza trascurare l'importanza fondamentale dell'interazione umana e delle metodologie didattiche già consolidate.

4.1 I limiti delle nuove tecnologie nell'apprendimento linguistico

Come visto nel capitolo 2, le tecnologie digitali hanno offerto nuove opportunità all'apprendimento linguistico, tramite strumenti che vanno dalle applicazioni mobili a piattaforme di *e-learning* più complesse. Tuttavia, oltre ai numerosi potenziali benefici, queste tecnologie sono accompagnate da diversi limiti. Per esempio, nell'articolo di Torsani (2015), si sottolinea come l'integrazione efficace di strumenti digitali nella didattica non è affatto semplice, mostrando che l'uso della tecnologia in classe ha successo solo quando i docenti sono adeguatamente formati e capaci di integrarla nel curriculum di studio, affermando che:

“...l'integrazione delle tecnologie nell'educazione linguistica sia un fenomeno complesso, articolato e ricco di sfumature”.

In altre parole, il semplice utilizzo di tali tecnologie può essere non sufficiente, e di per sé non garantisce miglioramenti nell'apprendimento della lingua. Per sfruttare le loro potenzialità appieno è fondamentale che gli insegnanti dispongano delle competenze sia tecniche che pedagogiche, e siano coscienti non solo delle potenzialità ma anche dei limiti (Torsani 2015).

Per esempio, utilizzare un'applicazione senza un opportuno piano didattico può portare a un uso superficiale che può avere apparenti risultati nel breve termine, ma può risultare privo di una reale efficacia formativa nel lungo termine. Ci sono esempi in cui la semplice adozione di tali tecnologie non ha prodotto i risultati attesi in termini di apprendimento, o addirittura in alcuni contesti ha mostrato cali di coinvolgimento degli studenti, quando ad esempio si presentano malfunzionamenti tecnici, impreparazione tecnica o mancanza di chiari obiettivi pedagogici, indicando come senza una buona base tecnica e progettazione pedagogica l'effetto positivo può essere compromesso o addirittura diventare

controproducente (Torsani 2015).

Un altro limite comune ai metodi di apprendimento linguistico meramente digitali, riguarda le implicazioni sociali. L'uso intensivo di applicazioni tramite smartphone o piattaforme digitali tramite computer tende a ridurre l'interazione umana diretta. Infatti, se da un lato lo studente può esercitarsi in maniera autonoma e adattare l'apprendimento alle sue priorità e disponibilità, dall'altro si rischia di ottenere un'esperienza meno autentica e meno completa. Nello studio (Novawan et al. 2024) si sottolinea infatti il rischio di un apprendimento più asettico e artificiale quando le attività linguistiche avvengono esclusivamente tramite uno schermo senza la presenza attiva di un insegnante o di compagni con cui confrontarsi. In tali scenari, infatti, vengono a mancare gli aspetti emotivi tipici dell'interazione faccia a faccia, elementi considerati essenziali per acquisire padronanza comunicativa nella lingua target. Si pensi per esempio alla capacità di rispondere in tempo reale durante una conversazione con una persona fisica, dove la gestione delle emozioni, come pressione temporale o ansia, è fondamentale per una comunicazione efficace.

Un altro limite che possiamo immaginare nell'affidarsi solamente ad un apprendimento linguistico su piattaforme digitali, come per esempio imparare l'italiano solamente con Rosetta Stone, è il rischio che lo studente, alla prima difficoltà di contenuto o di contesto sociale e privato, abbandoni il corso, non prendendolo seriamente vista la mancanza di un'autorità fisica come l'insegnante.

Sul piano cognitivo, diversi studi sottolineano come l'utilizzo esagerato di contenuti digitali può provocare un sovraccarico informativo con gli studenti che possono faticare a mantenere la concentrazione quando l'apprendimento avviene in un ambiente eccessivamente ricco di stimoli multimediali, spesso non necessari (Mayer e Logan 2022; Sami 2019).

Diversi studi, inoltre, evidenziano anche importanti limiti tra le tecnologie AR e VR che ne ridimensionano l'efficacia in contesti educativi reali. Tra questi, troviamo il forte rischio di sovraccarico cognitivo, potenzialmente generato dall'aggiunta di elementi digitali

(testi, immagini, sottotitoli) alla normale visione dello spazio reale. Questo può generare distrazione e affaticamento, riducendo la concentrazione degli studenti sull'obiettivo linguistico (Luo et al. 2024). Inoltre, l'uso di visori o dispositivi indossabili può provocare disagi fisici, come affaticamento della vista e capogiri, specie in assenza di pause ben programmate o in mancanza di una adeguata attenzione all'aspetto ergonomico. In aggiunta, dal punto di vista pratico, l'implementazione della AR e VR richiede infrastrutture tecnologiche costose e anche formazione tecnica avanzata dei docenti. La VR, inoltre, durante l'utilizzo genera un isolamento sensoriale dalla realtà, limitando l'interazione con i docenti e i compagni. Sia nel breve che nel lungo termine, l'uso di queste tecnologie possono provocare problemi fisici come nausea e disorientamento, soprattutto in sessioni prolungate o con dispositivi di bassa qualità (Luo et al. 2024).

In aggiunta a ciò, AR e VR, se non integrate in un buon programma pedagogico, rischiano di risultare episodi isolati, più vicini al semplice intrattenimento che al vero e proprio apprendimento.

Passando all'intelligenza artificiale, nonostante le enormi potenzialità descritte nelle sezioni precedenti, essa presenta ancora significativi limiti, sia tecnici che didattici. In primo luogo, la qualità e l'affidabilità dei contenuti generati dall'AI sono lontani dall'essere perfetti (Vo e Nguyen 2024; Somma 2023). Ad esempio, anche gli ultimissimi e avanzati *chatbot* come ChatGPT soffrono del fenomeno chiamato "allucinazione", che consiste nel dare delle risposte apparentemente logiche e credibili, ma che in realtà sono imprecise o spesso completamente incorrette. Tale aspetto può essere altamente pericoloso, in quanto se non adeguatamente gestito e valutato criticamente, rischia di condurre lo studente verso un apprendimento distorto e controproducente.

Un ulteriore limite riscontrato, riguarda il parlato. Infatti, nonostante le ultime versioni siano in grado di interagire oralmente, nel contesto linguistico sembrano fornire un supporto utile soprattutto nelle competenze scritte (ad esempio ampliando il lessico o esercitandosi nella grammatica), mentre risultano meno incisivi sul versante orale (ad esempio

nella capacità di ascolto e conversazione).

Un altro aspetto interessante, sottolineato in Javaid et al. (2024), è che gli studenti quando utilizzano tali *chatbot* tendono ad impiegare frasi più brevi e un lessico più semplice, probabilmente dovuto al fatto che anche con domande non ben strutturate l'AI è in grado di capire e fornire comunque una risposta. Questo ha il rischio di condurre lo studente ad un impigritimento nell'utilizzo di appropriate e corrette capacità linguistiche.

Lo studio di Vo e Nguyen (2024) osserva come nel contesto educativo, non si possiedano ancora le competenze idonee per interagire efficacemente con questi sistemi, faticando sia a formulare domande adeguate che a valutarne criticamente le risposte ricevute.

Tutto ciò, spesso accompagnato dalla tentazione di usare le soluzioni fornite dall'AI nei propri compiti, può ostacolare il miglioramento reale delle competenze linguistiche. Ciò significa che uno studente potrebbe incorporare tali contenuti senza realmente elaborarli, quindi senza realmente stimolare il proprio sistema cognitivo e senza immagazzinare e consolidare l'insegnamento dell'esercizio.

Appare dunque evidente la necessità di una consapevolezza critica nell'impiego degli strumenti basati sull'intelligenza artificiale. Tuttavia, sembra che siamo ancora lontani da una strutturazione organica delle pratiche educative che ne prevedano l'integrazione. In Javaid et al. (2024) si evidenzia, infatti, l'assenza di linee guida consolidate che orientino i docenti nella progettazione di attività didattiche che integrino l'utilizzo dell'AI.

In questo scenario, l'innovazione tecnologica sembra procedere a una velocità superiore rispetto all'evoluzione delle prassi pedagogiche. L'impiego consapevole di *chatbot* avanzati, tutor intelligenti o strumenti generativi richiede competenze tecniche e un adeguato aggiornamento metodologico, su cui la comunità educativa si sta ancora interrogando. Tutto ciò rappresenta oggi un limite sostanziale, infatti, finché istituti scolastici e insegnanti non saranno pienamente preparati a controllare e integrare questi strumenti, il potenziale dell'AI rischia di rimanere non sfruttato o addirittura pericoloso.

In queste riflessioni è interessante il punto di vista del professore Ethan Mollick dell'U-

niversità Wharton School in Pennsylvania, secondo cui l'educazione si trova oggi in una fase radicalmente nuova, in cui l'AI non è un semplice accessorio tecnologico, ma, essendo ormai presente in ogni contesto, debba essere considerato come componente strutturale dell'ambiente formativo. Un esperimento riportato in un suo articolo, Mollick (2024), ha mostrato come l'utilizzo di ChatGPT per svolgere i compiti a casa, se non adeguatamente guidato da un programma pedagogico preciso, per esempio se utilizzato da uno studente per far fare il compito totalmente all'AI, possa rivelarsi controproducente. Nell'esperimento infatti, tali studenti hanno ottenuto punteggi più alti in tali compiti fatti a casa, ma in realtà poi hanno registrato risultati peggiori all'esame finale, segno che l'AI ha funzionato come un aiuto illusorio che ha indebolito l'apprendimento. Tuttavia, quando l'uso dell'AI è stato utilizzato con precise istruzioni pedagogiche, per esempio come strumento di supporto per ragionare assieme e confrontarsi su temi complessi e approfondimenti, non solo i risultati dei compiti a casa sono rimasti alti, ma anche i risultati dell'esame finale sono stati migliori.

Questi esempi suggeriscono che, pur con tutti i suoi limiti, l'intelligenza artificiale può rappresentare una risorsa formativa significativa, a patto che il suo utilizzo sia guidato, critico e pedagogicamente consapevole. In questo senso, il professore Mollick sottolinea l'urgenza non solo tecnica o metodologica, ma soprattutto pedagogica, nel ripensare finalità, approcci e ruoli all'interno dell'esperienza educativa, per evitare che l'uso dell'AI si traduca in una dipendenza passiva, anziché in un arricchimento dell'esperienza educativa. Per quanto riguarda la robotica educativa applicata alle lingue è molto difficile farne un'analisi, in quanto stiamo parlando di una tecnologia veramente agli esordi e in rapida evoluzione. Tra i suoi limiti ad oggi possiamo riportare alcune criticità tecniche dovute alla complessità dei robot. Infatti, malgrado gli impressionanti progressi, rimangono molti limiti tecnici come imprecisioni nel riconoscimento vocale, la lentezza in alcune risposte, malfunzionamento di sensori, connessioni instabili o batterie che si scaricano rapidamente. Questi limiti tecnici portano a compromettere l'efficacia dell'attività didattica. Per

esempio se il robot elabora con troppo ritardo le risposte, la conversazione perde naturalezza e l'apprendente può sentirsi frustrato, potrebbe distrarsi o perdere interesse (Deng et al. 2024).

In realtà, le tendenze recenti mostrano come le tecnologie robotiche stanno migliorando rapidamente raggiungendo livelli sorprendenti a livello di naturalezza dell'interazione uomo-robot. Tuttavia, gli esperti sottolineano la necessità di ulteriori progressi tecnologici prima che i robot possano davvero contribuire, senza ostacoli tecnici evidenti, a migliorare l'apprendimento linguistico (Deng et al. 2024).

Va ricordato, inoltre, che l'apprendimento linguistico non è un processo meramente meccanico, ma necessita anche degli aspetti affettivi e relazionali. Una limitazione intrinseca dei robot è proprio la relativa povertà di scambio emotivo. Infatti, per quanto un robot possa emulare la voce o un sorriso, non raggiunge la ricchezza di sfumature e la reciproca empatia di un interlocutore umano. Ciò può far sì che alcuni apprendenti possano vivere l'apprendimento tramite la sola robotica come artificiale o fredda, con un minore coinvolgimento personale (Deng et al. 2024).

Dal punto di vista pratico, l'integrazione in classe dei robot richiede la disposizione di risorse importanti, spesso proibitive per gli istituti scolastici.

Dunque, introdurre un robot in classe può essere altamente complesso ad oggi e bisognerebbe valutarne attentamente pro e contro, senza dimenticare la necessità di una formazione specifica per gli insegnanti su come impiegarlo efficacemente. Allo stato attuale, intelligenza artificiale e robotica possono dare un contributo complementare, possono potenziare l'esperienza di apprendimento linguistico in modo innovativo, ma non sostituiscono la necessità di un contesto educativo solido e di una progettazione didattica consapevole.

4.2 Implicazioni etiche dell'innovazione tecnologica nella didattica linguistica

La rapida evoluzione delle glottotecnologie, incluso l'avvento dell'AI e della robotica educativa, pone delle questioni etiche importanti. Per esempio, AR e VR offrono ambienti linguistici ricchi e motivanti, ma richiedono un'integrazione equilibrata per evitare che la tecnologia prenda il sopravvento sull'esperienza educativa umana.

Uno dei primi aspetti da considerare, quando parliamo di tecnologie digitali, è l'aspetto legato all'equità. Infatti, bisogna tenere presente che le tecnologie digitali non sono accessibili a tutti gli apprendenti o istituti scolastici in egual misura. Questo può risultare in grosse disuguaglianze legate a fattori socio-economici o geografici. Infatti, come mostrato da alcuni studi, non sempre tutti gli studenti dispongono di dispositivi personali o connessioni internet stabili (Tracey e Gottschalk 2020). Tali limiti e disuguaglianze possono avere un grosso impatto nella qualità dell'apprendimento in questi studenti, privilegiando alcuni e discriminando altri.

Un altro aspetto molto importante, iniziato con l'introduzione di internet e diventato ancora più critico con l'avvento dell'AI è il rischio di minare l'autenticità fino a poter arrivare al plagio. ChatGPT, in particolare, è stato definito da molti esperti come una forte minaccia per l'originalità in ambito accademico (Vo e Nguyen 2024). Si pensi, per esempio, ad uno studente che delega all'AI la stesura di un tema o la traduzione di un testo, l'originalità del suo lavoro viene meno.

Come conciliare l'uso di strumenti potenzialmente così utili con il rispetto delle regole accademiche, rappresenta una sfida importante per la didattica. Alcune contromisure pratiche utilizzate da alcuni atenei includono la reintroduzione di esami scritti e orali in presenza, per assicurare l'autenticità durante i test. Alcuni suggeriscono di istruire gli studenti a dialogare in modo consapevole con l'AI, a verificare criticamente quanto da

essa ottenuto, anziché accettarlo in modo passivo, e di predisporre linee guida chiare su cosa sia lecito o meno (Vo e Nguyen 2024; Mollick 2024).

Parallelamente, con l'utilizzo incontrollato degli strumenti digitali inclusi i *chatbot*, l'aspetto della privacy e del trattamento dei dati personali degli studenti rappresenta un'altra sfida etica complessa da gestire. Le attuali piattaforme per l'apprendimento linguistico tendono a raccogliere una quantità sempre maggiore di informazioni, dai dati anagrafici alle tracce delle attività svolte online, fino a contenuti più delicati come le registrazioni vocali e video degli esercizi orali proposti. Questo diventa particolarmente critico e preoccupante quando si ha a che fare con studenti minorenni considerata l'ingente quantità di informazioni che tali piattaforme possono raccogliere su bambini e adolescenti (Tracey e Gottschalk 2020).

Purtroppo, le questioni etiche legate alla protezione dei dati risultano ancora solo marginalmente considerate soprattutto nell'ambito educativo (Law 2024).

Un altro nodo etico cruciale riguarda la potenziale dipendenza tecnologica e i possibili effetti sul processo cognitivo da parte degli studenti. Infatti, fare troppo affidamento alle agevolazioni offerte da tali strumenti può portare gli studenti a ridurre l'impegno attivo nelle attività di apprendimento. Per esempio se ogni dubbio lessicale viene immediatamente risolto da un traduttore automatico, o se un compito di scrittura può essere elaborato totalmente da strumenti come ChatGPT, c'è il rischio di un ridimensionamento graduale delle capacità critiche e creative dello studente. Nella fase di apprendimento è importante che lo studente preservi l'abitudine a sbagliare, a riflettere sull'errore e ad elaborare una soluzione stimolando il proprio sistema cognitivo. Questi aspetti dell'apprendimento sono fondamentali e dovrebbero essere preservati anche in presenza delle nuove glottotecnologie (Law 2024; Mollick 2024).

Questa dipendenza tecnologica potrebbe interessare anche i docenti. Ad esempio, se un giorno i sistemi di intelligenza artificiale forniranno dei piani didattici preconfezionati, correzione agli esercizi e valutazioni pronte all'uso, l'insegnante potrebbe anch'esso ri-

durre il proprio senso critico, affidandosi passivamente ai risultati della tecnologia, con il grosso rischio di compromettere la qualità dell'insegnamento.

Per non cadere nella dipendenza tecnologica, bisogna essere coscienti di questi aspetti e ad esempio, utilizzare i suggerimenti di un assistente AI per stimolare ulteriori domande, invece che come scorciatoia, oppure, impiegare i correttori automatici come strumento di confronto, chiedendo per esempio allo studente di valutare se e perché la correzione proposta sia giusta.

Legato alla dipendenza tecnologica è il rischio, ben più profondo, della progressiva riduzione dell'interazione umana. Infatti, l'apprendimento linguistico si fonda sulla comunicazione tra persone, aspetti come il dialogo con l'insegnante, il confronto con i compagni, e le relative dinamiche affettive e culturali che si instaurano in una conversazione fisica costituiscono elementi essenziali e difficili da sostituire. In tale prospettiva, l'utilizzo estensivo delle nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale rischia di compromettere proprio questo aspetto fondamentale (Luo et al. 2024).

Una scuola che delegasse alla tecnologia le dimensioni più umane del rapporto educativo come l'ascolto, l'empatia, l'adattamento alle esigenze individuali, rischierebbe di offrire un'esperienza di apprendimento standardizzata e limitata.

Dunque possiamo dire che la presenza umana nell'ambito educativo rimane centrale, non solo per garantire la qualità dell'insegnamento, ma anche per tutelare l'integrità dell'esperienza di apprendimento nel suo complesso. Caratteristiche come la capacità di improvvisare spiegazioni alternative, la sensibilità nei confronti delle difficoltà anche non esplicitamente espresse dagli studenti sono competenze profondamente umane, che nessuna tecnologia ad oggi è in grado di replicare.

In base a quanto discusso, l'adozione delle nuove tecnologie nell'apprendimento linguistico potrebbe risultare un'arma a doppio taglio, poichè da un lato offre opportunità entusiasmanti per arricchire l'esperienza formativa e dall'altro comporta rischi etici importanti da non sottovalutare.

5 Conclusioni

In questo lavoro di tesi si è esplorato come le innovazioni tecnologiche abbiano ridefinito il contesto educativo, con particolare attenzione all'insegnamento linguistico, partendo da un excursus storico fino ad arrivare alle nuovissime tecnologie, sia affermate che emergenti.

Partendo dalle origini storiche, nel primo capitolo abbiamo visto che le varie evoluzioni tecnologiche hanno portato evidenti vantaggi nell'educazione e nella diffusione del sapere, ma allo stesso tempo hanno sin da allora suscitato reazioni contrastanti. Per esempio, Socrate temeva che l'introduzione della scrittura avrebbe reso gli uomini pigri nel ricordare e avesse distolto gli individui dalla comprensione profonda e dalla conoscenza reale (Bates 2015, p. 215). Secoli e secoli dopo Thomas Edison ipotizzava che i libri scolastici assieme alla figura degli insegnanti sarebbero diventati obsoleti, credendo che i proiettori di film li avrebbero completamente rimpiazzati (Cuban 1986; L. P. Saettler 1968).

Nonostante questi timori e pensieri contrastanti, l'evoluzione tecnologica ha sempre accompagnato l'apprendimento linguistico. Nel secondo capitolo abbiamo visto un cambio di passo nel progresso tecnologico applicato alle glottotecnologie come supporto all'insegnamento e all'apprendimento delle lingue, con l'affermazione delle tecnologie digitali. Con tale progresso si è riusciti a far fronte al fenomeno sociale della globalizzazione, rispondendo alle esigenze della società nell'apprendimento delle varie lingue, tramite piattaforme digitali in grado di far fronte alla crescente domanda, di adattarsi ai diversi profili e culture e di offrire esperienze immersive e interattive. È emerso come ad oggi

abbiamo una smisurata offerta di piattaforme digitali per l'apprendimento, che variano da applicazioni per smartphone a piattaforme di e-learning professionali, come i sistemi di gestione dell'apprendimento (LMS), variando da piattaforme specializzate nell'apprendimento adattivo, che offrono un altissimo livello di personalizzazione dell'apprendimento, o apprendimento collaborativo, fino a tecnologie assistive per bisogni educativi speciali. Questi progressi, assieme all'ampia offerta disponibile, da una parte permettono di ottenere un'esperienza di apprendimento più efficace, e dall'altra hanno permesso di allargare ulteriormente l'accesso all'educazione, favorendo l'apprendimento linguistico oltre le barriere geografiche o culturali.

Qualcosa di ancora più rivoluzionario che sta prepotentemente invadendo l'ambito educativo linguistico è stato esplorato nel terzo capitolo, descrivendo e discutendo le potenzialità delle emergenti tecnologie, quali realtà virtuale e aumentata, intelligenza artificiale e l'esordiente robotica educativa. Abbiamo visto come la realtà virtuale e aumentata permettono di praticare la lingua in ambienti digitali immersivi sempre più realistici.

In particolare l'AI, negli ultimi anni e con progressi di mese in mese, ha dimostrato potenzialità enormi che possono rivoluzionare l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue. Per esempio, consente di creare tutor virtuali capaci di interagire con lo studente nella lingua target, adattare le attività ai suoi bisogni, o come con i noti *chatbot* tipo ChatGPT permette di confrontarsi ed esercitarsi fornendo un prezioso supporto sia a insegnanti che studenti.

Infine, abbiamo osservato come la robotica, soprattutto nell'ultimo anno, abbia compiuto progressi impressionanti grazie alla combinazione con l'intelligenza artificiale, avvicinandosi sempre più alle capacità di un essere umano. A differenza delle semplici piattaforme digitali, questi robot offrono anche una dimensione di interazione fisica, ad esempio fungendo da assistenti reali, e non virtuali, nelle attività ludiche o in dialoghi nella lingua target.

Questi progressi stanno avvenendo ad un passo sempre più veloce, mostrando come ad

oggi ci siano infinite possibilità, ma che le sfide rimangono nel gestire ed integrare in modo bilanciato tali tecnologie nell'ambito educativo.

Le sfide, assieme ai limiti e alle implicazioni etiche sono stati affrontati nell'ultimo capitolo, dove abbiamo constatato che esistono ancora diversi limiti, sia tecnici che pedagogici, e che senza una solida guida educativa, gli strumenti digitali possono risultare inefficaci o persino controproducenti. Oltre a ciò, è importante tenere a mente le implicazioni etiche come la tutela della privacy, la disuguaglianza digitale, dove non tutte le scuole dispongono delle risorse per adottare gli strumenti più avanzati, e il rischio che con un abuso di queste tecnologie si perdano le occasioni di interazione umana ed empatica.

Segue una riflessione sui principali punti emersi. Innanzitutto, è stato sorprendente osservare come il pensiero di Socrate e di Edison a distanza di millenni si rifletta e sembri contemporaneo a quello che sta accadendo oggi rispetto al progresso tecnologico in ambito educativo. Come Socrate temeva che la scrittura avrebbe avuto un impatto negativo nella capacità di pensiero, comprensione e creazione del sapere, o Edison che profetizzava che libri e insegnanti sarebbero diventati obsoleti, anche oggi, nonostante gli evidenti contributi, le nuove tecnologie sono sempre sotto discussione e creano ansie sul loro utilizzo a partire da internet nelle scuole, ai tablet in classe, e ultimamente all'intelligenza artificiale.

Il messaggio emerso da questo lavoro di tesi è che, pur essendo legittime le ansie legate all'uso delle tecnologie e restando fondamentale comprenderne limiti e rischi, ciò che davvero conta è che l'innovazione rimanga al servizio dell'uomo, e non l'uomo al servizio dell'innovazione. In questo, la figura del docente non deve essere sostituita, ma essa deve dare un senso e una coerenza all'uso dei mezzi digitali, mantenendo vivo il rapporto educativo che è fatto di dialogo e motivazione continua.

Le glottotecnologie devono essere un alleato dell'apprendimento. Esse esprimono il loro valore ed efficacia solo se utilizzate in maniera consapevole. Non solo gli insegnanti, ma gli stessi studenti devono essere più consapevoli delle potenzialità e limiti di tali

tecnologie.

È importante mantenere un equilibrio tra innovazione tecnologica e approccio umanistico.

In pratica, tramite le nuove tecnologie si può arricchire e rendere ancora più accattivante l'esperienza di apprendimento linguistico, ma l'essenza dell'educazione rimane legata a valori come il pensiero critico, la curiosità, la creatività e la relazione umana.

In base a quanto visto, possiamo ipotizzare che il ruolo dell'insegnante non sarà meno importante, anzi, più gli strumenti diventano complessi e più il suo ruolo sarà importante per guidare gli studenti e dare alle nuove tecnologie un senso, adattandole al contesto e garantendo un giusto equilibrio nel percorso di apprendimento.

Alla luce di queste riflessioni, credo sia fondamentale approcciare le varie innovazioni con equilibrio e consapevolezza critica. Un atteggiamento maturo implica né demonizzare né abusare della tecnologia, ma valutare caso per caso come e perché introdurla. Ad esempio, chiedendosi in che modo questo strumento migliori davvero l'apprendimento degli studenti, verificare che rispetti la privacy, o interrogandosi se si possano ottenere gli stessi risultati anche con i metodi tradizionali.

Dunque, mantenendo uno sguardo critico e profondamente umano di fronte al progresso, le nuove tecnologie offrono il potenziale di arricchire l'apprendimento delle lingue, sta a noi utilizzarle per migliorare e non per sminuire quell'elemento umano che rimane il cuore pulsante dell'educazione.

Riferimenti bibliografici

- [1] Aiello, Jacqueline e Mongibello, Anna. “Supporting EFL learners with a Virtual Environment: A Focus on L2 Pronunciation”. *Journal of E-Learning and Knowledge Society*, 15, Gennaio 2019, pp. 95–108. DOI: 10.20368/1971-8829/1444.
- [2] Algni, Nada Saad. “The Effectiveness of Using Multisensory Approach in Enhancing Achievement and Retention of English Vocabulary Amongst Intermediate Female Students with EFL Learning Disabilities”. *Journal of Education and Practice*, 11, 2020. DOI: 10.7176/JEP/11-9-17.
- [3] Arnone, Chiara. “L’uso dei media digitali nelle lezioni DaF 2023: un’indagine pilota”. *EL.LE*, 13, 2024. Università degli Studi di Parma, Italia, pp. 143–170. URL: <https://edizionicafoscari.it/it/edizioni4/riviste/elle/>.
- [5] Jeremy Bailenson. *Experience on Demand: What Virtual Reality Is, How It Works, and What It Can Do*. New York, London, W. W. Norton & Company, 2018.
- [6] Balboni, P. E. “Il ruolo dell’e-learning nella risposta alla domanda sociale di lingue”. In: *L’offerta linguistica in Italia*. A cura di E. Borello e M. C. Luise. Torino, UTET Università, 2007, pp. 131–153.
- [7] Barros, Andreas de e Ganimian, Alejandro Jorge. “Which Students Benefit from Personalized Learning? Experimental Evidence from a Math Software in Pu-

- blic Schools in India”. In: *Proceedings of the 2021 Conference on Educational Data Science*. 2021. URL: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:236207783>.
- [8] Basko, Lynn e Hartman, Jillian. “Increasing Student Engagement through Paired Technologies”. *Journal of Instructional Research*, 6, 2017, pp. 24–28. URL: <https://eric.ed.gov/?id=EJ1152968>.
- [9] Tony Bates. *Teaching in a Digital Age: A Short History of Educational Technology*. Vancouver, Open Text BC, 2015. URL: <https://opentextbc.ca/teachinginadigitalage/>.
- [10] Bernacki, Matthew L., Greene, Meghan J. e Lobczowski, Nikki G. “A Systematic Review of Research on Personalized Learning: Personalized by Whom, to What, How, and for What Purpose(s)?” *Educational Psychology Review*, 33, 2021, pp. 1675–1715. DOI: 10.1007/s10648-021-09615-8. URL: <https://par.nsf.gov/servlets/purl/10274018>.
- [11] A. S. Bondy e L. Frost. *The Picture Exchange Communication System (PECS): Helping Individuals with Autism Gain Functional Communication*, Autism Asperger Publishing Company, 2001. DOI: 10.1177/108835769400900301.
- [13] Fabio Caon e Graziano Serragiotto, cur. *Tecnologie e didattica delle lingue: Teorie, risorse, sperimentazioni*. Torino, UTET Università, luglio 2012. URL: <https://phaidra.cab.unipd.it/api/object/o:465037/diss/Content/get>.
- [15] Chen, Bing, Wang, Yunqing e Wang, Lianghui. “The Effects of Virtual Reality-Assisted Language Learning: A Meta-Analysis”. *Sustainability*, 14, 2022, p. 3147. DOI: 10.3390/su14063147.

- [16] Christopher, George e Adebis, Samuel. “Customizing Classroom Devices for Specialized Learning Need”. *Educational Technology Research and Development*, 70, 2023, pp. 1911–1930. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11423-022-10127-7>.
- [17] Christou, Eirini, Parmaxi, Antigoni e Christoforou, Maria. “Implementation and application of extended reality in foreign language education for specific purposes: a systematic literature review”. *Universal Access in the Information Society*, 24, 2025. Accepted: 17 January 2025. DOI: [10.1007/s10209-025-01191-w](https://doi.org/10.1007/s10209-025-01191-w).
- [20] Larry Cuban. *Teachers and Machines: The Classroom Use of Technology Since 1920*. New York, Teachers College Press, 1986.
- [21] Deng, Qi et al. “A systematic review on robot-assisted language learning for adults”. *Frontiers in Psychology*, 15, 2024. URL: <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1471370>.
- [22] Di Domenico, S. I. e Ryan, R. M. “The Emerging Neuroscience of Intrinsic Motivation: A New Frontier in Self-Determination Research”. *Frontiers in Human Neuroscience*, 11, Marzo 2017, p. 145. DOI: [10.3389/fnhum.2017.00145](https://doi.org/10.3389/fnhum.2017.00145). URL: <https://doi.org/10.3389/fnhum.2017.00145>.
- [23] Dicheva, Darina et al. “Gamification in education: A systematic mapping study”. *Educational Technology & Society*, 18, 2015, pp. 75–88.
- [24] Elizabeth L. Eisenstein. *The Printing Press as an Agent of Change*. Esplora come la stampa abbia rivoluzionato l’istruzione e la diffusione del sapere nelle università. Cambridge, Cambridge University Press, 1979.
- [25] El Shemy, Ibrahim et al. “Augmented reality-enhanced language learning for children with autism spectrum disorder: a systematic literature review”. *Behaviour &*

- Information Technology*, 43, 2024. Published online: 19 January 2024, pp. 4097–4124. DOI: 10.1080/0144929X.2024.2304607.
- [27] Fernández Batanero, J. M., Montenegro-Rueda, M., Fernández-Cerero, J. et al. “Assistive Technology for the Inclusion of Students with Disabilities: A Systematic Review”. *Educational Technology Research and Development*, 70, 2022, pp. 1911–1930. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11423-022-10127-7>.
- [29] Fontani, Saverio. “Tecnologie digitali nei sistemi di Comunicazione Aumentativa Alternativa per allievi con Disabilità Cognitive”. *Education Sciences & Society*, 11, 2020. ISSN: 2038-9442.
- [30] Frutos, Francisco Javier. “From Luminous Pictures to Transparent Photographs: The Evolution of Techniques for Making Magic Lantern Slides”. *The Magic Lantern Gazette*, 25, Dicembre 2013, pp. 3–11.
- [31] Fung, Ka Yan et al. “Humanoid robot-empowered language learning based on self-determination theory”. *Education and Information Technologies*, 29, 2024, pp. 18927–18957. DOI: 10.1007/s10639-024-12570-w. URL: <https://doi.org/10.1007/s10639-024-12570-w>.
- [32] Malcolm Gladwell. *Outliers: The Story of Success*. London, Penguin Group, 2008.
- [34] Gorini, Alessandra e Riva, Giuseppe. “Virtual Reality in Anxiety Disorders: the past and the future”. *Expert review of neurotherapeutics*, 8, Marzo 2008, pp. 215–33. DOI: 10.1586/14737175.8.2.215.
- [35] Graesser, Arthur et al. “AutoTutor: An Intelligent Tutoring System With Mixed-Initiative Dialogue”. *IEEE Transactions on Education*, 48, Dicembre 2005, pp. 612–618. DOI: 10.1109/TE.2005.856149.

- [36] Hagler, M. O. e Marcy, William. “The legacy of PLATO and TICCIT for learning with computers”. *Computer Applications in Engineering Education*, 8, Gennaio 2000, pp. 127–131. DOI: 10.1002/1099-0542(2000)8:23.3.CO;2-8.
- [37] Hamari, Juho, Koivisto, Jonna e Sarsa, Harri. “Does gamification work?—A literature review of empirical studies on gamification”. In: *Proceedings of the 47th Hawaii International Conference on System Sciences*, IEEE, 2016, pp. 3025–3034. DOI: 10.1109/HICSS.2014.377.
- [38] Hoe, Xin Yi et al. “A Systematic Literature Review on Augmented Reality in Game-Based Learning for English as a Second Language”. *The English Teacher*, 53, 2024, pp. 124–134. DOI: 10.52696/GRVS1279.
- [39] Wayne Holmes et al. *Artificial Intelligence and Education*, Council of Europe, 2023. URL: <https://book.coe.int/en/education-policy/11333-artificial-intelligence-and-education-a-critical-view-through-the-lens-of-human-rights-democracy-and-the-rule-of-law.html>.
- [44] Javaid, Zartashia Kynat, Ramzan, Muhammad e Ijaz, Sayyam. “A Systematic Review on Cognitive and Motivational Impact on English Language Learning through Artificial Intelligence”. *International Journal of Literature, Linguistics and Translation Studies*, 4, 2024. DOI: 10.37605/ijllts.v4i1.4.
- [46] James Sterling Kinder e Franklin Dean McClusky. *The Audio-Visual Reader*. Dubuque, IA, William C. Brown, 1954. URL: <https://archive.org/details/details/audiovisualreade00kindrich>.
- [48] Kitao, Kenji. *The History of Language Laboratories—Origin and Establishment*. Rapp. tecn. ED381020. ERIC Document Reproduction Service, 1995, p. 22. URL: <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED381020.pdf>.

- [49] Langat, Christopher Andrew. “A Critical Literature Review on the Integration of Information Communication Technologies in the Teaching and Learning of English Language: An Emphasis of a Total Immersion Approach”. *International Journal of English Language and Linguistics Research*, 13, Gennaio 2025, pp. 25–83. DOI: 10.37745/ijellr.13/vol13n12583. URL: <https://eajournals.org/ijellr/vol13-issue-1-2025/a-critical-literature-review-on-the-integration-of-information-communication-technologies-in-the-teaching-and-learning-of-english-language-an-emphasis-of-a-total-immersion-approach/>.
- [50] Law, Locky. “Application of generative artificial intelligence (GenAI) in language teaching and learning: A scoping literature review”. *Computers and Education Open*, 5, 2024, p. 100174. DOI: 10.1016/j.caeo.2024.100174. URL: <https://doi.org/10.1016/j.caeo.2024.100174>.
- [51] Levy, Mark. “Foreword”. In: *Contemporary Computer-Assisted Language Learning*. A cura di Michael Thomas, Hayo Reinders e Mark Warschauer. London, Bloomsbury, 2012.
- [53] Lombardi, Giulia. “L’utilizzo della realtà aumentata nella didattica dell’italiano L2”. *Italiano LinguaDue*, 7, 2016, pp. 103–123. DOI: 10.13130/2037-3597/7566.
- [54] Luo, Shuqiong, Zou, Di e Kohnke, Lucas. “A systematic review of research on xReality (XR) in the English classroom: Trends, research areas, benefits, and challenges”. *Computers & Education: X Reality*, 4, 2024, p. 100049. DOI: 10.1016/j.cexr.2023.100049.
- [56] Richard Mayer e Fiorella Logan, cur. *The Cambridge Handbook of Multimedia Learning*, Cambridge University Press, 2022. ISBN: 9781107035201. URL:

- https://www.researchgate.net/publication/359588183_The_Cambridge_Handbook_of_Multimedia_Learning_3rd_ed.
- [57] McNicholl, Aoife, Desmond, Deirdre e Gallagher, Pamela. “Assistive Technologies, Educational Engagement and Psychosocial Outcomes Among Students with Disabilities in Higher Education”. *Disability and Rehabilitation: Assistive Technology*, 18, 2023, pp. 50–58. URL: <https://doi.org/10.1080/17483107.2020.1854874>.
- [59] Novawan, Adriadi, Ikeda, Osamu e Walker, Stuart Anthony. “The New Face of Technology-Enhanced Language Learning (TELL) with Artificial Intelligence (AI): Teacher perspectives, practices, and challenges”. *Journal of English in Academic and Professional Communication*, 10, 2024. DOI: 10.25047/jeapco.v10i1.4565.
- [60] Walter J. Ong. *Orality and Literacy: The Technologizing of the Word*. London, Routledge, 1982.
- [61] Pande, Akshara e Mishra, Deepti. “Humanoid robot as an educational assistant – insights of speech recognition for online and offline mode of teaching”. *Behaviour & Information Technology*, 44, 2025. DOI: 10.1080/0144929X.2024.2344726. URL: <https://doi.org/10.1080/0144929X.2024.2344726>.
- [62] Papa, Sofia. “Studio della piattaforma eTwinning come risorsa digitale per la didattica”. Anno accademico 2023/2024. Tesi di Laurea. Padova, Italia: Università degli Studi di Padova, 2023. URL: <https://thesis.unipd.it/handle/20.500.12608/75473>.
- [63] Peng, H., Ma, S. e Spector, J. M. “Personalized adaptive learning: an emerging pedagogical approach enabled by a smart learning environment”. *Smart Lear-*

- ning Environments*, 6, 2019. DOI: 10.1186/s40561-019-0089-y. URL: <https://doi.org/10.1186/s40561-019-0089-y>.
- [65] Marc Prensky. *Digital Game-Based Learning*. New York, NY, McGraw-Hill, 2001.
- [66] Radford, Alec et al. *Improving Language Understanding by Generative Pre-Training*. Technical Report. OpenAI, 2018. URL: <https://www.mikecaptain.com/resources/pdf/GPT-1.pdf>.
- [70] Lewis Paul Saettler. *A History of Instructional Technology*. New York, McGraw-Hill, 1968. URL: <https://archive.org/details/historyofinstruc0000saet>.
- [71] Paul Saettler. *The Evolution of American Educational Technology*. Englewood, CO, Libraries Unlimited, 1990.
- [73] Santalucia, D. “In principio era il CAI. Cenni sulla storia delle glottotecnologie”. *Italiano LinguaDue*, 2, 2022, pp. 238–254.
- [74] Schorr, Isabel et al. “Foreign language learning using augmented reality environments: a systematic review”. *Frontiers in Virtual Reality*, 5, 2024. Published 09 February 2024, p. 1288824. DOI: 10.3389/frvir.2024.1288824.
- [76] Shadiev, R., Wen, Y. e Uosaki, N. “Future language learning with emerging technologies”. *Journal of Computing in Education*, 10, 2023, pp. 463–467. URL: <https://doi.org/10.1007/s40692-023-00285-9>.
- [77] Shadiev, Rustam et al. “Future language learning with emerging technologies”. *Journal of Computers in Education*, 10, 2023, pp. 463–467. DOI: 10.1007/s40692-023-00285-9. URL: <https://doi.org/10.1007/s40692-023-00285-9>.

- [78] Shams, Ladan e Seitz, Aaron R. “Benefits of multisensory learning”. *Trends in Cognitive Sciences*, 12, 2008, pp. 411–417. DOI: 10.1016/j.tics.2008.07.006. URL: <https://doi.org/10.1016/j.tics.2008.07.006>.
- [79] Somma, Anna Lisa. “Sviluppare e consolidare abilità di scrittura in italiano L2/LS con ChatGPT”. *The Journal of Language Teaching and Technology*, 5, Dicembre 2023, pp. 90–103. URL: <https://italian.rutgers.edu/images/documents/journals/Sviluppare%20e%20consolidare%20abilita%20di%20scrittura%20in%20italiano%20L2%20LS%20con%20ChatGPT.pdf>.
- [81] Sterna, Radosław e Zibrek, Katja. “Psychology in Virtual Reality: Toward a Validated Measure of Social Presence”. *Frontiers in Psychology*, 12, 2021. Published October 4, 2021. URL: <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.705448>.
- [82] Svensson, Idor et al. “Effects of Assistive Technology for Students with Reading and Writing Disabilities”. *Disability and Rehabilitation: Assistive Technology*, 16, 2021, pp. 601–612. URL: <https://doi.org/10.1080/17483107.2019.1646821>.
- [83] Symes, Colin. “A Sound Education: The Gramophone and the Classroom in the United Kingdom and the United States, 1920–1940”. *British Journal of Music Education*, 21, 2004, pp. 163–178. DOI: 10.1017/S0265051704005674.
- [84] Timotheou, Stella et al. “Impacts of digital technologies on education and factors influencing schools’ digital capacity and transformation: A literature review”. *Education and Information Technologies*, 28, 2023, pp. 6695–6726. ISSN: 1573-7608. DOI: 10.1007/s10639-022-11431-8. URL: <https://doi.org/10.1007/s10639-022-11431-8>.

- [85] Carol Ann Tomlinson. *The differentiated classroom: Responding to the needs of all learners*, Ascd, 2014. URL: <https://files.ascd.org/staticfiles/ascd/pdf/siteASCD/publications/books/differentiated-classroom2nd-sample-chapters.pdf>.
- [86] Torsani, Simone. “L’integrazione delle tecnologie nell’educazione linguistica come obiettivo della preparazione degli insegnanti”. *Educazione Linguistica Language Education*, 4, 2015, pp. 445–462. DOI: 10.14277/2280-6792/ELLE-4-3-15-5. URL: <https://edizionicafoscari.unive.it/it/edizioni4/riviste/elle/2015/3/lintegrazione-delle-tecnologie-nelleducazione-ling/>.
- [87] Burns Tracey e Francesca Gottschalk. *Education in the Digital Age: Healthy and Happy Children*. Paris, OECD Publishing, 2020. URL: <https://www.oecd.org/education/education-in-the-digital-age-healthy-and-happy-children.htm>.
- [88] Trapero-González, Irene et al. “Didactic impact of educational robotics on the development of STEM competence in primary education: a systematic review and meta-analysis”. *Frontiers in Education*, 9, 2024. DOI: 10.3389/educ.2024.1480908. URL: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/educ.2024.1480908/full>.
- [90] UNESCO. *Global Education Monitoring Report 2023: Technology in education*, United Nations Educational, 2023. URL: <https://doi.org/10.54676/UZQV8501>.
- [92] Vandercruysse, Sylke, Vandewaetere, Mieke e Clarebout, Geraldine. “Game-Based Learning: A Review on the Effectiveness of Educational Games”. In: *Handbook of Research on Serious Games as Educational, Business and Research Tools*. A cura di Maria Manuela Cruz Cunha. Vol. 1. Hershey, PA, IGI Global

- Scientific Publishing, Febbraio 2012, pp. 628–647. ISBN: 978-1-4666-0149-9. DOI: 10.4018/978-1-4666-0149-9.ch032.
- [94] Verhelst, Eva et al. “Adaptive Second Language Tutoring Using Generative AI and a Social Robot”. In: *Companion of the 2024 ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction*, Association for Computing Machinery, 2024, pp. 1080–1084. URL: <https://doi.org/10.1145/3610978.3640559>.
- [96] Vo, Anh e Nguyen, Huong. “Generative Artificial Intelligence and ChatGPT in Language Learning: EFL Students’ Perceptions of Technology Acceptance”. *Journal of University Teaching and Learning Practice*, 21, 2024.
- [97] Weng, Yueqi et al. “The effectiveness of immersive learning technologies in K–12 English as second language learning: A systematic review”. *ReCALL*, 36, 2024, pp. 210–229. DOI: 10.1017/S0958344024000041.
- [101] Wong, Patrick C. M., Vuong, L. C. e Liu, K. “Personalized learning: From neurogenetics of behaviors to designing optimal language training”. *Neuropsychologia*, 98, 2017, pp. 192–200. DOI: 10.1016/j.neuropsychologia.2016.10.002. URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5380587/>.
- [102] Yu, Ya-Ting e Tsuei, Mengping. “The effects of digital game-based learning on children’s Chinese language learning, attention and self-efficacy”. *Interactive Learning Environments*, 31, 2023, pp. 6113–6132. URL: <https://doi.org/10.1080/10494820.2022.2028855>.
- [103] Zhang, Yang e Wang, Yue. “Neural plasticity in speech acquisition and learning”. *Bilingualism: Language and Cognition*, 10, 2007, pp. 147–160. DOI: 10.1017/S1366728907002908.

- [104] Zhao, Yong. "Technology and Second Language Learning: Promises and Problems". *Working Paper*, 1, 2005. URL: <https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=0feda06bfeb3b4cf2d5e1b3ee171e389e8f3c356>.
- [105] Zhou, A. "Investigating the Impact of Online Language Exchanges on Second Language Speaking and Willingness to Communicate of Chinese EFL Learners: A Mixed Methods Study". *Frontiers in Psychology*, 14, Maggio 2023, p. 1177922. DOI: 10.3389/fpsyg.2023.1177922.

Sitografia

- [4] ASCD. “*What Neuroscience Says About Personalized Learning*”. ASCD, a community dedicated to educators’ professional growth e well-being. Febbraio 2012. URL: <https://ascd.org/el/articles/what-neuroscience-says-about-personalized-learning>. (Ultima consultazione: 10 Febbraio 2025).
- [12] Bregni, Simone e Ragoni, Emiliano. “*I videogiochi per insegnare l’italiano agli stranieri*”. Luglio 2018. URL: <https://multiplayer.it/articoli/videogiochi-insegnare-litaliano-stranieri-202242.html>. (Ultima consultazione: 26 febbraio 2025).
- [14] Centre for Teaching Excellence, University of Waterloo. “*Gamification and Game-Based Learning*”. 2025. URL: <https://uwaterloo.ca/centre-for-teaching-excellence/catalogs/tip-sheets/gamification-and-game-based-learning>. (Ultima consultazione: 26 febbraio 2025).
- [18] Cloke, Harry. “*The Neuroscience of Personalised Learning: What Every Educator Should Know*”. eLearning Industry. Maggio 2021. URL: <https://elearningindustry.com/neuroscience-of-personalised-learning>. (Ultima consultazione: 20 Gennaio 2025).

- [19] CORDIS. “*L’impatto della traduzione automatica sull’apprendimento delle lingue*”. 2021. URL: <https://cordis.europa.eu/article/id/435407-how-machine-translation-impacts-language-learning/it>. (Ultima consultazione: 25 Febbraio 2025).
- [26] EU. “*Ethics Guidelines for Trustworthy AI*”. 2019. URL: <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai>. (Ultima consultazione: 9 Marzo 2025).
- [28] Fessenden, Marissa. “*The Foundations of Language Processing*”. BrainFacts/SfN. Maggio 2023. URL: <https://www.brainfacts.org/thinking-sensing-and-behaving/language/2012/language-processing?utm.com>. (Ultima consultazione: 10 Febbraio 2025).
- [33] Google for Education. “*Google Classroom*”. 2023. URL: https://edu.google.com/intl/ALL_it/workspace-for-education/products/classroom/. (Ultima consultazione: 16 febbraio 2025).
- [40] Hundred. “*Penpal Schools*”. 2017. URL: <https://hundred.org/en/innovations/penpal-schools>. (Ultima consultazione: 16 febbraio 2025).
- [41] Impresoft. “*Learning Management System: come evolve il futuro della formazione*”. 2023. URL: <https://www.4ward.it/blog/learning-management-system-come-evolve-il-futuro-della-formazione>. (Ultima consultazione: 9 Marzo 2025).
- [42] Indire. “*Cos’è eTwinning*”. 2023. URL: <https://etwinning.indire.it/cose-etwinning/>. (Ultima consultazione: 16 febbraio 2025).
- [43] INVALSIopen. “*Il ruolo della motivazione nella scuola di oggi e di domani*”. INVALSIopen. 2021. URL: <https://www.invalsiopen.it/ruolo->

- motivazione - scuola / ?utm . com. (Ultima consultazione: 15 Febbraio 2025).
- [45] Khan, Masouda. “*Case 001: Neuroplasticity and the Secret Behind Practice*”. 2024. URL: <https://www.brainfacts.org/brain-anatomy-and-function/cells-and-circuits/2024/case-001-neuroplasticity-and-the-secret-behind-practice-012924>. (Ultima consultazione: 25 Febbraio 2025).
- [47] Kiourtzidis, Nestor. “*Spaced Repetition: What It Is and How to Use It for Learning Languages*”. BridgeTEFL. 2023. URL: <https://bridge.edu/tefl/blog/spaced-repetition/>. (Ultima consultazione: 10 Febbraio 2025).
- [52] Liz Hughes. “*Humanoid Robot Company Releases Next-Gen Home Humanoid*”. 2025. URL: <https://aibusiness.com/automation/humanoid-robot-company-releases-next-gen-home-humanoid#close-modal>. (Ultima consultazione: 9 Marzo 2025).
- [55] Main, P. “*Intrinsic Motivation*”. Novembre 2023. URL: <https://www.structural-learning.com/post/intrinsic-motivation>. (Ultima consultazione: 19 Febbraio 2025).
- [58] Mollick, Ethan. “*Post-Apocalyptic Education*”. One Useful Thing. 2024. URL: <https://www.oneusefulthing.org/p/post-apocalyptic-education>. (Ultima consultazione: 29 Marzo 2025).
- [64] Pontis, Annalisa. “*Insegnare online lingua italiana a studenti in mobilità internazionale: un esempio di testo argomentativo cooperativo attraverso breakout rooms di Zoom Meeting e Padlet*”. 2021. URL: <https://hal.science/hal-03216363v1/document>. (Ultima consultazione: 16 febbraio 2025).

- [67] Resende, Natalia C. A. de et al. “*Project MTrill: Machine Translation Impact on Language Learning*”. 2021. URL: <https://cordis.europa.eu/project/id/843455>. (Ultima consultazione: 25 Febbraio 2025).
- [68] Ricardez, Fernanda Arriaga. “*Teaching Students with Specific Learning Difficulties Using the Multisensory Approach*”. 2024. URL: https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/188952/arriaga_ricardez_fernanda.pdf?sequence=2&isAllowed=y. (Ultima consultazione: 26 febbraio 2025).
- [69] Rondanini, Luciano. “*Gli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES)*”. 2024. URL: <https://www.erickson.it/it/mondo-erickson/gli-studenti-con-bisogni-educativi-speciali-bes>. (Ultima consultazione: 16 febbraio 2025).
- [72] Sami, Kanaan. “*Crescere nell’era digitale*”. 2019. URL: <https://www.cfig.ch/it/pubblicazioni/crescere-nell-era-digitale>. (Ultima consultazione: 29 Marzo 2025).
- [75] Scuola.net. “*Scuola: l’importanza del lavoro di gruppo*”. 2023. URL: <https://www.scuola.net/news/803/scuola-l-importanza-del-lavoro-di-gruppo>. (Ultima consultazione: 9 Marzo 2025).
- [80] Spence, Carley. “*Apprendimento collaborativo: cos’è e perché funziona*”. 2022. URL: <https://www.cambridgeitaly.it/blog/apprendimento-collaborativo-cos-e-e-perche-funziona>. (Ultima consultazione: 9 Marzo 2025).
- [89] TuttoScuola. “*Potenzia l’apprendimento degli studenti con le funzionalità di Google Classroom: suggerimenti e strumenti*”. 2024. URL: <https://www.tuttoscuola.com/potenzia-l-apprendimento-degli->

- studenti - con - le - funzionalita - di - google - classroom - suggerimenti - e - strumenti /. (Ultima consultazione: 9 Marzo 2025).
- [91] Valsecchi, Mila. “*Neuroscienze e apprendimento: come impara il cervello nel digitale*”. MyEdu. 2023. URL: <https://myedu.it/neuroscienze-e-apprendimento/>. (Ultima consultazione: 20 Gennaio 2025).
- [93] Veerakone, Rubina. “*Personal interests can influence how children’s brains respond to language: McGovern Institute neuroscientists use children’s interests to probe language in the brain*”. MIT News. URL: <https://news.mit.edu/2025/personal-interests-can-influence-how-childrens-brains-respond-language-0107>. (Ultima consultazione: 20 Gennaio 2025).
- [95] Vidale, Massimo. “*L’invenzione della scrittura e la nascita delle civiltà*”. 2022. (Ultima consultazione: 20 Ottobre 2024).
- [98] Wikipedia. “*Computer-assisted language learning*”. 2024. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Computer-assisted_language_learning. (Ultima consultazione: 20 Novembre 2024).
- [99] Wikipedia. “*Storia del computer*”. 2024. URL: https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_del_computer. (Ultima consultazione: 20 Novembre 2024).
- [100] Wikipedia. “*Realtà virtuale — Wikipedia, la enciclopedia libera*”. 2025. URL: https://it.wikipedia.org/wiki/Realt%C3%A0_virtuale. (Ultima consultazione: 9 Marzo 2025).